

Die Dorfzeitung von Teufen

Tüüfner Poscht

Juni 2016 | 21. Jahrgang | Nr. 5

Online:
www.tposcht.ch

Wer wird neuer Gemeindepräsident?

Seiten 8 – 9

Dorfgestaltung: Ideen gesucht

Seiten 16 – 21

Hans Höhener schliesst ein Kapitel ab

Seite 41

Sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement wurde belohnt: Roland Bieri freut sich zusammen mit seiner Frau Lilo über den Tüüfner Bär Nr. 8. Foto: Erich Gmünder

A. Odenwald
Schmuckmanufaktur seit 1882

Gut seit 1927
Goldschmied und Uhrmacher

Marktgasse 7 St.Gallen Tel. 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

AKTUELL

Vollblutmusiker und Organisationsgenie

Seiten 24 – 25

KRONE-SPEICHER.CH
GASTHAUS

Stimmungs volle Entfaltung

In unseren Hotelzimmer sind Farben und Formen, Möbel und Objekte, Textilien und Stoffe bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt.

Für stimmungsvolle Augenblicke sorgt auch die Gästekarte ab 2 Nächten: gratis Zutritt zu Sehenswürdigkeiten und freie Fahrt im Tarifverbund Ostwind.

brillehus diethelm

Sommer Special:

Bis zu 30% Rabatt auf alle Kontaktlinsen

Gültig bis 30. September 2016

Sünd willkommen! Brillehus Diethelm Am Dorfplatz in Teufen 071 333 35 52 www.brille.ch

1916 - 2016

100 Jahre für Sie unterwegs

Quality.
Our Passion.

IMPRESSUM

Erich Gmünder, Chefredaktor (EG),
Postfach 255, 9053 Teufen,
Telefon 079 311 30 26,
erich.gmuender@tposcht.ch

Redaktion: Erika Preisig-Studach, stv.
Chefredaktorin (EP), erika.preisig@tposcht.ch;
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS), marlis.schaeppi@tposcht.ch;
Sepp Zurmühle (SZ), sepp.zurmuehle@tposcht.ch;
Mägi Walti-Keller (MW), maegi.walti@tposcht.ch;
Felice Angehrn-Tobler (FA), felice.angehrn@tposcht.ch;
Alexandra Grüter-Axthammer (AG), alexandra.grueter@tposcht.ch

Agenda: Erika Preisig-Studach, Engelgasse,
9053 Teufen, Telefon 071 333 30 84.
veranstaltung@tposcht.ch

Inserate-Aannahme: Claudia Looser-Egli,
Steinwischlenstrasse 2, 9052 Niederteufen,
Telefon 071 333 17 30 (Montag-Donnerstag),
Fax 071 333 57 30, Tarif: www.tposcht.ch/
service/mediadaten/, inserate@tposcht.ch

Abonnements: Inland: Fr. 45.-, Ausland: Fr. 60.-,
Übersee: Fr. 70.-. Bestellung an Claudia Looser
oder via E-Mail an abos@tposcht.ch
«Tüüfner Poscht» im Internet: www.tposcht.ch
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung:
Herbert Hauenstein, Postfach 151, 9053 Teufen

Druck und Ausrüstung: Cavelti AG, Gossau
Redaktions- und Inserateschluss: Ausgabe 6,
Juli/August 2016: 15. Juni 2016.

Erscheint monatlich (Juli/August und Dezember/Januar: Doppelnummern).

Auflage: 4000 Exemplare

Die Tüüfner Poscht ist eine unabhängige Publikation und wird im Gebiet der Gemeinde Teufen gratis an alle Haushalte verteilt. Mit der Gemeinde Teufen besteht eine Leistungsvereinbarung.

Trägerschaft: Verein Tüüfner Poscht,
Erika Preisig, Präsidentin,
Engelgasse, 9053 Teufen

Teufen und die Welt ein bisschen besser machen

dene was guet geit
giengs besser
giengs dene besser
was weniger guet geit

Mani Matter

Was musste sich der Mann doch alles anhören: Er sei ein Retter in der Not, Krisenmanager, ein Mann des Ausgleichs, ein Macher, sachlich, konsensorientiert, charmant, kompetent, ein leuchtendes Beispiel für Sozialkompetenz... Alle diese Attribute stammen nicht aus dem Jobprofil für den künftigen Gemeindepräsidenten, sondern aus der Laudatio für Roland Bieri, der zusammen mit seiner Frau Lilo am 20. Mai den 8. Tüüfner Bär erhielt. Keiner hat ihn so verdient wie er, waren sich an diesem Abend im Zeughaus alle einig (S. 24–25).

Immer wieder machen Teufnerinnen und Teufner wie er mit positiven Taten von sich reden. So zum Beispiel auch Maya Leu, welche sich der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern verschrieben und den Runden Tisch der Kirchen initiiert hat (S. 13). Oder Margrit Brunnschweiler, welche mit einer Handy-App auf unterhaltsame und spielerische Weise die Integration von Flüchtlingen fördern will und sich mit ihrem Projekt am Ideenwettbewerb der St. Galler Kantonalbank beteiligt. Und Frieda Preisig, die Wirtin vom Schönenbühl, welche aus der heimeligen Wirtsstube nicht nur einen Ort der Gastlichkeit und Erinnerungen an gemütliche Stunden geschaffen hat, von denen unzählige Teufner und Auswärtige zehren, sondern ihnen allen als verständnisvolle Zuhörerinnen ihr Ohr leiht (S. 47).

Die Welt ein bisschen besser machen – das beginnt buchstäblich vor der eigenen Haustüre.

Vor der eigenen Haustüre beginnt auch das Dorf – es soll lebenswerter gestaltet werden – ob mit Tunnel oder Doppelspur. Die Ideenbörse tritt jetzt in die entscheidende Phase, und da ist es wichtig, einen unverstellten Blick auf das Dorfzentrum und sein Potenzial zu richten (S. 16–23).

Mit vielen Hoffnungen verbunden ist auch der Neustart von Gemeinderat und GPK, welche die Aufarbeitung der Skandale und Skändälchen gerne abschliessen und vorwärts schauen möchten. Nicht nur, um Imagepflege zu betreiben, sondern um das Zusammenleben im Dorf wieder harmonischer zu gestalten. Die eingangs erwähnten Personen haben durchaus Vor-

bildcharakter, wie man Teufen und die Welt ein bisschen besser machen könnte.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Sommer!

erich.gmuender@tposcht.ch

Erich Gmünder

SEITE VIER

Jo weleweg	4
------------	---

IM BILD

Der Sprung in den Sommer	5
--------------------------	---

AKTUELL

Paracelsus Klinik in der Hand von Chinesen	7
DOSSIER Wahlen Gemeindepräsidium: Kandidaten von FDP und Gewerbe	8–9
Im Kulturdenkmal zieht Leben ein	11
Seniorenturnen, Bachkantorei	12
Deutschunterricht für Flüchtlinge	13
GPK-Bericht listet Mängel auf	14
Dank an Walter Grob	15
DOSSIER Dorfgestaltung: Attraktives und sicheres Dorfzentrum; Workshop	16–19
Bahnhof Teufen spielt Schlüsselrolle	21
Aktuell – Kurztunnel: Verspäteter Alternativvorschlag	22–23

Roland Bieri erhält den 8. Tüüfner Bär	24–25
Feuerwehr im Einsatz	26
Stromtankstellen und Dosieranlage	27
Liebegg	27
Leserecho	29

AMTLICH

Gemeinderatsverhandlungen	31–33
Verabschiedung Gemeinderäte, Gemeindeschreiber, GPK	34–35
Baugesuche, Handänderungen, Zivilstand	37

MAGAZIN

Historisches: Andenken an die letzte Hungersnot	38–39
Hans Höhener ist unser Tüüfner Chopf	41

SPEZIAL

Gewerbe: Kampfkünstler Marc Zehnder	43
Kinesiologin Annelis Leopold	43

Gewerbeverein mit neuer Spitze	45
40 Jahre Frieda und Ruedi Preisig im Schönenbühl	47
Rätsel	48
Schule: Velofahrtraining	49
Kirchen	50–51
Gedenken	52
Wir gratulieren	53

SPEZIAL SPORT

Berichte aus den Sportvereinen	54–57
--------------------------------	-------

DORFLEBEN

Rückblick: Bibliothek, Wohnheim Schönenbühl, 15 Jahre Chäferfescht	59
Ausblick	61
Agenda	62–63

DIE LETZTE

Helewie	64
---------	----

Liebe Redaktion

Am 29. September 1895, also vor über 120 Jahren, fand in der Schweiz eine obligatorische Volksabstimmung über die Einführung eines staatlichen Zündhölzchen-Monopols statt. Seit 1840 gab es bei uns eine Vielzahl von Fabriken für die Zündholzproduktion, die allerdings mit grossen Gefahren verbunden war. Der für die Herstellung eingesetzte gelbe Phosphor war leicht entzündbar und führte insbesondere zur tödlichen Phosphor-Nekrose. Mit einem Zündholz-Monopol beim Bund sollten die Gefahren beseitigt und ermöglicht werden, Zündhölzer ohne Risiken und in guter Qualität herzustellen. Die Verstaatlichung des Zündholzwesens wurde dann allerdings mit einem Nein-Stimmenanteil von 56,8 Prozent abgelehnt. Gegen ein staatliches Monopol waren St. Gallen und Appenzell Innerrhoden, dafür Thurgau und Appenzell Ausserrhoden.

Der Grund, weshalb ich Ihnen dies alles erzähle, liegt in unserer Eigenschaft

als Jäger und Sammler. Was wir doch alles zusammentragen und horten! Ich erinnere beispielhaft an Teufnerinnen und Teufner, die Plastiksäcke, Lastwagen, Postkarten, Alpauzüge, Bücker, Bob Dylan-Utensilien, Rennautos und Bierdeckel sammeln. Oder, wie Konrad Nef, alles im Zusammenhang mit dem Zündholz.

Der Teufner Konrad Nef (1912–1999) hatte jahrelang mit seiner Frau den Usego-Laden und das Restaurant Frohsinn im Unter-rain geführt – und nebenbei fast 100'000 Zündholzschachteln, -briefe und -etiketten zusammengetragen. Nach seinem Tod hinterliess er diese Sammlung und etliche Millionen Franken einer zu gründenden Stiftung mit der Auflage, ein Zündholz-museum aufzubauen. Dieses «Schweizerische Zündholz-museum» der Konrad Nef-Stiftung gibt es seit März 2015 im restaurierten, ehemaligen Bally-Museum in Schönen-ward SO und es zeigt «die Geschichte des

Zündholzes von der Erfindung bis zur industriellen Massenherstellung».

Und in diesem Museum habe ich unter vielem anderen eben auch einige Aspekte über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Schweiz und von der Volksabstimmung vor über 120 Jahren erfahren.

Übrigens: Das Zündholz-museum verteilt keine Visitenkarten, sondern – Zündholz-briefli. Darauf stehen Adresse und Öff-nungszeiten: jeden ersten und dritten Sonn-tag des Monats. Einen Besuch empfiehlt wärmstens

Dein
Pöschtlar Priisig

Die Glosse:

Pöschtlar Priisig ist ein aufmerksamer Leser der Tüüfner Poscht. Er macht sich so seine Gedanken und teilt sie der Redaktion mit – immer mit einem Augenzwinkern.

Das ist ja zum Steinerweichen

Zwar hat mir mein Schöpfer eine Rolle als Schutzgöttin zuge-dacht. Mein Kind im Arm, soll ich als Mahnmal die Teufner vor den Gefahren des Strassen-verkehrs warnen. Doch in der letzten Zeit musste ich oft meinen Kopf drehen und zum Gemeindehaus hinüberschauen. Was da alles verkehrt läuft, treibt mir wirklich die Tränen in die Augen. Ach, wenn es doch nur bald Tränen der Freude wären!*

* Wilhelm Meier
(St. Gallen, 1880 – 1971).
Mutter und Kind 1949
(Sandstein), Skulptur am
Dorfplatzbrunnen.

Illustration: Uli Schoch

Der Sprung in den Sommer ist geglückt

Mobilitätstag, Frischmarkt, Eröffnung der Badesaison profitierten von sommerlichen Temperaturen am Auffahrtswochenende

Bildbericht: Erich Gmünder

1 Zum dritten Mal lockten E-Automobile und E-Bikes Besucherinnen und Besucher am Mobilitätstag auf den Dorfplatz.

2 Ein feiner Espresso von der solarbetriebenen Kaffeemaschine.

3 Ein kleines, allein mit Sonnenenergie betriebenes Kraftwerk zeigte die künftigen Möglichkeiten autarker Solarstromproduktion, und die technikaffine Männerwelt fachsimpelte über die Leistung der Akkus, die nach wie vor der limitierende Faktor sind bezüglich Reichweite und Akzeptanz der E-Cars.

4 Der Frischmarkt und der Mobilitätstag profitierten gegenseitig von Passanten.

5 Interessierte Besucherin war auch Bea Weiler: Sie übernimmt am 1. Juni von Martin Ruff das Ressort Umwelt und Kultur. Auf dem E-Bike Michael Stern, Leiter Energie & Entsorgung.

... und mutiger Sprung ins kalte Nass

Während am Samstagmittag die sommerlichen Temperaturen schon viele zum Schwitzen brachten, herrschten am frühen Morgen noch frische 12 Grad. Trotzdem wagten sich wieder ein Dutzend junge und ältere Unverdrossene ins 13 Grad kühle Nass im Freibad, um die Badesaison 2016 mit einem kühnen Sprung zu eröffnen.

6 «So gutes Wetter zum Saisonstart haben wir schon seit Jahren nicht mehr erlebt», sagte Martin Clavadetscher (links), der immer als einer der ersten ins Wasser springt.

7 Rund ein Dutzend Wagemutiger nach dem erfrischenden Saisonstart – man beachte die Temperaturen.

WIR SCHREINERN, PLANEN,
DESIGNEN, VERBESSERN,
RENOVIEREN, SÄGEN,
SCHLEIFEN, ERNEUERN,
HOBELN UND REPARIEREN...

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Lütisweesstrasse 1865 | 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 18 53 | Fax 071 333 18 52

**IHR SCHREINER
IM DORF**

MALEREI
LOOSER

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9005 Teufen
Tel. 071 333 41 04
www.malerei-looser.ch

**Vorsicht
frisch gestrichen!**

Kundennähe ist uns wichtig!

kellergärten

Gartenpflege
Neugestaltung
Gartenumänderung

bühler 071 793 17 54 speicher 071 344 48 80 mobile 079 207 76 57

Koller
ELEKTRO-ANLAGEN AG

Teufen
Stein
Hundwil
071 333 29 90

Inauen
DORFGARAGE
SPEICHER

dorfgarage-inauen.ch
071 344 42 28

Wies 26, 9042 Speicher
Service und Verkauf aller Marken

RECHSTEINER

Innendekoration

Schöne Bettwäsche von:

Christian Fischbacher

ST. GALLEN - SWITZERLAND
EST. 1819

www.wohnfachmann.ch

«Vorsorge bedeutet, an die
eigene Zukunft zu denken.»

Gerne beraten wir Sie in den Bereichen finanzielle Planung,
Hypothekendarfinanzierung, Risikoschutz sowie Sparen und Versichern.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Appenzellerland
Jürg Renggli, Generalagent
Poststrasse 7, 9100 Herisau
Telefon 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch
www.swisslife.ch/appenzellerland

SwissLife
So fängt Zukunft an.

Was dem Herz gefällt,
das sucht das Auge.

PERMANENT MAKE UP

FALTENBEHANDLUNG MIT
HYALURON / MESOTHERAPIE

MEDIZINISCHE KOSMETIK

ERNÄHRUNGSBERATUNG
UND DIÄTEN

LPG ENDERMOLOGIE

beautymedic
claudia bleisch

Beautymedic Fachpraxis für medizinische Kosmetik
Schmiedgasse 16, 9000 St.Gallen, Tel. 071 230 25 25, www.beautymedic.ch

Paracelsus Klinik Lustmühle wurde übernommen

Chinesische Investoren und das Potenzial der Biologischen Medizin

Biologische Medizin zieht: 34 Ärzte aus 13 Staaten weilten am Auffahrtswochenende an Kooperations-Seminaren in der Paracelsus Klinik in der Lustmühle. Foto: zVg.

Erich Gmünder

Zwei chinesische Investoren haben die Aktienmehrheit der Paracelsus Klinik Lustmühle übernommen. Thomas Rau, Chefarzt und Verwaltungsrat, bezeichnet den Einstieg der Chinesen als «Glücksfall», und das gleich in mehrerer Hinsicht.

Bis 2012 hatte Dr. Thomas Rau, der Gründer der Firma, zusammen mit zwei anderen Investoren die Aktienmehrheit. Im Hinblick auf den geplanten Weiterausbau wurden Investoren gesucht. In der Folge stieg ein Malaysier Ehepaar ein.

Chinesen sind ein Glücksfall

Deren Engagement erwies sich aber als problematisch. Die Medien thematisierten die Tatsache, dass sie mit zweifelhaften Methoden arbeiteten, wodurch die Klinik Lustmühle in deren Dunstkreis geriet, obwohl sie damit gar nichts zu tun hatte. Deshalb suchte Thomas Rau nach Möglichkeiten für den Rückkauf der Aktien und ist nun froh über den Wechsel im Aktionariat.

Die beiden neuen Investoren, welche das Aktienpaket übernahmen, sind selber im Gesundheitssektor tätig und betreiben in Peking vier eigene Kliniken. Sie seien einerseits am Knowhow der Paracelsus Klinik unter ihrem ärztlichen Leiter im Bereich der biologischen Medizin interessiert, speziell im Bereich der Behandlung von Entgiftungen und schwierigen Krankheiten. «China und andere Länder im Fernen Osten haben durch die rasche Industrialisierung ein gesundheitliches Problem mit toxischen Stoffen und Schwermetallen.

Hier entsteht für unsere Methoden ein riesiges Marktpotenzial«, sagt Thomas Rau. Die Investoren planen in China den Aufbau von sogenannten »Detox-Bistros«, kleinen, aber hochspezialisierten Entgiftungszentren.

Auf der anderen Seite seien die Investoren aber auch am Standort Lustmühle interessiert und böten Gewähr für dessen langfristige Weiterentwicklung. Keine andere Klinik biete so hochentwickelte ganzheitliche Therapien für sehr kranke Menschen an.

«Hier bleibt alles gleich»

Bei der Paracelsus Klinik ändere sich denn auch grundsätzlich nichts, zerstreut Thomas Rau allfällige Befürchtungen: «Hier bleibt alles gleich». Er selber bleibt geschäftsführender Chefarzt und leitet als Delegierter des Verwaltungsrates die Klinik zusammen mit dem malaysischen Verwaltungsratspräsidenten, Vei Kim Teo und einem Anwalt aus St. Gallen. Und er und seine Familie sind weiterhin Aktionäre.

Personelle Konsequenzen hat der Einstieg der Chinesen laut Thomas Rau insofern, als neue Ärzte und Zahnärzte eingestellt werden. Der Finanzchef wurde ausgewechselt und eine Finanzexpertin aus China eingesetzt.

Weiterer Kapazitätsausbau

Die Paracelsus Klinik Lustmühle hat 2015 den grossen Neubau bezogen und ist bereits wieder fast voll ausgelastet. «Der Bedarf nach der modernen Biologischen Medizin ist riesig und die Klinik füllt eine internationale Marktlücke», sagt der Chefarzt. Ein weiterer Kapazitätsausbau sei daher das Ziel.

«Mit rund 100 Mitarbeitenden sind wir nach dem Wegzug der Berit Klinik der grösste private Arbeitgeber in Teufen. Unsere Spitzenstellung in der biologischen Medizin und Zahnheilkunde möchten wir weiter ausbauen.» Mit verschiedenen Kliniken im Ausland bestehe eine enge Kooperation.

Überhaupt sei die Klinik im Ausland weitaus bekannter als in der Schweiz. Rund 60 Prozent des Ertrags stammen denn auch von Ausländern, obwohl diese Gruppe nur 13 Prozent der Patienten stellt.

Paracelsus Academy – Effort in der Ausbildung

Der einzige limitierende Faktor für die Klinik sei zurzeit die Rekrutierung von Ärzten, wobei die geografische Randlage erschwerend dazukomme. Die Klinik hoffe aber, in der eigenen Academy Nachwuchskräfte gewinnen zu können.

Die Akademie konnte dank des Neubaus aus Arizona (USA) in die Schweiz zurückgeholt werden und erfreut sich steigender Beliebtheit bei Ärzten aus ganz verschiedenen Ländern, die hier ihr Knowhow erwerben, wie am Auffahrtswochenende, als sich 34 Ärzte aus 13 Nationen an sogenannten Kooperationsseminaren beteiligten.

Gemeindepräsidium: Kampfwahlen sind angesagt

Die FDP steigt mit Reto Altherr ins Rennen, das Gewerbe mit Beat Bachmann

Erich Gmünder

Am 12. April gab Gemeindepräsident Walter Grob seinen Rücktritt bekannt, nachdem ihm der Gemeinderat im Gefolge einer Erbschaftsangelegenheit das Vertrauen entzogen hatte. Fünf Wochen später standen die ersten Kandidaturen fest. Die Ersatzwahl findet am 25. September statt.

Am 19. Mai gab der Vorstand der FDP bekannt, dass Reto Altherr für die Partei ins Rennen steigen soll. Am selben Abend informierte Gewerbepräsident Oliver Hörler die Vertreter der anderen Parteien und Interessengruppen an einer Koordinationssitzung, dass mit Beat Bachmann ein weiterer Kandidat zur Verfügung steht.

Reto Altherr soll an einer Versammlung der FDP am 15. Juni von den Mitgliedern offiziell nominiert werden. Das Gewerbe entscheidet am 29. Juni an einer Mitgliederversammlung über die definitive Nomination von Beat Bachmann.

Bereits vorher, am 9. Juni, erhalten die beiden Kandidaten sowie allfällige weitere Bewerberinnen und Bewerber die Gelegenheit, sich an einem gemeinsamen Wahlpodium der Öffentlichkeit im Lindensaal vorzustellen. Der Anlass wird von sämtlichen Parteien und Gruppierungen unterstützt, jedoch nicht von der SVP.

Reto Altherr

Mit Reto Altherr, 1959, schickt die FDP einen altgedienten Politiker der ersten Reihe ins Rennen, der jedoch nicht über Exekutiverfahrung verfügt. Der 56-jährige Bankfachmann ist verheiratet und Vater einer Tochter. 12 Jahre lang gehörte er als Vertreter der FDP dem Ausserrhoder Kantonsrat an und präsierte dort die einflussreiche Finanzkommission. 2015 wurde Reto Altherr zusammen mit Monica Sittaro von der Parteileitung auf einem Zweierticket in die parteiinterne Ausmachung für den freiwerdenden FDP-Regierungsratssitz von Jakob Brunnschweiler geschickt. Er unterlag dabei der jüngeren Kandidatin – die FDP verlor in der Folge ihren dritten Sitz an den Parteiunabhängigen Alfred Stricker.

Der Name Reto Altherr war 2015 auch auf Gemeindeebene ins Spiel gebracht worden – von der SVP. Diese wollte ihn zu einer Kampfkandidatur bei der Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates bewegen, um gegen den bei SVP und Gewerbe in Ungnade gefallenen Gemeindepräsidenten Walter Grob anzutreten. Reto Altherr machte nicht mit.

Nun hat sich für ihn unverhofft nochmals eine Türe geöffnet. In Teufen ist er vor allem in der Turnerszene bekannt, präsierte er doch zwei Jahrzehnte lang den TV Teufen und ist nächstes Jahr OK-Präsident des grössten Hosenlupfs im Appenzellerland, dem Kantonalen Schwingfest 2017, das in Teufen stattfindet.

Beat Bachmann

Beat Bachmann, Jahrgang 1962, ist auch in Teufen aufgewachsen und war als begeisterter Handballer ebenfalls viele Jahre im TV Teufen aktiv. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Niederteufen. Seit vergangenem Jahr präsiert er den FC Teufen. Beruflich ist er als Ölhändler mit eigener Firma tätig.

Auch Beat Bachmann verfügt nicht über Erfahrung in der Exekutive. Seit 2006 war er jedoch als Parteiloser Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Teufen. Im Zusammenhang mit der Entschädigungsaffäre kündigte er vergangenen Oktober zusammen mit zwei weiteren langjährigen Mitgliedern, Markus Rothmund und Präsident Christian Ehrbar, seinen Rücktritt per 31. Mai 2016 an, mit der Begründung, dass aufgrund der Vorkommnisse die Zusammenarbeit mit Gemeindepräsident, Gemeinderat und Gemeindeschreiber nicht mehr möglich sei.

Weitere Kandidaturen möglich

Von Seiten von SP und SVP ist bisher nicht offiziell bekannt, ob sie ebenfalls eigene Kandidaten vorschlagen oder sich hinter einen der beiden bis jetzt bekannten Namen stellen werden. Und möglich sind auch Kandidaturen ausserhalb des Parteienspektrums. Namen sind jedoch bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine bekannt. (Die Tüfner Poscht stellt die Kandidaten in der Juli/August-Ausgabe ausführlich vor)

Am 9. Juni öffentliches Wahlpodium

Am 9. Juni soll die Bevölkerung von Teufen Gelegenheit erhalten, die bis dato bekannten Kandidaten persönlich kennen zu lernen und ihnen auf den Zahn zu fühlen. Allfällige weitere Bewerberinnen und Bewerber sind aufgerufen, ihr Interesse bis 6. Juni zu bekunden.

Die Parteien und Interessengruppen laden an diesem Termin zu einer öffentlichen Wahlveranstaltung in den Lindensaal ein. Beginn um 19.30 Uhr. pd.

FDP Die Liberalen

FDP: Reto Altherr als Gemeindepräsident von Teufen vorgeschlagen

Der Vorstand der FDP Teufen beantragt den Mitgliedern, Reto Altherr als Kandidaten für das vakante Amt des Gemeindepräsidenten Teufen zu nominieren.

Nach dem Rücktritt von Walter Grob als Gemeindepräsident hat der Vorstand der FDP Teufen eine Findungskommission eingesetzt. Diese hat geeignete Kandidaten für das Gemeindepräsidium gesucht und mit ihnen entsprechende Gespräche geführt. Als Ergebnis der Arbeit der Findungskommission schlägt nun der Vorstand der FDP Teufen der Nominationsversammlung vom 15. Juni Reto Altherr einstimmig als Kandidaten vor.

Der 56-jährige Reto Altherr ist verheiratet und hat eine Tochter im Schulalter. Der eidg. diplomierte Bankfachmann arbeitet seit über 30 Jahren bei der UBS, leitet ein grösseres Team im Firmenkundengeschäft und bekleidet den Rang eines Vizedirektors.

Reto Altherr war während zwei Jahrzehnten Präsident des Turnvereins Teufen und engagiert sich immer wieder als OK Präsident von grossen Festen, wie dem Appenzeller Kantonturnfest oder für das im nächsten Jahr stattfindende Appenzeller Kantonalschwingfest. Zudem hat er die Gemeinde Teufen während drei Legislaturperioden im Kantonsrat vertreten und war dort von 2007–2015 Präsident der kantonalen Finanzkommission.

Reto Altherr ist in der Gemeinde stark verwurzelt und gut vernetzt. Er verfügt über einen ausgeprägten Leistungsausweis in der politischen Arbeit und bringt grosse Führungserfahrung mit.

Aus diesem Grund ist der Vorstand der FDP Teufen überzeugt, dass Reto Altherr der geeignete Kandidat ist, welcher den herausfordernden Aufgaben in der Gemeinde Teufen gewachsen ist und der diese auch zusammen mit dem erneuerten Gemeinderat mit Erfolg anpacken wird.

Vorstand FDP Teufen

GEWERBEVEREIN TEUFEN

Gewerbeverein Teufen schlägt Beat Bachmann für Gemeindepräsidium vor

Vor 10 Jahren portierte der Gewerbeverein Teufen (GVT) Beat Bachmann als GPK-Mitglied.

Man umschrieb ihn damals als vertraut, kritisch und zielorientiert. Heute stellen wir fest, dass dies genau die Eigenschaften sind, welche Teufen braucht, um die Lücke im Gemeinderat und beim -präsidium zu schliessen.

Der seit 1966 in Teufen wohnhafte, parteiunabhängige Beat Bachmann ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne.

Seit 20 Jahren ist er in leitenden Positionen oder als selbstständiger Unternehmer in der Mineralölbranche tätig. Das volatile Marktumfeld erfordert rasches unternehmerisches Denken und Handeln, Exaktheit sowie einen adäquaten Umgang mit allen Anspruchsgruppen.

Den nötigen Ausgleich findet er als Präsident des FC Teufen neben dem Fussballplatz oder in geselligen Runden mit Familie, Freunden und Bekannten.

Seit 1998 hat Beat Bachmann seine Spuren in Teufen hinterlassen. Sei es als «Miterbauer» des Schulhauses Landhaus, Initiant Strukturbereinigung in der Gemeinde Teufen, Mitglied Baukommission und zuletzt Geschäftsprüfungskommission. Bachmann hat sich stets als konstruktiv-kritischer Schaffer eingebracht und ausgezeichnet.

Der Gewerbeverein ist überzeugt, mit Beat Bachmann einen Kandidaten für das Gemeindepräsidium vorzuschlagen, der dank seines Wissens um die Stärken und Schwächen der Gemeinde sowie der Dossier-Kenntnisse laufende und anstehende Geschäfte pragmatisch angehen und lösen wird.

Vorstand Gewerbeverein Teufen

FDP und Gewerbe beanspruchen den vakanten Sitz des Gemeindepräsidenten. Archivfoto: US

« Ihr Zahnarzt in Teufen. »

Dr. med. dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt SSO

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Showroom Teufen

Unser Showroom ist jeweils am Freitag
von 09:00 - 12:00 Uhr geöffnet.
Für eine persönliche Beratung ist eine telefonische
Vor Anmeldung erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

GUIGNARD Parkett AG
Ebni 15
9053 Teufen
071 333 18 93
www.guignard-parkett.ch

ParkettKultur
seit 1886

 bekanntmacher

Wettbewerb

iPad mini gewinnen

www.tposcht.ch präsentiert sich im neuen Kleid und ist
jetzt auch für Smartphones und Tablets optimiert.

Das Bekanntmacher-Team bedankt sich für den geschätz-
ten Auftrag und verlost ein iPad mini – damit Sie Ihre
Dorfzeitung immer und überall dabei haben.

Versuchen Sie Ihr Glück: www.bekanntmacher.ch/ipad

Nina Hug und Bruno Hensler stellen die Umnutzung des Rothen Stalls vor Im Kulturdenkmal zieht bald Leben ein

Bildbericht: Erich Gmünder

Im Rothen Stall werden künftig Wohnen, Leben und Arbeiten unter einem Dach möglich sein. Vier Single-Wohnungen, zwei Einzelzimmer und gemeinschaftlich genutzte Räume erlauben neue Formen des Zusammenlebens und -arbeitens.

Jahrzehnte lag das Teufner Kulturdenkmal im Dornröschenschlaf. Bis es von Nina Hug und Bruno Hensler entdeckt wurde. «Als wir das erste Mal hier drinnen waren und das Potenzial sahen, wussten wir schon nach einer Stunde, was wir daraus machen wollen.» Zusammen mit Martin Schildknecht von der auf Restaurierungen spezialisierten AteBo und in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege wurde das Projekt für Wohnen, Leben und Arbeiten unter einem Dach entwickelt. Mit viel Respekt vor dem Kulturgut und dem Ziel, alte Bausubstanz und moderne Wohnansprüche zu verbinden.

Respektvoller Umgang

Viele Zeugen des 180-jährigen Ökonomiegebäudes der ehemaligen Villa Roth sollen sichtbar bleiben und Teil des wohnlichen Ambientes werden. Eine Herausforderung beim Umbau bestand darin, Licht in den Heustock zu bringen, in den nun die neuen Wohnungen eingebaut werden. Hier bot die Denkmalpflege Hand, so dass die West-Fassade zum Dorf hin mit grosszügigen neuen Sprossenfen-

Details wie dieser Schwalbenschwanz prägen das Cachet.

Projektleiter Martin Schildknecht (links) zusammen mit den Eigentümern Nina Hug und Bruno Hensler und den beiden Kindern Jara (2) und Phileas (6 Monate) in der künftigen Atelierwohnung im Dachgeschoss.

tern ausgestattet werden kann. Das Dach erhält neue Flächenfenster mit viel Lichteinfall, und über die grossen Tenn-Tore wird ebenfalls Licht in den Stall gebracht.

Zusätzlich erhalten die Wohnungen «innenliegende Balkone», die Luft und Raum für entspannte Momente mit Blick auf die einmalige Stallarchitektur geben. Von aussen sind diese Balkone kaum wahrnehmbar. Äusserlich wird sich denn auch am Erscheinungsbild des eindrücklichen Kulturdenkmals wenig ändern. Das Dach wird unter Verwendung der bisherigen Ziegel vollständig neu eingedeckt und der Schindelschirm aufgefrischt. Hinter dem Haus stehen grosszügige Gartensitzplätze zur Verfügung.

In die bestehende Wohnung im Hausteil südlich, wo vermutlich einst die Pferdekehle des zur Villa Roth gehörenden Rossstalls untergebracht waren, wird im Sommer die junge Familie selber einziehen.

Energetisch auf dem neusten Stand

Der grösste Brocken war die Unterkellerung des historischen Gebäudes mit Tiefgarage und Kellerräumen. Gleich anschliessend wurde das repräsentative Kellergewölbe saniert. Sämtliche Räume erhalten eine Bodenheizung, welche mit einer Luft-Wärmepumpe versorgt wird.

Die drei Zweizimmerwohnungen und die Atelierwohnung (40–50 Quadratmeter, aus-

gestattet mit Küche und Bad) sowie die zwei Einzelzimmer (ausgestattet mit Bad) eignen sich für Singlehaushalte. Der Vereinzelung entgegen wirken sollen die gemeinschaftlich genutzten Räume im Erdgeschoss: Eine grosszügige Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftsbüro sowie das offene Tenn mit Blick bis unter den Dachfirst. Ein grosser Tisch soll hier zum Essen und zum Austausch einladen und inspirierende Begegnungen ermöglichen.

Im Herbst soll der Umbau abgeschlossen sein – die Wohnungen sind ab 1. November bezugsbereit.

www.rothen-stall.ch

Grubenmann-Architektur

Der Rothen Stall wurde im Jahr 1833 im Auftrag von Daniel Roth, Textilkaufmann und Landwirt, erbaut. Baumeister war ein Lehrling des bekannten Appenzeller Baumeisters und Brückenbauers H. U. Grubenmann. Das Gebäude bestand aus einem Wohnteil und einem Stall mit Remise. Bis ca. 1950 wurde im Rothen Stall noch Landwirtschaft betrieben. Danach stand der Stall-Teil bis zum Umbau 2016 leer.

Der Wohntrakt wurde von den Vorbesitzern Prof. Hans und Marguerite Dreher dipl. Arch ETH/SIA im Jahr 1996 sorgfältig restauriert und umgebaut.

2014 verkauften sie den Rothen Stall an Nina Hug und Bruno Hensler.

Der Rothen Stall ist ein einmaliges klassizistisches Stallgebäude, bei dessen Bau Konstruktionsprinzipien aus dem Holzbrückenbau angewendet wurden. Das Gebäude ist Teil des Teufner Kulturpfades und steht unter Denkmalschutz. pd.

«Es tut Körper und Seele gut»

Pro Senectute Seniorenturnen in Teufen und Niederteufen

Turnstunde zur Morgenstunde – sehr gesund! Foto: zVg.

Erika Preisig

Ein verschworenes Grüppchen von Turnerinnen (auf die Herren wartet man noch immer) trifft sich jeden Dienstag zum Seniorenturnen in Niederteufen. «Es dürften gerne noch einige mehr zu uns stossen», sagt Marianne Elliker, eine der drei Leiterinnen.

«Wir bieten abwechslungsreiche Lektionen an und sind speziell für die Bedürfnisse dieser Altersgruppe ausgebildet (zertifizier-

ter Leiterausweis für Erwachsenensport Schweiz – ESA).» Und tatsächlich, wohnt man einer Turnstunde bei, staunt man über die Vielfalt der Übungen, welche auf unterhaltsame und behutsame Art alle Körperteile aufwecken: Bewegung zu Musik mit verschiedenen Handgeräten sorgt dafür, dass der ganze Körper in Schwung kommt.

Auch das Gedächtnis wird gefordert mit spielerischen Formen, und selbstverständlich werden dabei die Lachmuskeln ganz gezielt bearbeitet.

Aktiv bleiben ist ein Schlüsselfaktor

Sich bewegen, das wissen wir, ist das Rezept, um die Selbständigkeit länger zu erhalten. In einer Gruppe wie dieser scheint es allen richtig Spass zu machen. Das ist gut, denn Heiterkeit und Geselligkeit sind nebst der Beweglichkeit die notwendigen Ingredienzen für das Wohl der Seele.

Marianne Elliker, Romi Weishaupt und Käthi Ulmann freuen sich auf viele neugierige Schnuppergäste. Auskunft bei Marianne Elliker, Tel. 071 333 10 57.

Viel Lob von den Turnerinnen

Mimi: «Manchmal braucht es etwas Überwindung, aber nach der Stunde fühlt man sich besser und zufriedener.»

Annemarie: «Mich stellt das Turnen richtig auf!»

Martha: «Wäre ich nur schon früher gekommen. Es tut Körper und Seele gut.»

Jeanette: «Zu diesem Turnen kann ich jedem raten!»

Alice: «Am besten geht man mit einer Bekannten mit zum Schnuppern. Es erhält frisch und man tut etwas gegen das Altern.»

Turnstunden: Turnhalle Niederteufen:
Dienstag, 9.45 – 10.45 Uhr. Turnhalle Landhaus
(Neue Sporthalle Haupteingang): Mittwoch, 9.15
– 10.15 Uhr. Kosten: Fr. 6.– pro Lektion.

Bach-Kantorei – letzter Akt nach 30 Jahren

An der Hauptversammlung vom 10. Mai hat die Bach-Kantorei Appenzeller Mittelland die Auflösung des Vereins beschlossen.

Musikalisch hatte sich die Bach-Kantorei bereits im vergangenen November von ihrer treuen Zuhörerschaft verabschiedet, mit Claudio Monteverdis «Vespro della Beata Vergine».

Die Bach-Kantorei unter der Leitung von Wilfried Schnetzler hat während drei Jahrzehnten das kulturelle Leben in der Ostschweiz mitgeprägt und sich insbesondere mit authentischen Aufführungen von Werken ihres Namensgebers Johann Sebastian Bach

und dessen Zeitgenossen einen Namen gemacht. Neben Aufführungen in Teufen wurden die grossen Werke Bachs, aber auch anderer Komponisten, regelmässig in Winterthur oder in der Klosterkirche Rheinau aufgeführt. Erinnerung sei nur an Bachs Kantaten und Motetten, an das Magnificat, die Johannes-Passion, die glanzvolle h-moll-Messe, aber auch an das Brahms-Requiem oder an Aufführungen von zeitgenössischen Werken Willy Burkhardts oder Hugo Distlers.

Wilfried Schnetzler, der Gründer und Leiter, war in der Region der Pionier der Aufführungspraxis mit historischem Instrumentarium. Für seine Verdienste wurde er letztes Jahr mit dem Tüfner Bär geehrt. pd

Auch im kulturellen Leben hat alles seine Zeit – jene der Bach-Kantorei ist nun, zum grossen Bedauern vieler, nach 30 Jahren abgelaufen. Foto Erich Gmünder

«Ich heisse Vroni, wie heissen Sie?»

Freiwillige helfen Flüchtlingen im Rotbachtal, sich zu integrieren

Bildbericht: Erich Gmünder

Der Aufruf, auf freiwilliger Basis die Integration von Asylbewerbern zu unterstützen, hat gefruchtet: Eine Handvoll Bewohnerinnen und Bewohner des Rotbachtals stellen sich zur Verfügung, um die Neuankömmlinge in die Sprache und die Sitten und Gebräuche einzuführen.

Eric Petrini, der katholische Seelsorger von Bühler, koordiniert die Aktion als Delegierter der Landeskirchen und der FEG von Teufen bis Gais, welche sich zu einem Runden Tisch «Flüchtlinge und Asylsuchende im Rotbachtal» zusammengeschlossen haben. «Die Anfrage kam vom Solidaritätsnetz in St. Gallen mit der Sprachschule Integra, welche uns nun mit ihren Erfahrungen und Lehrmitteln unterstützt und coacht. Die Kirchen stellen die Räume zur Verfügung und unterstützen die Aktion finanziell.»

15 Asylsuchende aus sechs Nationen, darunter eine Familie mit einem kleinen Bub, fanden sich zur ersten Lektion im Stofel ein.

Aus insgesamt sechs Nationen (Syrien, Iran, Afghanistan, Guinea Bissau, Äthiopien und Tibet) stammen die Asylsuchenden. Viele von ihnen sind unter dramatischen Umständen aus ihrer Heimat geflohen und leben nun zum Teil von der Nothilfe. Die meisten warten auf einen Entscheid für eine vorläufige Aufnahme oder eine Anerkennung als Flüchtling.

«Nicht einfach zusehen»

«Zum Teil hat es Leute, die schon seit fünf Jahren von Nothilfe leben, weil sie zwar einen negativen Entscheid erhalten haben, aber aufgrund der politischen Situation nicht ausgeschafft werden können», sagt Witold Netter, der bei den Sozialen Diensten Appenzeller Mittelland für das Asylwesen zuständig ist und die Aktion im Rotbachtal unterstützt.

Einer der Freiwilligen ist **Peter Rupp**. Der Sekundarlehrer unterrichtete bis zur Pensionierung 2008 im Hörli in Teufen Sprachen. «Man muss ja etwas machen, man kann nicht einfach das Flüchtlingsdrama im Fernsehen und in den Zeitungen sehen und untätig bleiben.»

Gegenseitige Offenheit war spürbar.

Die Vorstellungsrunde diente dazu, erste elementare Schritte in der Sprache des Gastlandes zu wagen.

Maya Leu, Initiantin der Aktion, engagiert sich an vorderster Front.

Gruppenbild mit den Flüchtlingen und Freiwilligen sowie Vertretern der Kirche und der Sozialen Dienste Appenzeller Mittelland.

Die Sprache lernen ist das Eine, ebenso wichtig findet **Maya Leu**, welche die Aktion in Teufen initiiert hat, dass die Menschen hier nicht alleine gelassen werden. Sie getrauten sich im fremden Gastland sonst kaum aus den Wohnungen oder Unterkünften, weil sie die Sprache nicht beherrschten:

«Eine Familie, die eine der Wohnungen im Haag in Niederteufen bezogen hat, hat drei Monate lang die Wohnung kaum verlassen. Letzte Woche nahm ich die Mutter mit den beiden Kindern mit an den Chrabbeltreff im Hörli. Die Kleinen sind richtiggehend aufgeblüht, haben gespielt und sind herumgesprungen, und die Mutter hat mich umarmt und Danke gesagt, dass sie endlich einmal aus der Wohnung heraus gekommen sei.»

Auch **Witold Netter** begrüsst die Initiative im Rotbachtal: «Grundsätzlich ist es so, dass wir nach Bundes- und kantonalen Richtlinien Asylbewerbern ohne positiven Entscheid keine Integrationsmassnahmen anbieten dürfen. Deshalb sind wir froh um private Aktionen wie das Solidaritätsnetz in St. Fiden und die Freiwilligen hier in Teufen.»

«Ich möchte den Menschen etwas zurückgeben»

Maya Leu wohnt in Teufen, engagiert sich in St. Gallen im Solinetz und hat auch das Angebot im Rotbachtal initiiert.

«Ich habe selber zwölf Jahre im Ausland gelebt, unter anderem sieben Jahre in Afrika, und habe dort so viel Gastfreundschaft erlebt. Es war ganz selbstverständlich, dass man als Fremder eingeladen wurde. Und das ist in der Schweiz nicht so. Man lässt sie unter sich. Ich möchte diesen Leuten etwas zurückgeben.»

In der Schweiz stehen über eine Million Velos unbenutzt in Kellern. Steht eines auch bei Ihnen?

Wir suchen fahrtüchtige Herrenvelos (mit Gepäckträger) für Asylsuchende, die in Teufen den Deutschkurs besuchen. Preis pro Velo: bis 80 Franken. Zur Unfallverhütung wird für die Empfänger ein Velo-Verkehrskurs organisiert. pd.

Beanstandungen und Lob der GPK zu Jahresbericht und Jahresrechnung 2015

Der GPK-Bericht listet einige Mängel auf

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) legt in ihrem Bericht zur Jahresrechnung der Gemeinde den Finger auf einige Punkte. Der Gemeinderat erhält dabei Gelegenheit für kurze Stellungnahmen.

Unvollständige Dossiers

Im Zusammenhang mit der Klärung der Mehrwertsteuerpflicht für den Wärmeverbund stellt die GPK fest, dass die Dossiers unvollständig seien. So fehlten Unterlagen oder seien nicht mehr auffindbar. Es gehe dabei um Vereinbarungen und Erschliessungsverträge mit externen Nutzern, wie beispielsweise die schriftlichen Verträge mit dem Schiesssportzentrum (SSZ) und der Wohnbaugenossenschaft AWG.

Fahrrecht fürs Jägerhüsli

Die GPK moniert, dass der Gemeinderat das Fahrwegrecht entgegen der Empfehlung der GPK gelöscht habe. Das habe «erhebliche präjudizierende Wirkung» auf die Beurteilung, ob und wie das Jägerhüsli weiterhin genutzt

werden könne, und der Wert der Liegenschaft werde dadurch massiv reduziert. Der Gemeinderat wollte das Jägerhüsli zurückbauen. Nachdem das Referendum dagegen zustande gekommen war, verzichtete er auf den Abbruch. Laut Stellungnahme des Gemeinderates war die Löschung des Fahrrechtes ein politischer Entscheid und kann jederzeit rückgängig gemacht werden.

Vergabepolitik

Im Zusammenhang mit der Neuvergabe eines Versicherungs-Brokermandats mit einem jährlichen Prämienvolumen von Fr. 600'000 moniert die GPK, dass die Gewichtung der Auswahlkriterien sowie die Bewertung der eingegangenen Bewerbungen nicht nachvollziehbar gewesen seien. Aufgrund der Kritik der GPK hat der Gemeinderat in der Zwischenzeit beschlossen, das Brokermandat bis spätestens Mitte 2016 neu auszuschreiben.

Kompetenzüberschreitung

Der Gemeinderat beteiligte sich mit ca. Fr. 120'000 an den Kosten der ortsbaulichen Studie «Unteres Gremm» (Thürerpark). Nach Auffassung der GPK hätte dieser Betrag dem fakultativen Referendum unterstellt werden müssen.

Damit habe der Gemeinderat seine Kompetenzen überschritten. Der Gemeinderat beurteilt diese Aufgabe als gebunden.

Keine BVG-Beiträge für Gemeinderäte

Drei aktive und zwei ehemalige Mitglieder des Gemeinderates haben laut GPK auf gerichtlichem Weg rückwirkend BVG-Beiträge auf ihren Entschädigungen eingefordert. Dagegen habe sich die Gemeinde bisher erfolgreich gewehrt.

Unterschiedlicher Auffassung ist die GPK, was das buchhalterische Ergebnis der Jahresrechnung 2015 angeht. Laut GPK beträgt das operative Ergebnis (Stufe 1) 10,243 Mio. Franken und ist damit effektiv höher als das von der Gemeinde publizierte Jahresergebnis von 8,5 Mio. Franken (Stufe 2). Laut Stellung-

nahme des Gemeinderates war die Kommunikation von Stufe 2 zweckmässig, da dort der Vergleich zum Voranschlag am plausibelsten sei.

Positive Punkte

Die GPK verteilt auch Lob. So hat sie u. a. die Abwasserreinigungsanlage Mühltoibel besichtigt und konnte sich dabei «überzeugen, dass die ARA gut und professionell geführt wird».

Gute Noten erhält auch der neue Leiter der Finanzverwaltung, Philipp Riedener (der in der Zwischenzeit vom Gemeinderat als Nachfolger von Roger Böni zum Gemeindegeschreiber gewählt wurde). Die GPK habe den Eindruck gewonnen, dass der neue Leiter in kurzer Zeit bereits erste wichtige Verbesserungen erzielen konnte, und «ist deshalb zuversichtlich, dass sich die Qualität der Prozesse in der Finanzverwaltung in die gewünschte Richtung entwickeln wird.» EG

Der vollständige GPK-Bericht ist in der Jahresrechnung der Gemeinde Teufen auf S. 6–7 zu finden.

Gemeinderat legt Bezüge offen

Im Zusammenhang mit der sogenannten Entschädigungsaffäre hatte Gemeindepräsident Walter Grob an der Budgetversammlung im November volle Transparenz versprochen. Und die Gemeinde hält Wort: Auf einer (unkommentierten) Tabelle auf S. 37 des Jahresberichts 2015 werden sämtliche Bezüge der nebenamtlichen Behördenmitglieder detailliert dargestellt.

Diese setzen sich gemäss gültigem Entschädigungsreglement zusammen aus einer Jahrespauschale von Fr. 6'000, einer Spesenpauschale von Fr. 2'400 sowie der Entschädigung für Kommissionspräsidien von Fr. 4'800.

Dazu kommen Sitzungsgelder für weitere Kommissionseinsätze und Arbeitsgruppen sowie die Entschädigung für ausserordentlichen Arbeitsaufwand (bei einem Ansatz von Fr. 30.– pro Stunde).

Insgesamt betragen die Bezüge gemäss dieser Aufstellung im Jahr 2015 Fr. 171'875.– Auf den Franken genau werden auch die restlichen Rückzahlungen in der Höhe von Fr. 13'722 ausgewiesen. EG

«Im Rückblick überwiegt für mich das Positive»

Erich Gmünder

Ende Mai hat Walter Grob seine Dossiers abgeschlossen und den Schlüssel zum Gemeindehaus abgegeben. Er blickt auf 38 Jahre im Dienste der Gemeinde zurück.

1977 war es, als Walter Grob als 23-Jähriger das Inserat sah, das seine künftige Laufbahn prägen sollte: «Gesucht wurde ein Gemeinderatsschreiber-Stellvertreter mit Nebenbeamten.» Walter Grob zögerte, dachte, er sei den Teufnern wohl zu jung. Aufgewachsen in Herisau, wo er die Lehre in der Verwaltung absolviert hatte, war er ins Welschland gezogen, wo er für eine Pensionskasse arbeitete und berufsbegleitend drei Jahre die Gemeindeschreiberschule in Bern absolvierte. Schliesslich entschied er sich doch für eine Bewerbung – ermuntert auch durch seinen Vater, der das Inserat ausgeschnitten hatte und ihm nach Lausanne schickte – und siehe da, er wurde gewählt.

«Die Tätigkeit in der Verwaltung hat mich fasziniert, und in Teufen wurde ich mit meiner jungen Familie gut aufgenommen.»

Nach 14 Jahren in verschiedenen Beamtenstellungen – Walter Grob leitete unter anderem ab 1984 das Grundbuchamt – wurde er 1992 als Nachfolger von Willy Tobler zum neuen Gemeindeschreiber gewählt.

«Als Gemeindeschreiber hat man eine zudenende Funktion», umschreibt er seine Rolle. Vier Gemeindepräsidenten – damals hies-

sen sie noch Gemeindehauptmann – diente er als Stabschef. «Im Rückblick stelle ich eine Wellenbewegung fest, Phasen starker Entwicklung und der Konsolidierung wechselten sich ab.» Verknüpft sind sie mit den Namen der Gemeindehauptleute: Jakob Niederer (1969), Rainer Isler (1986), Tony Wild (1996) und Gerhard Frey (2000).

Am längsten – 10 Jahre – arbeitete er Gerhard Frey in die Hand, der wie Rainer Isler ein ausgeprägter Macher gewesen sei. Unter Gerhard Frey hatte die Gemeinde das eigene Gemeindespital aufgegeben und am selben Standort das Haus Unteres Gremm eröffnet. Das Schulhaus Landhaus wurde realisiert sowie die Umnutzung des Zeughauses in Angriff genommen. Seine eigene Amtszeit, die am 1. Juni 2010 begann, sieht er als Phase der Konsolidierung. Für ihn sei das ein riesiger Rollenwechsel gewesen, er, der eigentlich lieber im 2. Glied stehe, wie er unumwunden einräumt. Auf den Tisch klopfen, das entspricht nicht seinem Naturell. Am liebsten erinnert er sich an die herzlichen Kontakte mit der Bevölkerung, sei es bei spontanen Begegnungen auf der Strasse, an Vereinsanlässen oder bei repräsentativen Verpflichtungen. Hier sah er seine Rolle auch als Bindeglied zwischen Bevölkerung und Behörde und eine Art Ombudsmann für die einfachen Leute. «Im Rückblick überwiegt das Positive», sagt er denn auch ohne Verbitterung.

Nun beginnt für Walter Grob ein neuer Lebensabschnitt. Er behält das Kantonsratsamt, ist aber auch offen für neue Aufgaben.

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Wie bekannt, hat der Gemeinderat mir an einer Sondersitzung anfangs April das Vertrauen entzogen und mir nahegelegt, den Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Mai 2016 zu erklären. Nach über 38 Jahren im Dienste der Gemeinde ist es mir ein Bedürfnis, all jenen zu danken, die mich in dieser langen Zeit begleitet und kritisch-konstruktiv unterstützt haben. Die letzten 6 Jahre waren intensiv, lehrreich und es bleiben – nebst anderem – viele schöne Momente. Ich wünsche dem Gemeinderat für die zahlreich anstehenden zukunftsorientierten Entscheide viel Glück.

Walter Grob

Und freut sich, dass er mehr Zeit für die Familie und sein Grosskind Ladina hat, das die Wohnung mit Panoramablick auf den Alpstein belebt.

Dank an Walter Grob

Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, unserem langjährigen Gemeindepräsidenten und Gemeindeschreiber ein herzliches Dankeschön auszusprechen.

1977 trat Walter Grob in den Dienst der Gemeinde Teufen; ab 1984 leitete er das Grundbuchamt; 1992 wurde er als Gemeindeschreiber gewählt. Dieses Amt übte er während 18 Jahren aus – eine anspruchsvolle Kaderposition mit einem breitgefächerten Aufgabenbereich.

Walter Grob war mit seinem grossen Verwaltungswissen, seinen rechtlichen Kenntnissen und seiner Vertrautheit mit Land und Leuten der richtige Mann am richtigen Ort. Dass die Bürgerinnen und

Bürger in der Gemeindeverwaltung stets kompetente Ansprechpartner für alle Belange finden, ist auch das Verdienst von Walter Grob.

Als Gemeindepräsident pflegte er einen kooperativen Führungsstil, sah sich im Gemeinderat als «Primus inter pares» – mit allen Vor- und Nachteilen, die mit dieser Haltung verbunden sind. Unter seiner Ägide nahm die Attraktivität des Gemeinderatsamts spürbar zu – anders als in früheren Jahren standen bei Wahlen wieder mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl, als Ämter zu vergeben waren.

Walter Grob ist ein Mensch, der keinen Machtanspruch hegt. Das machte ihn in der Politik – selbst in der Kommunalpolitik – zu einer eher seltenen Erscheinung. Stets suchte er den Ausgleich, den allseits befriedigenden Kompromiss. Die Polari-

sierung versuchte er zu vermeiden. Ein Prädikat scheint besonders zu Walter Grob zu passen: Er ist ein stiller Schaffer, einer, der seine eigene Person nicht ins Zentrum stellt. Für Bürgerinnen und Bürger hatte er stets ein offenes Ohr, und klaglos nahm er die vielen Repräsentationspflichten ausserhalb der normalen Arbeitszeiten auf sich.

Wir bedauern, dass der Abschied von Walter Grob durch die jüngsten Ereignisse überschattet wurde, stand er doch den Grossteil seines Berufslebens im Dienste unserer Gemeinde – ein eindrücklicher Beweis der Verbundenheit mit Teufen. Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung. Für die Zukunft wünschen wir Walter Grob im Namen der ganzen Verwaltung und der Teufner Bevölkerung von ganzem Herzen alles Gute. Gemeinderat Teufen

Attraktives, lebendiges und sicheres Dorfzentrum

Einkaufen, Kaffee trinken, Bekannte treffen oder Bücher ausleihen: Wozu möchte Teufner sein Dorfzentrum künftig nutzen? Und welche Angebote braucht es dafür – Parkplätze, Cafés, attraktive öffentliche Räume oder neue Treffpunkte?

Diese Fragen will die Gemeinde klären, damit sie ihre Anliegen für die Dorfgestaltung in die Projektierung der neuen Doppelspur einbringen kann. Fotos: EG

Starkes Gewerbe oder Raum für Begegnung: Zwei exemplarische Nutzungsszenarien sollen aufzeigen, in welche Richtung sich das Teufner Dorfzentrum entwickeln könnte.

Attraktiv, lebendig und sicher: Diese Vision für das Teufner Dorfzentrum ist im Zukunftsbild von 2014 festgehalten. Um sie zu konkretisieren, hat der Gemeinderat zwei unterschiedliche Nutzungsszenarien erarbeiten lassen. Damit will er eine klare Vorstellung der künftigen Entwicklung des Dorfzentrums

gewinnen und in die Projektierung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt einfließen lassen.

Die anstehende Umgestaltung der Teufner Ortsdurchfahrt mit der vorgesehenen Doppelspur für die Appenzeller Bahnen bietet auch Gelegenheit, das Dorfzentrum neu zu gestalten und zu stärken. Der Gemeinderat will in diesem Prozess eine aktive Rolle übernehmen und die Bedürfnisse der Gemeinde gegenüber dem Kanton und den Appenzeller Bahnen einbringen.

Bevor die Projektierung beginnt und da-

mit bauliche Details zur Gestaltung des Strassenraums (Trottoirs, Parkplätze, Randabschlüsse, etc.) und der öffentlichen Flächen geklärt werden müssen, will er deshalb eine klare und breit abgestützte Vorstellung entwickeln, welche Funktionen das Dorfzentrum künftig wahrnehmen soll.

Ziel: ein attraktives, lebendiges und sicheres Dorfzentrum

Bereits 2014 hat eine Arbeitsgruppe aus rund 30 Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Akteursgruppen und der Bevölkerung ein

Der Workshop im Lindensaal.

Dorfgestaltung – jetzt wird's konkret

An einem Workshop wurden Ideen für ein lebendiges Dorf entwickelt

Bildbericht: Erich Gmünder

Wie soll das Dorf beidseits der künftigen Doppelspur gestaltet werden – so, dass sowohl das Gewerbe von attraktiven Bedingungen profitiert und gleichzeitig die ganze Bevölkerung von einem lebenswerten Zentrum?

Mit diesen Fragen setzten sich rund 30 Teilnehmer eines Workshops der Gemeinde am Donnerstag, 12. Mai im Lindensaal auseinander.

Sollen Parkplätze zugunsten der Verkehrsberuhigung abgebaut und soll dafür ein Parkhaus im Dorfkern realisiert werden? Soll die Gemeindeverwaltung in einem Neubau zusammengefasst werden? Und

wie wird das Schulhaus Dorf künftig genutzt, wenn die Primarschüler ins Hörli zügeln, wo das alte Schulhaus nach dem Wegzug der Sekundarschule ins Landhausareal frei wird? Oder: Wie können die Fusswegverbindungen im Dorf attraktiver gestaltet werden, damit man das Auto auch mal stehen lässt?

Diese Fragen bewegten an den drei Tischen, wo die künftigen Nutzungsszenarien entwickelt wurden.

Der gemeinsame Lenkungsausschuss der Gemeinde, des Kantons und der Appenzeller Bahnen unter dem Vorsitz von Markus Bänziger hatte zusammen mit Fachleuten viel Vorarbeit geleistet. So war eine Marktanalyse für die Zukunftsfähigkeit des Teufner Detailhandels erstellt worden, Hauseigentümer und Gewerbetreibende waren in Einzelinterviews

Karten mit verschiedenen Symbolen stellen die Unterschiede der beiden Nutzungsszenarien visuell dar. Die Farben stehen für verschiedene Nutzungen: Verkehr (blau), Gewerbe/Gastronomie (rot), Kultur/Jugendarbeit (gelb), öffentliche Räume (grün), öffentliche Hand (grau).

Fotografie von Zola

Zukunftsbild für das Dorfzentrum erarbeitet. Es beschreibt in allgemeinen Leitsätzen, wie das Dorfzentrum künftig aussehen soll: attraktiv für alle Teufnerinnen und Teufner, mit einem gepflegten Ortsbild sowie Raum für Begegnung, lebendigem Gewerbe und vielfältigen Angeboten, zwischen denen sich die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden sicher bewegen können.

Das Zukunftsbild legt jedoch nicht fest, welche Nutzungen wo angesiedelt sein sollen und welche Massnahmen notwendig sind, um

die angestrebte Entwicklung zu unterstützen. Um diese Fragen zu klären, hat der Gemeinderat zwei unterschiedliche Nutzungsszenarien erarbeiten lassen.

Nutzungsszenarien zeigen Spielraum für künftige Entwicklung auf

Die Nutzungsszenarien basieren auf einer Marktanalyse aus der Perspektive externer Fachleute, auf Gesprächen mit betroffenen Grundeigentümern sowie einem Workshop mit der Gemeindeverwaltung, in dem die räumlichen Bedürfnisse der öffentlichen

Hand und der Schule geklärt wurden.

Die Nutzungsszenarien beschreiben exemplarisch zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich das Dorfzentrum bis 2030 entwickeln kann, und sollen so den Spielraum für die Gemeinde aufzeigen. Sie schliessen sich aber nicht gegenseitig aus. Die Gemeinde kann auch eine Entwicklung anstreben, die Elemente aus beiden Nutzungsszenarien enthält.

Fortsetzung auf Seite 18

befragt worden und Angestellte der Verwaltung hatten sich Gedanken über die Belebung des Dorfkerns gemacht. Alles mit dem Ziel, Betroffene anzuhören und zu Beteiligten zu machen.

«Starkes Gewerbe» kontra «Ort der Begegnung»

Aufbauend auf diesen Vorarbeiten wurden von der Verkehrsplanerin Fabienne Perret vom Planungs- und Beratungsbüro Ernst Basler & Partner und ihren Mitarbeitern zwei Nutzungsszenarien zur Diskussion gestellt:

Variante 1, wo ein starkes Gewerbe im Vordergrund steht, mit ausreichendem Parkplatzangebot und regem Verkehr, und Variante 2, mit einem attraktiven Dorfplatz und einem auf Kurzzeitparkplätze reduzierten Parkierungsangebot, jedoch ergänzt durch ein noch zu erstellendes Parkhaus beim Dorfplatz.

Nach anfänglich teilweise zähem Start kamen die Diskussionen in Gang. Bunte Kartonsymbole für Parkplätze, Grünzonen, Gastroangebote und Detailhandel wurden hin und her geschoben, so dass man sich zeitweise an das Monopoly erinnert fühlte.

Mehrfach wurde betont, wie wichtig ein starkes Gewerbe für einen lebendigen Dorfkern sei. Deshalb kam auch die Parkierungsfrage immer wieder zur Sprache. Einerseits sollen den Geschäften im Dorfkern weiterhin genügend Kurzparkplätze zur Verfügung stehen. Andererseits kristallisierte sich als Standort für ein neues Parkhaus der Hörli-Hügel gleich hinter dem Ensemble Alter Bahnhof, Schulhaus Dorf und Gemeindehaus heraus, wobei die Zufahrt noch nicht geklärt ist.

Fortsetzung auf Seite 18

Angeregte Diskussionen.

Fortsetzung von Seite 17

Attraktives, lebendiges und gemeinsames Dorfzentrum

Szenario 1 «Starkes Gewerbe»

Das Dorfzentrum von Teufen ist 2030 in erster Linie von einem starken Gewerbe geprägt. Entlang der Hauptstrasse und in den dahinterliegenden Gebäuden dominieren vielfältige Geschäfte mit einem qualitativ hochwertigen Angebot.

Dieses deckt nicht nur die Bedürfnisse der Teufnerinnen und Teufner ab, sondern lockt auch auswärtige Kundschaft an. Neben dem guten Angebot schätzt diese auch die zahlreichen und kostenlosen Parkierungsmöglichkeiten.

Im Dorfzentrum gibt es ein neues Lebensmittelgeschäft (z. B. auf der Parzelle des ehemaligen Spar). Der Markt auf dem Dorfplatz findet wöchentlich statt monatlich statt.

Die verschiedenen Schulstufen sind möglicherweise in einem Neubau untergebracht. Dadurch ist in den alten Schulgebäuden Raum für neue Gewerbebetriebe entstanden, die mehr Fläche benötigen als die Liegenschaften entlang der Hauptstrasse bieten.

Der Verkehr durch das Dorfzentrum ist beruhigt. Aufgrund der hohen Kundenfrequenz und der hohen Anzahl Parkplätze ist das Verkehrsaufkommen aber weiterhin hoch und bestimmt das Gesicht des Dorfzentrums.

Das braucht es, damit dieses Szenario eintreten kann

Hauptsächlicher Treiber dieses Szenarios ist das Gewerbe, das eine gemeinsame Strategie

entwickeln und verfolgen muss, um das Teufner Dorfzentrum als Einkaufsort zu positionieren und zu vermarkten. Die Gemeinde kann hierbei unterstützen.

Die Gemeinde kann die Entwicklung zudem mit einer gewerbefreundlichen Politik begünstigen, beispielsweise durch Steuerentlastungen, vereinfachte Bewilligungsverfahren und eine aktive Vertretung der Interessen des Teufner Gewerbes gegenüber anderen Gemeinden und den Grundeigentümern im Dorfzentrum.

Szenario 2 «Ort der Begegnung»

Attraktiv gestaltete, öffentlich zugängliche Begegnungsorte prägen das Teufner Dorfzentrum im Jahr 2030. Die Langzeitparkplätze vor dem Gemeindehaus und auf dem Dorfplatz sind aufgehoben, stattdessen gibt es eine neue, evtl. unterirdische Parkanlage (z. B. unter der reformierten Kirche oder nördlich des alten Bahnhofs).

Für rasche Einkäufe stehen vor den Geschäften weiterhin Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Die Flächen auf dem Dorfplatz, vor der Bibliothek, der alten Schule und dem

Fortsetzung von Seite 17

Ein Café im Schulhaus Dorf?

Im Schulhaus Dorf sähe man ein Potenzial für ein neues Café, oder gar eine Art Bürgerkaffee wurde diskutiert, wo Anliegen von Einwohnern diskutiert werden und ein offenes Ohr finden. Dies in unmittelbarer Nähe zur Bibliothek, die durch die neue Nachbarschaft aufgewertet würde. Soll auch der Jugendtreff hier einziehen oder eher an einer peripheren Lage?

Die Gemeindeverwaltung soll in einem Neubau am Standort alter Spar oder im Bereich Hörli anstelle des neuen Sekundarschulhauses zusammengefasst werden. Das Gemeindehaus selber soll jedoch nicht fremdvermietet werden, sondern weiterhin als repräsentativer Sitz der Gemeindeverwaltung und erste Anlaufstelle für die Einwohnerinnen und Einwohner dienen.

Neue Begegnungszonen

Der Dorfplatz bei der Kirche, der vor allem als Parkplatz und für einzelne Veranstaltungen wie den Frischmarkt oder grössere Dorfveranstaltungen dient, ist abschüssig und schlecht besonnt. Deshalb soll er in den Bereich vor dem Schulhaus und dem Gemeindehaus verlegt werden.

Die Begegnungszonen sollen aber nicht nur auf den Dorfkern konzentriert werden. So wurde auch vorgeschlagen, den ehemaligen Feuerwehrweier bei der Hechtremise unterhalb des ehemaligen Café Spörri als Oase zu reaktivieren. Und die Verbindungswege zwischen dem Dorfkern und dem Zeughaus sollen so attraktiv gestaltet werden, dass sie dazu verlocken, das Auto öfter mal stehen zu lassen.

Dorfgestaltung: Das Volk hat das letzte Wort

Am Schluss zog Gemeinderat Markus Bänziger als Präsident des Lenkungsausschusses eine positive

Die «Bausteine» der künftigen Nutzungen.

Karten mit verschiedenen Symbolen stellen die Unterschiede der beiden Nutzungsszenarien visuell dar. Die Farben stehen für verschiedene Nutzungen: Verkehr (blau), Gewerbe/Gastronomie (rot), Kultur/Jugendarbeit (gelb), öffentliche Räume (grün), öffentliche Hand (grau).

Gemeindehaus sind verkehrsfrei und dank Sitzgelegenheiten und Bepflanzung beliebte Aufenthaltsorte.

Die Verwaltung wie auch die Schulen sind in Ersatzneubauten umgezogen. Dadurch sind im Gemeindehaus und in der alten Schule Räume frei geworden für die Jugendarbeit oder einen neuen Treffpunkt für alle Generationen in der vergrösserten Bibliothek. Aber auch die bestehenden Restaurants und das Gewerbe profitieren vom belebten Dorfzentrum.

Der Verkehr im Dorfzentrum ist beruhigt,

die Hauptstrasse zur Dorfstrasse geworden. Längerfristig gibt es möglicherweise gar eine neue Haltestelle der Appenzeller Bahnen im Dorfzentrum.

Das braucht es, damit dieses Szenario eintreten kann

Hauptakteurin dieses Szenarios ist die Gemeinde. Sie sorgt mit baulichen Massnahmen für eine Aufwertung des öffentlichen Raums und kann darüber hinaus mit der Organisation und Bewilligung von Anlässen zu einem belebten Dorfzentrum beitragen.

Zusätzlich kann sie wichtige Grundstücke kaufen und so deren Entwicklung direkt beeinflussen.

Wie geht es weiter?

Der Gemeinderat hat die beiden Nutzungsszenarien am 12. Mai an einem Workshop für verschiedene Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter zur Diskussion gestellt (siehe untenstehender Bericht). Aufgrund der Ergebnisse wird ein Wunschscenario erstellt, bestehend aus Elementen beider Szenarien. Zusätzlich überprüfen externe Fachleute zusammen mit der Finanzkommission der Gemeinde dieses Wunschscenario auf seine wirtschaftliche Machbarkeit. Einzelne Aspekte, beispielsweise die Realisierbarkeit neuer Parkhäuser, werden noch vertieft untersucht.

Auf der Basis dieser Erkenntnisse will der Gemeinderat einen Beschluss über die Stossrichtung für die Entwicklung des Dorfzentrums fällen. Dieser soll der Gemeinde als Leitschnur dienen, um ihre Bedürfnisse in den anstehenden Arbeiten des Kantons und der Appenzeller Bahnen für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt einzubringen (siehe Bericht auf Seite 20).

Der Gemeinderat will in seiner neuen Zusammensetzung entscheiden, wie diese gestalterischen Fragen weiter vertieft werden sollen. pd.

Bilanz des Abends. Er bedankte sich für das Engagement und die faire Streitkultur in den einzelnen Gruppen. Die Ergebnisse flössen nun in das künftige Projekt für die Dorfgestaltung ein. Es soll im Gleichschritt mit der Planung der Appenzeller Bahnen für die Doppelspur weiterentwickelt werden.

Bis letztlich das Volk über das Projekt Dorfgestaltung abstimmen könne, werde es aber noch dauern.

Am Workshop setzten die Teilnehmenden ihre eigenen Wunschscenarien zusammen.

Markus Bänziger leitet den Lenkungsausschuss, rechts die Verkehrsplanerin Fabienne Perret.

wo gömmer ane...

Privat Gitarre Unterricht

www.danwenigerschool.com

Kinder und Erwachsene

Mobile: 077 419 1304

(auch Bass/Ukulele)

Email: dpweniger@gmail.com

Speiserestaurant **ILGE**

Ursula + Köbi Inauen-Koch

Dorf 2 - 9053 Teufen

Tel. 071 333 13 60

info@ilge-teufen.ch www.ilge-teufen.ch

Freitag, 8. Juli 2016 ab 19.00 Uhr

Garten-Grill-Fest

Trio Chnüsperlibuebe

„Gade-Bar-Wage“

Englisch Unterricht

- Muttersprache Englisch
- Fliessend in Hochdeutsch
- CELTA Zertifizierung

JESSICA HILL

jjh.english@gmail.com

077 419 69 85

www.jjhenglish.com

SK Kosmetik und Massage

Sarah Setsuko Kuster

Bündtstrasse 20b

9053 Teufen

071 558 50 37

www.sk-kosmetik.com

Mo - Fr : 9h - 19h / Sa: 10h - 16h

Neueröffnung

LANDI Teufen

Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Juni 2016

LANDI 3 Tage geschlossen – Zügeltermin
Montag, 6. Juni bis Mittwoch, 8. Juni 2016

Landi
SÄNTIS AG
Teufen
Telefon 071 333 12 29

LANDI Säntis AG, Teufen
Landhausstrasse 6, 9053 Teufen

SCHWEIZER-PREMIERE
GALA NIGHT FREITAG, 3. JUNI
FEST DER STIMMEN

3.-5. JUNI 2016
LANDGASTHOF STERNEN BÜHLER

FREIER-EINTRITT
SCHLAGER SAMSTAG, 4. JUNI
UND HÜTTENGAUDI

BRUNCH & SHOW
TALENT- SONNTAG, 5. JUNI
UND FAMILIEN-SONNTAG

WWW.STERNEN-APPENZELLERLAND.CH

TELEFON 071 793 17 58

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen

Tel. 071 330 09 14

Ab sofort auf einzel Stücke

30% bis 50% Rabatt

Shirts, Blusen, Hemden, Hosen usw.

Der Bahnhof Teufen spielt eine Schlüsselrolle

Terminplan Umbau Bahnhof Teufen Stand Mai 2016

	2016				2017				2018				2019			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q												
Bauprojekt																
Bewilligungsverfahren																
Ausschreibungen / Arbeitsvergaben																
Ausführungsprojekt																
Bauausführung																
Abschluss																

Ortsdurchfahrt und Bahnhof Teufen sind wichtige Elemente in der umfassenden Erneuerung der Appenzeller Bahnen.

Fredy Brunner, Verwaltungsratspräsident der Appenzeller Bahnen AG, ehemaliger Stadtrat.

Mit der Erteilung der Plangenehmigung für das Projekt

Durchmesserlinie am 23. November 2015 hat das Bundesamt für Verkehr grünes Licht zur Auslösung der Bauarbeiten für die zentralen Elemente der umfassenden Erneuerung der Appenzeller Bahnen gegeben. Bereits im Dezember 2015 konnte mit den wichtigsten Bauarbeiten im AB-Bahnhof und in der Ruckhalde begonnen werden.

Die Modernisierung der Appenzeller Bahnen ist ein technisches Gesamtpaket, das sachlich und zeitlich sehr viele, zwingende Abhängigkeiten aufweist:

- Mit Fertigstellung der neuen Bahninfrastruktur zwischen dem Bahnhof St. Gallen und Teufen werden 12 neue Tango-Züge von Stadler Rail eingesetzt
- Mit der Erneuerung der Gleisanlagen werden auch die Sicherungsanlagen und Stellwerke modernisiert
- Die neuen Niederflurzüge und das Behindertengleichstellungs-Gesetz erfordern die Anpassung fast aller Haltestellen- und Bahnhof-Infrastrukturen (Perronlänge, Perronhöhe, Übergänge)
- Die neuen Züge sowie Überlegungen für einen wirtschaftlichen Unterhalt erfordern auch Anpassungen an der Werkstatt Speicher und den Neubau des Instandhaltungs- und Bereitstellungszentrums Appenzell, welche beide bis Mitte 2019 fertiggestellt sein müssen

Zeitlich abgestimmtes Vorgehen

Der Bahnhof Teufen spielt in Rahmen dieser Gesamt-Erneuerung eine wichtige Rolle. Die

Volksabstimmung vom 15. Januar 2015 hat dazu klare Voraussetzungen für die Erneuerung (kein Tunnel, dafür Doppelspur im Dorf) geschaffen. Aus folgenden Gründen müssen bis zur geplanten Angebotserweiterung die Arbeiten am Bahnhof Teufen weitgehend abgeschlossen sein:

- Eine optimale Neugestaltung der Bahnhof-Kreuzung erfordert voraussichtlich eine leichte Verschiebung der Weichen und damit der gesamten Gleisanlage nach Süden
- Der zu den Hauptverkehrszeiten geplante 1/4 Stunden-Takt erfordert zusätzlich ein drittes Geleis zum zeitweisen Abstellen eines Zuges. Das geplante Kreuzen der Züge im Bahnhof Teufen erfordert eine umfassende Neukonzeption von Perronlängen, Perronhöhen und Personen-Übergängen
- Die veralteten Stellwerk- und Sicherungsanlagen im Bereich des Bahnhofs Teufen müssen ebenfalls zwingend erneuert werden

Als Folge dieser Sachzwänge muss der Umbau des Bahnhofs Teufen bis Ende 2018 fertiggestellt sein. Darum wurde mit Kanton und Bundesamt für Verkehr folgendes Vorgehen festgelegt:

- Sofortiges Ausschreiben der Gesamtprojektleitung für «die doppelspurige Ortsdurchfahrt Teufen sowie die Erneuerung des Bahnhofes Teufen» als Gesamtprojekt mit gestaffelter Ausführung (ist erfolgt, siehe Kurzportrait A. Hitz)
- Planung des Ausbaus des Bahnhofs Teufen, der neuen Doppelspur und der damit zusammenhängenden Bahnhof-Kreuzung (ist ausgelöst)
- Planung und Realisierung der Doppelspur für die Ortsdurchfahrt Teufen, in Abstimmung mit der Dorfgestaltung, der Strassen- und Werkleitungsprojekte sowie anderen Bahnprojekten (Ziel bis ca. 2022)

Gemeinsame Gestaltung

Ganz wichtig ist, dass bereits bei der Projektierung für die doppelspurige Ortsdurchfahrt

wichtige Anforderungen der Neugestaltung des Ortszentrums in das Projekt einfließen. Nur so kann über die gemeinsame Gestaltung entschieden und ein maximaler Mehrnutzen für Teufen erreicht werden, wie das heute in allen klassischen und neuen Tram-Städten eindrücklich der Fall ist.

Die Verantwortlichen beim Kanton und bei den Appenzeller Bahnen sind sehr froh und dankbar, wenn dieser komplexe Planungsprozess rasch und in gutem Einvernehmen mit Teufen ablaufen kann.

Arthur Hitz
Gesamtprojektleiter
Ortsdurchfahrt Teufen

Der neue Gesamtprojektleiter für die Ortsdurchfahrt ist Bauingenieur FH mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Planung und Realisierung von grossen Bahn- und Tiefbauprojekten. Er war während dieser Zeit in den verschiedensten Funktionen tätig, u. a. als Chefbauleiter auf grossen SBB-Baustellen im Hauptbahnhof Zürich und als Leiter der Ingenieurgesellschaft, die für den Einschnitt Oerlikon der Zürcher Durchmesserlinie zuständig war. Für die Zürcher Verkehrsbetriebe war er als Gesamtleiter Gleisbau beim Umbau des Stadelhoferplatzes und des Escher Wyss Platzes im Einsatz. In den letzten Jahren hat er für die SOB und die BLS grosse Doppelspur-Projekte in Schachen und Leissigen als Gesamtprojektleiter betreut. In vielen dieser Projekte konnte Arthur Hitz reiche Erfahrungen sammeln bei der Realisierung von Bauprojekten in einem anspruchsvollen inner-städtischen Umfeld.

Seine Aufgabe als Gesamtprojektleiter für die Appenzeller Bahnen und den Kanton Appenzell Ausser Rhoden für die Ortsdurchfahrt Teufen hat er am 1. Mai angetreten. Arthur Hitz ist Partner beim Planungs- und Ingenieurunternehmen Ernst Basler + Partner in Zürich und dort Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Verkehr und Infrastruktur. Er ist 58 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Wädenswil.

«Leider kommt unser Vorschlag zu spät»

Ein Kurz-Tunnel als Alternative zur Doppelspur

Erich Gmünder

Die Doppelspur macht vielen Einwohnern Bauchweh. So hat sich ein Komitee gebildet, das nach einer Alternativlösung suchte und diese in einem Kurz-Tunnel zwischen Bahnhof und Schützengarten/neuer Spar gefunden zu haben glaubt. Trotzdem ziehen die Initianten jetzt ihren Lösungsvorschlag zurück.

«Nach eingehenden Gesprächen mit der Bahnspitze und Gemeindevertretern müssen wir schweren Herzens einsehen, dass unsere Lösung zu spät kommt», sagen Peter Frommenwiler und Köbi Brunnschweiler, welche rund ein Dutzend Unterstützer hinter ihre Idee scharen konnten (Namenliste am Ende dieses Beitrags).

Kostengründe gaben wohl den Ausschlag

Bereits vor der Tunnelabstimmung brachte Peter Frommenwiler die Idee eines Kurztunnels in die entsprechenden Gremien ein. Es stellte sich dann heraus, dass diese Variante von den Verantwortlichen schon früher geprüft worden war, aber zugunsten des Langtunnels verworfen wurde. Am 18. Januar 2015 stimmten die Teufner im Stimmenverhältnis von 1565 zu 1058 gegen einen Tunnelkredit in der Höhe von 30 Mio. Franken, plus Kostenüberschreitung und einer Steuererhö-

hung, womit automatisch die Doppelspur zur Weiterbearbeitung gelangte. Auch Peter Frommenwiler stimmte unter anderem aus Kosten/Nutzen-Überlegungen gegen den Langtunnel.

Vielen sei aber wie ihm selber nicht bewusst gewesen, was sie sich mit der Doppelspur einhandelten, sagt Peter Frommenwiler. Als nach und nach weitere Details und Planungsvorgaben bekannt wurden, erkannte er die vielen Nachteile und Schwierigkeiten der Variante Doppelspur immer deutlicher.

Als grösste Nachteile sieht er das ungelöste Problem bei der Bahnhofskreuzung, aber auch das Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer auf engem Raum im Bereich Dorf. Zudem schränken verschiedene neu einzuhaltende Vorschriften des Bundes die Möglichkeiten bei der Dorfplatzgestaltung ein. Darum erschien ihm der Kurztunnel als gute Alternative. «Selbstverständlich akzeptieren wir in unserer Gruppe den Entscheid der Stimmbürger, obwohl wir aufgrund vieler Gespräche glauben, dass der Tunnelkredit vor allem aus finanziellen Gründen abgelehnt wurde, aus Angst vor einer Steuererhöhung und dem Risiko der Übernahme einer Kostenüberschreitung, und nicht aus Sympathie für die Doppelspur.»

Finanziell tragbare Alternative

Ihre Tunnelvariante käme Teufen aufgrund erster grober Kostenschätzungen entscheidend günstiger zu stehen. Statt Gesamtkos-

ten von 65 Mio. rechnen sie mit rund 35 bis 40 Mio. Franken, womit die Gemeinde noch maximal 10 Mio. zu tragen hätte, gegenüber 30 Mio. Franken beim abgelehnten Langtunnel.

Allerdings: Diese Zahlen, so räumen sie ein, basieren auf Annahmen, die nicht genauer überprüft werden konnten. «Zudem hätten wir von Seiten des Bundesamtes für Verkehr (BAV) die Zusage gebraucht, dass es den Kurztunnel in gleicher Höhe unterstützt wie die Langvariante.»

Um beim BAV vorsprechen zu können, hätten sie aber die Unterstützung von AB, Kanton und Gemeinde gebraucht. Deren Vertreter sahen aber davon ab, die Variante weiter zu untersuchen, und machten bei einer Besprechung Mitte Mai Sachzwänge geltend.

«Fredy Brunner, Verwaltungsratspräsident der Appenzeller Bahnen, konnte uns überzeugend aufzeigen, dass weniger die Doppelspur den Zeitdruck erzeugt, sondern dass der Umbau des Bahnhofs inklusive Sanierung der Bahnhofskreuzung vorgezogen werden muss, damit dieser bis zur Inbetriebnahme des Riethüsli-Tunnels mit dem neuen Rollmaterial für den Viertelstundentakt, die ganze Steuerung usw. bereit steht. Übrigens hätte er persönlich die Langtunnelvariante der Doppelspur vorgezogen.»

«Gescheiter werden ist nicht verboten»

Warum hat alt Landammann und Regierungsrat Köbi Brunnschweiler, der als Baudirektor - er wurde im Ende Mai 2015 pensioniert - an

Eine Initiativgruppe um Peter Frommenwiler und Köbi Brunnschweiler sieht der Doppelspur skeptisch entgegen. Foto: EG

Tunnelvarianten und Doppelspur im Direktvergleich: Blau der abgelehnte Langtunnel. Grün der favorisierte Kurztunnel. Orange die Hauptstrasse und Doppelspurstrecke. Illustration: zVg.

einer Schaltstelle sass, sich nicht früher vehementer für die Tunnellösung ausgesprochen? «Ich habe mich bereits 2004 zusammen mit dem damaligen Gemeindepräsidenten Gerhard Frey mit Herzblut dafür eingesetzt, dass die Tunnellösung trotz der Ablehnung in einer Konsultativabstimmung anfangs der 90-er Jahre wieder ins Spiel kam; nicht zuletzt auch, als am 22. Oktober 2009 eine Petition mit 1'500 Unterschriften gegen die Doppelspur eingereicht wurde. Aber die Hoheit über den Entscheid Ortsdurchfahrt wechselte zur Gemeinde, weshalb der Lead nicht mehr beim Kanton lag. Die Probleme mit der Doppelspur waren auch nicht in diesem Umfang bekannt – aber gescheitert werden ist ja nicht verboten.» Die Initianten wollen sich nun in den entsprechenden Gremien dafür einsetzen, dass für die Dorfgestaltung mit Doppelspur trotz der von ihnen aufgelisteten Probleme eine gute Lösung gefunden werden kann. Wichtig erscheint ihnen auch das Freihalten des Bahntrassees in den Richtplänen für kommende Generationen.

«Wir werden die Entwicklung auch weiterhin beobachten und bei neuen Erkenntnissen uns entsprechend einbringen.»

Die Mitglieder des Komitees:

Peter Frommenwiler, Köbi Brunnschweiler, Barbara Ehrbar-Sutter, Gaby Bucher, Renate Hungerbühler, Margrit Brunnschweiler-Koch, Turi Bolliger, Hans Höhener, Kurt Stäheli, Paul Preisig, Oliver Hörler.

Im Bereich Schützengarten/Spar würde die Bahn wieder ans Tageslicht kommen.

Die Argumente des Komitees

Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile Doppelspur – Kurz-Tunnel

(V) Vorteil (N) Nachteil

Doppelspur:

- (N) Übergang auf Doppelspur (östlich Stofel) mit Verkehrssteuerung
- (N) Engpass bei Spar/Elektro Nef
- (N) Erhebliche Einschränkung bei Gestaltung Dorfplatz
- (N) Ortsbildschutz eingeschränkt
- (N) Engpass bei ehemals Cafe Spörri (Bahn und MIV)
- (N) Kreisel mit Doppelspur Bahn
- (N) Verkehrssicherheit nicht optimal wegen mehreren Verkehrsträgern
- (N) Relativ lange Bauzeit mit massiven Einschränkungen Dorfbereich/Gewerbe
- (N) Einschränkungen (Busersatz, Bahn) während längerer Bauzeit im Dorfzentrum
- (N) relativ kleiner Kurvenradius für Bahn bei Schützengarten und Bahnhof
- Verkehrsberuhigung wegen Doppelspur nur marginal

von untergeordneter Bedeutung

- (N) zusätzliche Oberleitungen
- (N) Kollisionspotenzial Velo / Bahnschienen
- (N) Anlässe auf dem Dorfplatz (Silvesterkläuse, Fastnacht usw.)

Kurztunnel (Bahnhof bis Schützengarten)

- (V) kein Wechsel Einzelspur – Doppelspur (östlich Stofel)
- (N) Engpass bei Spar/Elektro Nef
- (V) Normale einfache Kreuzung beim Bahnhof (ohne Kreisel)
- (N) Tieferlegung Trasse beim Bahnhof
- (V) bedeutend mehr Spielraum für Gestaltung Dorfzentrum ohne Vorgaben Bahn
- (V) Einschränkungen während kürzerer Bauzeit im Durchgangsbereich
- (V) teilweise Entflechtung Planung Bahnprojekt/Gestaltung Dorfplatz
- (V) Ortsbildschutz
- (V) mehr Sicherheit im Bereich Dorfplatz infolge Reduktion der Verkehrsträger
- (V) Keine Oberleitungen im Dorfzentrum
- (V) bessere Bedingungen für allfällige Haltestelle Bereich Spar
- (V) grössere Kurvenradien für Bahn im Tunnel (siehe Plan)
- (V) Erhöhung der Fahrplanstabilität (weniger potenzielle Konfliktstellen)
- (V) mehr Spielraum für Parkierung Dorfzentrum

Kosten:

Doppelspur ca. 29 Mio. (momentane Vorgaben, ohne Dorfgestaltung)

Kurz-Tunnel: ca. 11/18 von 60 Mio. ca. 35 – 37 Mio.

Tunnel frühere Projekte: (Konsultativabstimmung 1990)

Tunnel bis Schützengarten 370 m 11.0 Mio.

Tunnel bis Brauerei 810 m 17.9 Mio.

Tunnel bis Hirschen 1085 m 21.6 Mio.

Tunnel (Abstimmung 18.1.2015) ca. 60 Mio.

Zusatzkosten Gemeinde für Kurztunnellösung ca. 10 Mio.

Ursula von Burg, Vizepräsidentin des Gemeinderates, eröffnete den Reigen der Lobreden.

Mirjam Staub, Präsidentin der Harmoniemusik, schilderte das Engagement für die Dorfmusik.

Auch Rolf Krieger, Erfinder der Syntharp, darf auf die Unterstützung Roland Bieris zählen.

«Für Teufen ist deine Schwäche ein Riesenglück»

Am 20. Mai wurde im Zeughaus der 8. Tüüfner Bär an Roland Bieri überreicht

Bildbericht: Erich Gmünder

Wenn einer den Tüüfner Bär 2016 verdient hat, dann er: Darin waren sich sowohl die LaudatorInnen wie auch das Publikum einig an der feierlichen Übergabe des putzigen Meisters Petz Nr. 8 am 20. Mai im Zeughaus an Roland Bieri. «Dass du nicht Nein sagen kannst, ist für Teufen ein Riesenglück», sagte Ursula von Burg.

Der Harmoniemusik Teufen dient Roland Bieri seit 37 Jahren in verschiedenen Funktionen als begeisterter, vielseitig talentierter Bläser, Dirigent, Vizedirigent und Präsident; die Stiftung Roth-Haus, die Musikschule MSAM und die Firma Syntharp Instruments durften oder dürfen heute noch auf seine Dienste zählen, und die Guggemusig Südwörscht verdankt ihm und seiner Frau Lilo gar ihre Existenz! Und dies alles ehrenamtlich.

Ursula von Burg, Vizepräsidentin des Gemeinderates, stellte den Preisträger vor. Im zarten Alter von 11 Jahren begann der gebürtige Entlebucher (LU) Trompete zu spielen, gehörte bald als Jüngster zur Dorfmusik von Flüfli, erlernte auch das Klavierspiel und nahm Unterricht im Dirigieren. 1977 zog er mit der jungen Familie aus beruflichen Gründen in die Ostschweiz, liess sich in Teufen nieder und gründete zusammen mit Ehefrau Lilo die Tüüfner Guggemusig. Bald wurde auch die Harmoniemusik Teufen auf ihn aufmerksam und er wurde Dirigent und später Präsident.

Harmonie und Sozialkompetenz

«Es gibt Studien, die klar nachweisen, dass,

wer musikalisch gefördert wird, grosse Sozialkompetenz erwirbt», sagte Ursula von Burg. Roland sei ein leuchtendes Beispiel für diese Fähigkeiten, und das nicht nur im Zusammenhang mit der Musik. Das zeigte sich auch in den nachfolgenden Reden.

Mirjam Staub, Präsidentin der Harmoniemusik, schilderte sein Engagement für die Dorfmusik. Seit 56 Jahren sei Roland Bieri mit Leib und Seele Musikant, davon 37 Jahre in der Harmoniemusik, und zwar als Allrounder auf verschiedenen Instrumenten vom Waldhorn über die Trompete bis zur Posaune. Acht Jahre war er Dirigent, vier Jahre Präsident und viele Jahre Vizedirigent der Harmoniemusik und wurde für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Ein Macher

«Wer Roland kennt, weiss, er ist ein Macher. Wenn Not am Mann ist, fackelt Roland nicht lange und greift ein, hilft, wo er kann. So hat er die Harmoniemusik schon mehrmals aus der Not gerettet, vor allem wenn es galt, einzuspringen, bis ein neuer Dirigent gefunden war! – Wenn einer diese Auszeichnung verdient hat, dann du!», so Mirjam Staub.

In Festlaune: Der Preisträger des 8. Tüüfner Bärs, Roland Bieri, dankt «seiner» Harmoniemusik für das Ständchen.

Rolf Krieger, Gitarrenlehrer an der Musikschule MSAM und Erfinder der Syntharp, schilderte, wie er Roland Bieri ins Boot holte und mit ihm die Firma Syntharp Instruments AG gründete. Trotz Rückschlägen habe man sich nicht entmutigen lassen und sei inzwischen dank der umsichtigen Unterstützung auf einer Spur, wo sich im Bereich Entspannung konkrete Marktchancen zeigten. «Roland ist meine rechte und meine linke Hand und noch viel mehr», würdigte Rolf Krieger seinen Freund.

Empathie und positive Gelassenheit

Auch die Schule Roth-Haus kann seit 2010 auf Roland Bieri zählen, daran erinnerte **Gaby Bucher** als Mitglied des Stiftungsrates. «Die

Georges Winkelmann, Jakob Brunnschweiler und Mirjam Staub (v. r.).

«Ohne Roli würden wir heute nicht hier stehen»: Carmen Specker und Dave Meier, Guggemusig Tüüfner Südwörscht.

Unter grossem Applaus überreichte Ursula von Burg den Tüüfner Bär 2016.

jüngst durchgeführte Evaluation der Schule bestätigt die umsichtige und kompetente Führung der Schule mit dir als ausgezeichnetem, charmantem, kompetentem Präsidenten. Du hast unsere Schule mit Empathie und einer positiven Gelassenheit geführt», sagte Gaby Bucher zu Roland Bieri, der das Präsidium nach sechs Jahren an der Spitze diesen Herbst abgeben wird.

Auch der Musikschule MSAM hat er sieben Jahre (1995–2002) als Präsident gedient – und dabei einige Meilensteine gesetzt, wie Ursula von Burg **Wilfried Schnetzler** zitierte, den ortsabwesenden früheren Musikschulleiter (7. Tüüfner Bär). Mit seiner ruhigen Art habe er viel zu einer pragmatischen Bewältigung der grossen Herausforderungen beigetragen. Schulleiterin **Eva Crottogini** schilderte, wie Roland Bieri u.a. die Gründung der mini big band unterstützte und den Austausch unter den Musikgesellschaften und mit der Musikschule förderte.

Von Seiten der Politik würdigte alt Landammann **Jakob Brunnschweiler** Roland Bieris Einsatz für die FDP, und **Georges Winkelmann** (Tüüfner Bär Nr. 3) erinnerte sich mit Schmunzeln an die ausgedehnten und sehr ergiebigen «Nachsitzungen» der GPK unter ihrem damaligen Präsidenten Roland Bieri.

«Ohne Roli würden wir heute nicht hier stehen»

Dave Meier und **Carmen Specker** erinnerten daran, wie Roland und seine Frau Lilo

Der Tüüfner Bär

Mit der aus Bronze gegossenen Skulptur des Teufner Wappentiers würdigt die Gemeinde einmal pro Jahr aussergewöhnliche Leistungen, die anhaltenden und zielgerichteten Charakter haben. Dabei achtet die gemeinderätliche Jury vor allem darauf, dass die Preisträger etwas geschaffen haben, das zum Zusammenhalt der Bevölkerung und zum positiven Ansehen der Gemeinde Teufen beiträgt.

Die bisherigen Preisträger

Rosmarie Nüesch (2009), Anita und Chläus Dörig (2010), Georges Winkelmann (2011), Gret Zellweger (2012), Werner Holderegger (2013), Baradies-Bar (2014), Wilfried Schnetzler (2015).

1978 die heutige Guggemusig Südwörscht gründeten, zuerst noch unter dem Namen «Echo vom Pflanzblätz».

«Ohne Roli würden wir heute nicht hier stehen: Seine Leidenschaft für schräge Töne, sein Engagement, sein musikalisches und organisatorisches Talent sind heute noch im

Verein zu spüren, auch wenn er seit 4 Jahren kein Aktivmitglied mehr ist. 20 Jahre leitete er die Südwörscht, schrieb für uns zahlreiche Arrangements und springt heute noch ein, um Neugugger einzuführen, Proben zu leiten oder Stücke zu arrangieren, und das, obwohl er offiziell nur noch Passivmitglied – und zusammen mit Lilo – Ehrensüdwörscht ist.»

«Für Teufen ist deine Schwäche ein Riesenglück»

«Meine grösste Schwäche ist, ich kann schlecht Nein sagen», zitierte Ursula von Burg eine Aussage von Roland Bieri (Tüüfner Chopf 2/2012), und drehte den Spiess um: «Für Teufen ist diese Schwäche ein Riesenglück!»

Unter grossem Applaus überreichte sie ihm den Tüüfner Bär 2016 – und einen riesigen Blumenstrauss an Lilo Bieri. «Wir danken dir, dass du deinen Mann immer wieder grosszügig teilst mit der Allgemeinheit!»

Der Anlass war von der Kulturkommission organisiert worden, die neben der festlichen Dekoration auch den charmanten Service besorgte. Umrahmt wurde der Abend von der jungen MSAM-Band «Metabolism», gecoach von Rolf Krieger, sowie der Harmoniemusik Teufen unter Leitung von Gerhard Pachler und natürlich den Tüüfner Südwörscht.

Und was hätte bei diesem Anlass besser zum Znacht gepasst als Südwörscht und Chähörnli mit Apfelmus, abgerundet durch ein Dessertbuffet.

Mit Grossaufgebot fuhr die Feuerwehr im Hörli vor.

Bedienung eines Strahlrohrs mit Tücken.

Eine Löschdecke gehört in jeden Haushalt.

Hurra, die Schule brennt – und was dann?

Bildbericht: Hans Koller/Alexandra Grüter-Axthammer

Im Rahmen des Jubiläumsjahres 175 Jahre Assekuranz AR ging die Feuerwehr am «Tag des Feuers» auch in Teufen zu den Primar- und Sekundarschülern und klärte über ihre Aufgaben auf.

«Achtung, es brennt!»

Mit diesem Alarm wurde am Dienstag, 25. Mai im Sekundarschulhaus Hörli der Unterricht unterbrochen. Rauchschwaden in beiden Häusern verunmöglichten teilweise eine Flucht durch die Treppenhäuser. Ein Klasse musste gar mit der Kranleiter gerettet werden.

«Sind alle da?», war die häufigste Frage des Schulleiters Urs Schöni auf dem Sammelplatz vor dem Schulhaus Hörli, musste doch sichergestellt werden, dass sich niemand mehr in den Rauchschwaden der Schulhäuser befindet; keine leichte Aufgabe, wie sich

herausstellte. Möglichst echt sollte diese Übung ja sein.

Komplexe Aufgaben

Bei den anschliessenden Demonstrationen im ehemaligen Zivilschutzausbildungszentrum Bächli wurde allen bewusst, wie komplex die Arbeit der Feuerwehr ist und wie in einem Ernstfall Schnelligkeit und umsichtiges Vorgehen über Tod und Leben entscheiden können.

Kaderleute der Stützpunktfeuerwehr Teufen-Bühler-Gais TBG erläuterten ihre verschiedenen Bereiche.

Die Aufgaben gehen weit über das Löschen von Bränden hinaus. Rettungsaufgaben, Öl- und Chemiewehr werden immer wichtiger.

Moderne Gefahren

Mit diesem Tag des Feuers sollte nicht nur der sichere Umgang mit Feuer und die Vermeidung von Bränden thematisiert werden.

An unterschiedlichen Arbeitsposten lernten die Schüler auf praktische Art, wie mit verschiedenen Gefahren umgegangen werden soll. Modernste Technik, wie der Einsatz von Wärmekameras, dient der schnellen Auffindung von Personen.

Die richtigen Löschmittel griffbereit

Wasser ist wohl das landläufigste Löschmittel. Eindrücklich konnte mit unterschiedlichen Strahlrohren die Wirksamkeit getestet werden. Überall aber, wo Öl und ähnliche brennbare Materialien in Brand geraten, schadet Wasser: Ob beim Grillieren, dem Umgang mit Feuerwerk oder beim gemütlichen Kochen auf dem Réchaud – immer kommen andere Löschkomponenten zum Einsatz.

So lernten zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, dass Löschdecken oder Feuerlöscher in Griffnähe im Haushalt helfen, Brandausbrüche einzudämmen oder zu vermeiden.

Mit dem Deckel soll der Pfanne der Sauerstoff entzogen werden.

Ein Highlight: die Liftfahrt mit der Drehleiter auf 30 Meter Höhe.

Voll Rohr.

SAK und Gemeinde: Stromtankstellen in Betrieb

Ein wichtiger Schritt Richtung E-Mobilität

Mit Unterstützung der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) hat die Gemeinde Teufen zwei Stromtankstellen aufgestellt.

Teufen fördert dadurch aktiv die Elektromobilität und macht einen wichtigen Schritt in Richtung Energiezukunft, wie es in einer Medienmitteilung der SAK heisst. Eine Ladestation befindet sich im Dorf, auf dem Hechtplatz, die andere in der Tiefgarage Landhaus. Sowohl Bewohner von Teufen als auch Durchreisende

können ihr E-Mobil an diesen Stationen laden. Der Strombezug an den beiden Tankstellen ist vorläufig kostenlos. Die bestehende Parkordnung gilt auch für die E-Parkplätze.

Mit den ersten beiden Stromtankstellen will die Gemeinde die E-Mobilität aktiv fördern. Denn: Elektromobile (E-Mobile) sind energieeffizient und umweltschonend – sofern sie mit Naturstrom betrieben werden. Die zwei öffentlichen Ladestationen des Schweizer Herstellers Green Motion sind mit einer Leistung

von je 22 kW versehen. Neben allen Typen von E-Autos können auch E-Bikes und E-Roller mit ihrem eigenen Ladegerät an den Stromtankstellen geladen werden.

Konkrete Massnahme als Energiestadt

«Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Angebot einen wichtigen Schritt zur Förderung der E-Mobilität in Teufen geleistet zu haben», sagt Michael Stern, Leiter Entsorgung und Energie in Teufen.

Michael Stern (links), Leiter Entsorgung und Energie Teufen, und Jürg Brumann, Mitglied der Geschäftsleitung SAK, freuen sich über die neue, öffentliche Ladeinfrastruktur.

Foto: zVg.

Dosieranlage Liebegg wohl kaum vor 2018

Bis die Lichtsignalanlage in der Liebegg den Verkehr Richtung Stadt St. Gallen dosieren kann, dauert es noch. In der Antwort auf eine einfache Anfrage aus dem Parlament macht der St. Galler Stadtrat technische Gründe geltend.

Für die Steuerung der Anlage ist der Einsatz einer Datenleitung nötig, welche frühestens 2018 erstellt werden könne, so der Stadtrat in der Antwort auf eine einfache Anfrage aus dem Parlament.

Die Datenleitung soll im Zusammenhang mit der Stras-

senraumgestaltung Riethüsli im Hinblick auf die Entlastung durch den Tunnel Riethüsli erstellt werden.

Sie dient primär dazu, die vorgesehene Lichtsignalanlage beim Knoten Teufener Strasse / Demutstrasse zu steuern und

könnte bei dieser Gelegenheit bis zur Liebegg verlängert werden.

Busse als Dosieranlage

Im Weiteren prüft der Stadtrat den Bau sogenannter Fahrbahnhaltestellen – anstelle der Haltestellenbuchten – zur Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs auf der Teufener Strasse.

Diese würden zu einer zusätzlichen Dosierung des Verkehrs führen, indem der Individualver-

kehr hinter den Bussen gestaut würde. Pro Haltestelle rechnet der Stadtrat mit Kosten von 0,15 bis 0,4 Mio. Franken.

Diese Massnahme soll im Rahmen des Gesamtkonzepts geprüft und könnte frühestens 2017 umgesetzt werden.

Der Stadtrat schliesst jedoch nicht aus, dass diese Massnahme auf provisorischer Basis auch früher realisiert werden könnte.

EG

Wir gratulieren

Julia Brandenberg, Speicherstrasse 51, freut sich über ihren Abschluss zum

Master of Science in Statistics an der ETH Zürich. Seit September 2015 macht sie ein Graduate Programm bei Swiss Re im P & C Business Management in Zürich. Am liebsten ist sie in der Freizeit auf ihrem Pferd oder am Biken. FA

Im Sommer eine Woche auf Bus umsteigen

Vom 4. Juli bis zum 29. Juli 2016 werden auf einer Länge von rund 500 Metern zwischen der Haltestelle Nieder-teufen und der Haltestelle Sternen Gleis, Schotter und Schwellen erneuert.

Die Infrastruktur muss in diesem Abschnitt altershalber ersetzt werden. Einige der Arbeiten können aus betrieblichen Gründen nur in der Nacht durchgeführt werden.

Während den Bauarbeiten

werden auch die Bahnübergänge in diesem Abschnitt temporär gesperrt. Die Zufahrt zu den Liegenschaften ist gewährleistet.

Die Sanierungsarbeiten stehen in keinem Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Teufen.

Bahnersatz mit Bussen zwischen dem 11.–17. Juli

Von Montag, 11. Juli bis Sonntag, 17. Juli 2016 wird der Bahnbetrieb zwischen St. Gallen und Teufen eingestellt und es werden Ersatz-

busse verkehren. In dieser Zeit wird in zwei Schichten während dem Tag und in der Nacht der Gleiskörper erneuert.

Die Appenzeller Bahnen bedanken sich für das Verständnis. Die Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit der Firma Gleisag aus Goldach durchgeführt. pd.

Neu auch im
Speicher!
Unt. Bendlehn 49

Gerne erteilen
wir Ihnen Auskunft
über unser Betreuungsangebot.

071 330 02 75

www.kita-chinderwelt.ch

KITACHinderwelt

*Wir haben Ferien
bis 11. Juni*

Ab 13. Juni servieren wir Ihnen feine
Tatarvariationen & leichte Sommerküche

www.restaurantblume-teufen.ch

**TRAVENO – leichte und
gesunde Beine**

Müde und geschwollene Beine
bei Flug-, Bus-, Auto- oder
Zugreisen? Das muss nicht sein!

TRAVENO-Reisestumpf Aktion für Sie:

1 Paar TRAVENO für Fr. 29.-

statt Fr. 40.- (gültig im Juni 2016; solange Vorrat)

vital
Drogerie Teufen

VITAL DROGERIE | Speicherstrasse 8 | 9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67 | Fax 071 333 49 48
www.vital-drogerie-schilter.ch

TUTTO MAGLIA
SHOP

**Ab 01. Juni erhalten Sie 20% auf
alle regulären Strickteile!**

29. Juni bis 02. Juli 2016:
Lagerverkauf mit Sport Baumann und Schöffel!

Hauptstrasse 17, 9053 Teufen
Telefon 071 335 03 58

Öffnungszeiten
Mittwoch – Freitag 14.00 – 18.30 Uhr
jeden Samstag 10.00 – 15.00 Uhr

...für Strickmode mit Pfiff!

PRESTO-LANA

Wolle - Garne - Mercerie

11. Juni weltweiter Tag der Handarbeit

Die ersten ca. 250 kg gestrickten Sachen sind in Nepal angekommen. Bisher haben die Menschen dort noch keine Hilfe erhalten. Unsere Arbeit ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein, weshalb wir uns entschlossen haben, auch in diesem Jahr wieder für Nepal zu stricken.

Wir treffen uns am 11. Juni von 10.00 bis 15.00 Uhr bei Presto-Lana, alte Haslenstrasse 5, 9053 Teufen und arbeiten an unseren Decken, Schals, Mützen etc.

Die benötigten Garne können zu reduzierten Preisen bei uns bezogen werden.

Wir freuen uns auf viele engagierte Strickerinnen und Stricker, die uns dabei helfen, den Männern, Frauen und Kindern in Nepal ein wenig Wärme zu spenden.

Magdalena Früh-Gasser
Tel. G.: 071 333 65 65

Alte Haslenstrasse 5
Fax 071 335 65 66

9053 Teufen
mfrueh@gmx.ch

«Ein Verkehrschaos ist vorprogrammiert»

Lesercho: zur Verkehrslösung in Teufen

Am 19. Januar 2015 lehnten die StimmbürgerInnen den Kredit von 30 Millionen Franken für die Tunnellierung der Bahn ab. Über die Doppelspur konnte nicht abgestimmt werden, dies wurde vom Gemeinderat einfach verfügt. Für die Kosten der Doppelspur lag keine verbindliche Kostenberechnung vor. Der Gemeinderat begründete die Ablehnung der Tunnellierung mit den hohen Kosten. Kurze Zeit danach wurde der Bau eines neuen Sekundarschulhauses im Betrag von 28 Millionen präsentiert. Auf einmal hatte man Geld. Wohlweislich wurde dieses fertige Projekt vor der Tunnelabstimmung vom Gemeinderat verschwiegen. Der bauliche Zustand des bestehenden Sekundarschulhauses ist gut; er hat keine Auswirkungen auf die Lernenden. Entscheidend für die Schüler sind der Lehrstoff und tüchtiges Lehrpersonal. Eine Aufschiebung um einige Jahre wäre sicher möglich gewesen. Die Vorlage wurde dann massiv abgelehnt.

Das dringende Vorhaben für Teufen ist das Lösen des Verkehrsproblems im Dorfkern, welches zur Zeit in der Detailplanung ist. Ich kenne viele StimmbürgerInnen welche damals wegen den Kosten den Tunnel ablehnten, jedoch heute offen gestehen, dass die Doppelspur eine unglückliche Lösung ist. Unzählige Neinstimmende waren sich gar nicht bewusst, was die Doppelspur für Anstösler, Ladengeschäfte und die angrenzende Umgebung für ein Verkehrschaos während der 3–4-jährigen Bauzeit bringt. In städtischen Verhältnissen kann auf Neben- und Quartierstrassen ausgewichen werden, was aber in Teufen gar nicht möglich ist. Würde der Viertelstundentakt auf 3 Stosszeiten (Morgen, Mittag und Abend) beschränkt, verkehren täglich 110 Züge auf der Strasse durch das Dorf. Die Doppelspur regelt nur die Fahrtrichtung der Bahn, bringt Mehrverkehr auf die Strasse, erhöht die Unfallgefahr für alle Verkehrsteilnehmer (vor allem für Velofahrer) und bringt keine Nachhaltigkeit.

Die gesamte Infrastruktur welche im Strassenkörper liegt, muss vorgängig neu angelegt werden um die Versorgung durchgehend sicher zu stellen. Die 4 Schienen der Doppelspur belegen die Strasse und für Wasser, Elektrizität, Telefon, Fernsehen, Meteorwas-

ser bleibt das jetzige Bahntrasse übrig. Dies bedingt, dass zuerst die Bahnschienen entfernt werden müssen. Der Bahnverkehr von Teufen nach St.Gallen muss praktisch über die ganze Bauzeit eingestellt werden. Das Verkehrschaos wird das «Jahrhundertwerk» in die Zukunft begleiten!

Walter Hohl, Wettersbüelweg 30

«Der Gewerbeverein ist keine politische Organisation»

Leserecho: Zum Wahlvorschlag des Gewerbevereins

Ich bin anderer Meinung als der Vorstand des Gewerbevereins, auch wenn dieser der Ansicht ist, es sei an einer Mitgliederversammlung nur Formsache, dass der von ihnen vorgeschlagene Kandidat portiert wird. Der Gewerbeverein ist keine politische Organisation, sondern eine Vereinigung von Gewerbetreibenden zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses, der gewerblichen Anliegen gegenüber den amtierenden Politikern und Behörden und eines starken Auftritts für die Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Firmen. In diesem Verein spielt die politische Zugehörigkeit keine Rolle und deshalb ist es nach meiner Auffassung nicht richtig, wenn der Vorstand politisch aktiv wird oder zur politischen Aktivität gedrängt wird.

Jeder, ob Mitglied einer Partei oder nicht, soll sich in diesem Verein wohl fühlen. Deshalb hätte der Vorstand abwarten und vor der Verbreitung von Schlagzeilen in der Tüüfner Poscht eine Mitgliederversammlung einberufen sollen. Diese entscheidet zuerst, ob die Gewerbler gemeinsam einen Kandidaten einer politischen Organisation unterstützen wollen und dann darüber, ob aus den eigenen Reihen eine geeignete Kandidatin oder ein Kandidat zu Verfügung steht oder Stimmfreigabe angebracht ist.

Es ist für Teufens Gewerbetreibende unklug, wenn der Vorstand ohne Zustimmung der Mitglieder einen Kandidaten portiert und so gegen denjenigen der FDP Stimmung macht. Die Gewerbetreibenden von Teufen sind auf Kunden angewiesen und deshalb wäre es empfehlenswert, als partei-unabhängiger Verein aufzutreten. Diesen Grundsatz hat der heutige Vorstand übersehen. Es gibt Mitglieder und Kunden, die haben nichts gegen das Vorpreschen des Vorstandes, es gibt aber auch andere. Zu denen gehöre ich. Ich werde Reto Altherr wählen!

Paul Grunder, Bächli 2

Aufgefrischt: Die Tüüfner Poscht im Internet

Luftiger, lesbarer, leichter zu bedienen. Das war das Ziel, als es darum ging, das Erscheinungsbild der Tüüfner Poscht im Internet aufzufrischen.

Die Tüüfner Poscht erfreut sich im Internet

steigender Beliebtheit. Monatlich 10'000 bis 15'000 Besucherinnen verweilen auf einer der Seiten, lesen die aktuellen Beiträge oder schauen sich die Bildergalerien oder eines der rund 200 Videos an.

Viereinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme wurde die Plattform www.tposcht.ch nun erstmals den veränderten Sehgewohnheiten und -verhalten der User angepasst. So kann die Seite auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets verlustfrei genutzt werden.

In Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur Bekanntmacher wurde ein modernes Outfit umgesetzt. Auf den ersten Blick fallen die grösseren Bilder und Schriften auf, die zudem leichter lesbarer sein sollen.

Ein Klick aufs Menü

Auch die Navigation wurde verbessert. Das Menü muss mit einem Klick aufgeklappt werden. Dort sind nicht nur die verschiedenen Rubriken zu finden, sondern auch Servicefunktionen, wie zum Beispiel weitere Links zu Teufen, Wissenswertes über die Redaktion oder die Suche im Internet, und es kann in früheren Ausgaben der Tüüfner Poscht geblättert werden.

Beliebtes Angebot

Vieles bleibt sich gleich: so die Galerie mit tausenden von Bildern zum Dorfleben in Teufen oder der sogenannte Slider, die Diaschau, die jeweils oben auf der Seite Landschaftsimpressionen oder besondere Ereignisse im Jahresablauf lebendig werden lässt. Wir hoffen, dass der aufgefrischte Auftritt unseren Leserinnen und Lesern gefällt und sie uns noch vermehrt im Internet besuchen.

Gewinnen Sie ein iPad

Die St. Galler Kommunikationsagentur Bekanntmacher hat in dieser Ausgabe einen Wettbewerb gestartet, wo die Userinnen und User der Online-Ausgabe der Tüüfner Poscht ein iPad gewinnen können. Viel Glück. Redaktion TP

HERZLICH WILLKOMMEN IN DEN SANTÉMED GESUNDHEITZENTREN TEUFEN UND STEIN

santémed
GESUNDHEITZENTRUM

Ärzte in Teufen

- Herr Dr. med. Giovanni Bassanello
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin/Ultraschall
- Herr Dr. med. Christoph Rohrer
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
- Herr Dr. med. Michael Steinbrecher
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
- Herr Dr. med. Bernhard Samirae
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin/Ultraschall
- Herr dipl. med. Mark Sutter
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin/Ultraschall
- Frau dipl. med. Svetlana Gogija
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie

Öffnungszeiten

Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr, Sa: 08.00 - 12.00 Uhr

Kontakt/Termin

santémed Gesundheitszentrum
Speicherstrasse 8, 9053 Teufen
Telefon 071 335 63 63 / teufen@santemed.ch
www.santemed.ch

Ärzte in Stein

- Herr Dr. med. Giovanni Bassanello
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin/Ultraschall
- Herr Dr. med. Christoph Rohrer
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
- Herr dipl. med. Mark Sutter
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin/Ultraschall

Öffnungszeiten

Mo, Di, Mi und Fr: nach Vereinbarung

Kontakt/Termin

santémed Gesundheitszentrum
Dorf 870, 9063 Stein
Telefon 071 335 63 43 / teufen@santemed.ch
www.santemed.ch

Wir sind gerne für Sie da
in Teufen und Stein!

PERSÖNLICH UND KOMPETENT

santemed.ch

Von der Planung bis zur Pflege für Sie da.

Garten- und Landschaftsbau
Büro für Landschaftsarchitektur und Freiraumgestaltung
Garten- und Baumpflege

hänni
st.gallen
gartenbau-landschaftsarchitektur ag

Hänni Gartenbau und Landschaftsarchitektur AG
Mingerstrasse 7
9014 St. Gallen
Telefon 071 277 23 03
info@haennigartenbau.ch
landschaftsarchitektur@haennigartenbau.ch
www.haennigartenbau.ch

Gemeinderatsverhandlungen vom 26. April 2016

Konstituierung Gemeinderat

Die Stimmberechtigten haben am 3. April 2016 Katja Diethelm, Marco Sütterle, Pascale Sigg und Beatrice Weiler als neue Mitglieder des Gemeinderates gewählt. Im Hinblick auf das neue Amtsjahr – mit Beginn am 1. Juni 2016 – und eine geordnete Amtsübergabe hat der Gemeinderat im Rahmen der Konstituierung folgende Wahlen getroffen:

Kommissionen

Baubewilligungskommission:

Martin Hofstetter, Gemeinderat (bisher)

Baukommission:

Pascale Sigg-Bischof, Gemeinderätin (neu)

Finanzkommission:

Markus Bänziger, Gemeinderat (bisher)

Kinder-/Jugendkommission:

Roger Stutz, Gemeinderat (bisher)

Heimkommission:

Marco Sütterle, Gemeinderat (neu)

Kulturkommission:

Beatrice Weiler Schober, Gemeinderätin (neu)

Kommission Betriebe:

Katja Diethelm-Bruhin, Gemeinderätin (neu)

Schulkommission:

Ursula von Burg-Hess, Gemeinderätin (bisher)

Umweltschutzkommission:

Beatrice Weiler Schober, Gemeinderätin (neu)

Nach dem Rücktritt von Gemeindepräsident Walter Grob musste auch das Büro des Gemeinderates neu bestellt werden. Es setzt sich ab sofort zusammen aus Vizepräsidentin Ursula von Burg (bisher), Gemeinderat Markus Bänziger (neu) und dem Gemeindegemeinschafter (bisher). Der Gemeinderat ist überzeugt, dass er mit dieser Besetzung des Büros Gemeinderat die Geschäfte optimal vorbereiten und eine passende Übergangslösung für den Start ins neue Amtsjahr erarbeiten kann.

Die detaillierte Konstituierungsliste wird im Verzeichnis der Behörden, Kommissionen und Vereine für das Amtsjahr 2016/2017 im Verlaufe des Juli 2016 an alle Haushaltungen versandt.

Wahl Gemeindegemeinschafter

Gemeindegemeinschafter Roger Böni wechselt per 1. Juni 2016 als Stadtschreiber nach Rorschach. Auf die öffentlich ausgeschriebene Stelle sind insgesamt 13 Bewerbungsdossiers eingegangen. Nach eingehender Prüfung aller Dossiers hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung die Nachfolge gewählt.

Als neuen Gemeindegemeinschafter hat der Gemeinderat den amtierenden Leiter der Finanzverwaltung **Philipp Riedener**, Lutzenberg AR, gewählt. Philipp Riedener ist

39-jährig, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er amtierte zuvor als Leiter der Finanzen und Administration des Elektrizitätswerkes Heiden und war als Teamleiter Finanzen und Administration beim Steueramt der Stadt St. Gallen tätig. Seine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten hat er auf der Gemeindeverwaltung St. Margrethen absolviert. Er besitzt 12 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und 7 Jahre in der Privatwirtschaft und hat die Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW in St. Gallen mit Erfolg abgeschlossen.

Philipp Riedener wird seine Stelle in Teufen auf den 1. Juni 2016 antreten. Der Gemeinderat freut sich, diese anspruchsvolle Stelle mit einem ausgewiesenen Verwaltungsfachmann besetzen zu können. Er hat sich im Auswahlverfahren deutlich gegen seine externen Mitbewerber durchsetzen können. Der Gemeinderat gratuliert Philipp Riedener zur Wahl und wünscht ihm in der Ausübung seines neuen Amtes einen guten Start und viel Befriedigung.

Die frei werdende Stelle als Leiter der Finanzverwaltung wird demnächst öffentlich ausgeschrieben. Die entstehende Vakanz wird durch einen externen Finanzfachmann überbrückt.

Neue Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

In enger Zusammenarbeit haben das Personal der Verwaltung und die Personal- und Verwaltungskommission die Öffnungszeiten der Gemeinde analysiert und beschlossen, diese bürgernah und den Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen.

Ab 1. Mai 2016 sind die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung die Folgenden: Mo. – Do., 8.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr. Freitag, 8.00 – 17.00 Uhr durchgehend.

Diese Öffnungszeiten sind versuchsweise auf sechs Monate festgesetzt worden. Ende November wird ein Fazit gezogen, ob sich die Ausdehnung der Öffnungszeiten von 16.30 Uhr auf neu 17.00 Uhr bzw. am Freitag über den Mittag bewährt haben.

Selbstverständlich steht Ihnen die Gemeindeverwaltung auch ausserhalb der obigen Öffnungszeiten nach separater Terminvereinbarung weiterhin offen.

Entschädigungsreglement genehmigt

Gemäss Art. 17 der Gemeindeordnung stellt die Geschäftsprüfungskommission (GPK) dem Gemeinderat Antrag über die Entschädigung der Behördenmitglieder und nebenamtlicher Funktionäre der Gemeinde. Die GPK hat diese Aufgabe im November des letzten Jahres an die Hand genommen und dem Gemeinderat nun das erarbeitete Entschädigungsreglement zur Genehmigung unterbreitet.

Um eine breite Abstützung in der Bevölkerung zu erreichen, hat die GPK bis Mitte Dezember des letzten Jahres eine Vernehmlassung durchgeführt. Diese hat ein sehr heterogenes Feedback geliefert mit vielen Vorschlägen. Darauf hat die GPK das Entschädigungsreglement erarbeitet, welches nun vom Gemeinderat genehmigt wurde; es tritt per 1. Juni 2016 in Kraft.

Das neue Entschädigungsreglement sieht folgenden Rahmen vor:

- Der Gemeinderat wird künftig pauschal mit maximal CHF 170'000 brutto pro Jahr entschädigt
- Im Rahmen der Maximalentschädigung regelt der Gemeinderat die Modalitäten mittels Vollzugsverordnung

Das Entschädigungsreglement kann auf der Homepage der Gemeinde unter Online-Schalter/Reglemente eingesehen werden.

Fortsetzung auf Seite 32

Am Freitag neu auch über Mittag geöffnet: Das Front Office Teufen. Archivfoto: EG

Fortsetzung von Seite 31

Erneuerung Lösch-/Versorgungsleitung Steinwischlenstrasse; Bauabrechnung

Im Mai des vergangenen Jahres genehmigte der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von CHF 97'500 für den Ersatz der Lösch- und Versorgungsleitung in der Steinwischlenstrasse.

Die bestehende Versorgungsleitung wurde auf der ganzen Länge durch eine neue PE-Leitung ersetzt und als Fortsetzung der neue Ringschluss Richtung Hauptstrasse ausgebaut.

Neueröffnung Landi – bewilligter Sonntagsverkauf

Die Gemeinden im Kanton AR können vier Sonntage pro Jahr bestimmen, an denen für Sonntagsverkäufe Arbeitnehmende bewilligungsfrei beschäftigt werden dürfen. Für Teufen besteht diesbezüglich noch keine Regelung.

Die Landi Säntis AG, Teufen, feiert am Sonntag, 12. Juni 2016, die Neueröffnung ihres Geschäfts. Aufgrund dessen beantragte sie beim Gemeinderat die Bewilligung für einen einmaligen Sonntagsverkauf am 12. Juni 2016.

Der Gemeinderat hat diesem Sonntagsverkauf zugestimmt. Sämtliche Geschäfte auf

Die Bauabrechnung gestaltet sich wie folgt:

Ersatz Wasserleitung	KV	Baukosten	Abweichung
Tiefbau-/Grabarbeiten	80'000.00	57'438.80	-22'561.20
Rohrleitungen und Armaturen	30'000.00	19'555.90	-10'444.10
Verschiedenes inkl. Ingenieur-Arbeiten	4'000.00	0	-4'000.00
abz. Assekuranz	-16'500.00	-19'940.75	3'440.75
Total	97'500.00	57'053.95	-40'446.05

Die Bauarbeiten konnten planmässig abgeschlossen werden. Aufgrund von Synergien mit der Altersgenossenschaft und des

Einbaus einer einfachen Belagstragschicht konnte das Bauprojekt deutlich günstiger als budgetiert abgeschlossen werden.

dem Gemeindegebiet dürfen am Sonntag, 12. Juni 2016, von 10.00–16.00 Uhr, ihre Läden geöffnet haben.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- dem Wechsel des Qualitätssystems der Heime Teufen – nämlich von der ISO-Zertifizierung hin zu «Qualivista» – zugestimmt. Seit dem 1. Januar 2016 werden sämtliche Heime im Kanton mit «Qualivista» unter ein einheitliches Dach der Qualitätsprüfung gestellt
- eine Vernehmlassung zum Immobilien-sachenrecht verabschiedet und dem Departement Inneres und Sicherheit eingereicht. Die Revision betrifft Anpassungen, die auf-

grund der Bundesgesetzgebung notwendig und den heutigen Gegebenheiten anzupassen sind. Besonders wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass die elektronische Verarbeitung die Papierform in vielen Teilen abgelöst hat

- den Schiessplan 2016 der Standschützen-Gesellschaft Teufen für die 300m Schiessanlage Wettersbüel genehmigt; der Schiessplan ist auf der Homepage der Gemeinde publiziert
- dem Verein SäntisHop für seinen Tanz-event in Teufen an Pfingsten einen Gemeindebeitrag von CHF 2'000 zugesichert

Gemeinderatsverhandlungen vom 17. Mai 2016

Ersatzwahl Gemeindepräsidium

In Abstimmung mit den politischen Parteien hat der Gemeinderat das Datum für die Ersatzwahl Gemeindepräsidium festgesetzt. Gemäss Art. 41 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte entscheidet der Gemeinderat, ob eine vorzeitige Ergänzungswahl durchzuführen ist.

Der Ablauf sieht wie folgt aus:

- Ablieferung nichtamtlicher Stimmzettel an Kanzlei Montag, 8.8.2016
- Wahlsonntag 25.09.2016

Allfälliger 2. Wahlgang:

- Bekanntgabe Kandidatur an Kanzlei Mittwoch, 28.9.2016, 24 Uhr
- Wahlsonntag 30.10.2016

Gemeinderätliche Kommissionen und Arbeitsgruppen

Der Gemeinderat hat anfangs April die Rücktritte aus Kommissionen und Arbeitsgruppen publiziert und gleichzeitig Interessierte gebeten, sich bei der Gemeindekanzlei zu melden. Nachdem noch nicht alle Chargen besetzt werden konnten, hat der Gemeinderat nun beschlossen, die Frist zur Einreichung der Bewerbung für eine gemeinderätliche Kommission zu verlängern bis Freitag, 10. Juni 2016.

Aufgrund diverser Rücktritte werden für die folgenden Ämter interessierte Personen gesucht:

- Heimkommission (3)
- Schulkommission (2)
- Kommission Betriebe (1)
- Kulturkommission (1)
- Kinder- und Jugendkommission (1)

Die politischen Gruppierungen werden eingeladen, der Gemeindekanzlei Personen

mitzuteilen, die bereit sind, in Kommissionen mitzuarbeiten.

Interessierte ohne Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppierung können ihr Interesse direkt der Kanzlei (Email: gemeinde@teufen.ar.ch) mitteilen. Die Wahl der neuen Kommissionsmitglieder erfolgt bis Ende Juni 2016.

Infos aus der Verwaltung

Am 30. April 2016 zählte die Einwohnerkontrolle 6'196 Einwohner/innen. Dies ist gegenüber dem Vormonat eine Zunahme von 2 Personen und gegenüber dem Stand per 1. Januar 2016 eine Zunahme von 14 Personen.

Externe Unterstützung auf der Gemeindekanzlei und in der Finanzverwaltung

Für die Zeit nach dem Weggang von Gemeindepräsident Walter Grob und Gemeindeschreiber Roger Böni per 31. Mai 2016, konnte der Gemeinderat zur Unterstützung des

neu gewählten Gemeindeschreibers Philipp Riedener sowie dem Büro Gemeinderat eine ausgewiesene Fachkraft gewinnen. **Markus Peter** war von 2001–2013 Gemeindepräsident von Eggersriet und in dieser Funktion Leiter von diversen Kommissionen. Nach seiner Tätigkeit als Gemeindepräsident gründete Markus Peter die Unternehmung m-peter Dienstleistungen, mit welcher er in diversen Gemeinden verschiedene Mandate bekleidet. Er unterstützt die Gemeinde Teufen ab sofort je nach Bedarf mit einem Pensum von ca. 60%.

Zur Unterstützung der Finanzverwaltung konnte der Gemeinderat **Manuel Moser** von der KPMG verpflichten. Herr Moser absolvierte eine Verwaltungslehre auf der Gemeinde Bronschhofen und arbeitet seit 2009 bei der KPMG. Er ist Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und bei der KPMG als Mandatsleiter tätig. Auch Herr Moser wird die Gemeinde Teufen ab sofort je nach Bedarf mit einem Pensum von ca. 60% unterstützen.

Der Gemeinderat heisst die beiden Herren auf der Gemeinde Teufen willkommen und ist dankbar für die kurzfristige Verfügbarkeit.

Teilrevision der Gemeindeordnung; Genehmigung. Teiländerung des Baureglementes; Genehmigung

Anlässlich der Volksabstimmung vom 3. April 2016 haben die Stimmberechtigten der Initiative «Fakultatives Referendum beim Erlass von Sondernutzungsplänen» und damit einer entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung mit 1'167 JA-Stimmen gegen 725-Neinstimmen zugestimmt. Mit Beschluss vom 26. April 2016 hat der Regierungsrat dieser Teiländerung der Gemeindeordnung und des Baureglementes zugestimmt. Diese Teiländerung der Gemeindeordnung und des Baureglementes tritt somit per 26. April 2016 in Kraft.

Publi-Taxi Teufen; Verlängerung Pilotprojekt Sonntag

Aufgrund diverser Rückmeldungen hat der Gemeinderat anfangs 2016 einen Pilotbetrieb gestartet, um den Bedarf des Publi-Taxis am Sonntag zu testen. Der Pilotbetrieb ist erfolgreich verlaufen. Die Analyse der Fahrten zeigte auf, dass sowohl Einwohner/innen wie

auch Besucher das Angebot nutzten. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, den Pilotbetrieb weiterzuführen und das Angebot auf den Sonntag auszudehnen. Die Angebotserweiterung ist mit Ausgaben verbunden. Dieser Ausgabenbeschluss untersteht gemäss Art. 8 lit. c) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum.

Kein Kirchengeläut während der Nachtruhe

Mit einem Schreiben wandte sich eine Anzahl Einwohner im Bereich «Dorf» an den Gemeinderat und beantragte, das Schlagen der Glocken der evang. Kirche den Zeiten der kath. Kirche anzupassen, d. h. um 22.00 Uhr erfolgt der letzte und um 6.00 Uhr der erste Glockenschlag. Am Wochenende (Samstag und Sonntag) wird auf das Läuten um 6.00 Uhr verzichtet.

Der Gemeinderat entsprach diesem Gesuch im Grundsatz, allerdings unter dem Vorbehalt, dass diese Neuregelung dem öffentlichen Interesse entspreche. Sollten innerhalb eines halben Jahres keine entgegengesprechenden schriftlichen Anträge beim Gemeinderat eintreffen, so soll diese Neuregelung per 1. Juni 2016 definitiv in Kraft treten.

Während der halbjährigen Versuchsphase sind beim Gemeinderat drei Eingaben erfolgt. Der Gemeinderat hat nun die Einberufung eines Runden Tisches beschlossen, welcher

unter der Leitung der neuen Gemeinderätin Pascale Sigg steht. Bis dahin bzw. bis zur definitiven Entscheidung des Gemeinderates verlängert sich die Versuchsphase in Bezug auf das Kirchengeläut während der Nachtruhe.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- der Kanalsanierung 1. Etappe zugestimmt; das Projekt umfasst die Totalerneuerung zweier Kanalstücke in den Gebieten Wetti - alte Speicherstrasse und Waldeggstrasse
- die Jahresberichte und -rechnungen 2015 der Bibliothek und der Lesegesellschaft Teufen verabschiedet unter Verdankung der geleisteten Arbeiten
- Jahresbericht und -rechnung 2015 der Ludothek genehmigt unter Verdankung der geleisteten Arbeiten und gleichzeitig die besten Glückwünsche zum 20-Jahr-Jubiläum überbracht
- Jahresbericht und -rechnung 2015 der Tüüfner Poscht genehmigt und gleichzeitig die Kanzlei beauftragt, eine neue Leistungsvereinbarung auszuarbeiten, da die bestehende per 31. Dezember 2016 ausläuft
- die Verkehrsanordnung betreffend Parkplatzbewirtschaftung bei der Landi Säntis AG an der Landhausstrasse 6 erlassen

Umstrittene Abstellung des Kirchengeläuts während der Nachtruhe: Am Runden Tisch soll eine Lösung gefunden werden. Archivfoto: EG

Vier Gemeinderäte wurden per 31. Mai 2016 verabschiedet

Insgesamt 24 Jahre im Dienste der Gemeinde

Daniele Schiro

Daniele Schiro wurde am 27. November 2011 in den Gemeinderat gewählt und übernahm das vakante Ressort Betriebe und Sicherheit. Er hat das breit gefächerte Ressort neu organisiert und hat ihm eine klare Führungsstruktur mit effizienten Abläufen gegeben. Als Beitrag zu den Sparbemühungen des Gemeinderats hat er die Feuerwehrabgabe neu strukturiert und damit eine ausgeglichene Rechnung erreicht. Das Defizit der Badi war ein weiteres grosses Thema. Daniele Schiro hat dazu eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Auch die Sanierung der Aussensportanlagen und der Rundbahn sowie der Ersatz des Kunstrasens fallen in seine Amtszeit.

Auch einigen bei den Teufnern beliebten Anlässen hat Daniele Schiro seinen Stempel aufgedrückt:

- Frühlingsmarkt und Jahrmarkt im Oktober wurden zu einem attraktiven Jahrmarkt zusammengeführt mit einem vielseitigen Angebot an Marktfahrern, Chilbi und mitmachenden Vereinen
- Die Bundesfeier beim Zeughaus hat sich etabliert und verzeichnet einen immer grösseren Publikumsaufmarsch
- Die Adventsnacht im verkehrsfreien Dorfzentrum ist ein beliebter Vorweihnachtstreff geworden

Oliver Hofmann

Im Frühling 2010 wurde Oliver Hofmann in den Gemeinderat gewählt, übernahm das Ressort Soziales und wurde Präsident der Heimkommission. Das arbeitsintensive Amt mit drei unterschiedlich positionierten Heimen hat Oliver Hofmann mit viel Sachkenntnis ausgeübt. Qualität und Kosten waren über all die Jahre wichtige Themen. Einige Meilensteine:

- Die Heimrechnung zeigte über all die Jahre eine ausgeglichene Rechnung. Die Ziele der Gemeinde für die Heime wurden stets erreicht
- 2012 wurden die Heime ISO zertifiziert und die Zwischenaudits wurden jeweils

erfolgreich bestanden

- Bewohner und Angehörigenbefragungen in den Jahren 2014/15 fielen positiv aus
- 2015 Machbarkeitsstudie für die Zukunftsentwicklung der Heime Teufen wurden erstellt
- Die Umsetzung der Pflegefinanzierung und der Betreuungskosten wurde in allen Heimen erfolgreich erledigt
- Seniorissimo und Forum Palliative Care wurden in einer ersten Phase unterstützt und begleitet

Susanne Lindemann

Susanne Lindemann stand ab Juni 2009 dem Ressort Bau vor. In ihre Amtszeit fallen viele laufende Projekte wie Strassensanierungen, Strassenübernahmen, Massnahmen Verkehrssicherheit, Sanierung Bahnübergänge und die teilweise Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED. Im Bereich Hochbau wurden kleinere und grössere Renovationen und Umbauten von Gemeindelienschaften ausgeführt, wie z. B. der Umbau der alten Telefonzentrale, das neue Front Office im Gemeindehaus und der Umbau der Bibliothek. Dazu kam die Erstellung von diversen Photovoltaikanlagen. Grössere Projekte waren:

- Erarbeitung Verkehrskonzept
- Erarbeitung und Genehmigung Strassenreglement und -verzeichnis
- Behebung Unwetterschäden aus dem Jahre 2013
- Richtplanüberarbeitung Verkehr
- Ersatz Fussgängerstege Kloster und Strom sowie der Brücke Pfauen

Martin Ruff

Martin Ruff trat sein Amt als Gemeinderat am 1. Juni 2008 an. Sein Interesse lag bei der nachhaltigen Entwicklung und bei Energiethemen, was ihn als Ressortleiter des Ressorts Umwelt prädestinierte. In den acht Jahren seines Wirkens hat Martin Ruff verschiedene grössere Themen erfolgreich bearbeitet:

- Die Wasserversorgung konnte mit dem

Roger Böni

Roger Böni hat seine Tätigkeit als Gemeindeschreiber in Teufen am 1. Feb. 2014 aufgenommen. Vor ihm war die Stelle vakant, und er hat sich in kürzester Zeit in das Tagesgeschäft des Gemeindeschreibers eingearbeitet. Zu Hilfe kamen ihm die Ausbildung und das Fachwissen von insgesamt 30 Jahren Verwaltungstätigkeit und die langjährige Erfahrung als Gemeindeschreiber und Gemeindepräsident von Untereggen. Er war schon bald eine wertvolle Stütze für den Gemeindepräsidenten und die Gemeinderäte. Sein ruhiges und ausgeglichenes Wesen machte ihn zu einem beliebten Gesprächspartner. Schon nach kurzer Zeit hat er sich für die Belange der Mitarbeiter eingesetzt, hat aber auch Entwicklungspotenzial in der Verwaltung erkannt und Veränderungen eingeleitet.

Mit Bedauern musste der Gemeinderat davon Kenntnis nehmen, dass Gemeindeschreiber Roger Böni die Gemeinde Teufen per Ende Mai 2016 verlässt. Nach gut zwei Jahren Tätigkeit in Teufen wechselt er zurück an den Bodensee, wo er Stadtschreiber von Rorschach wird. Sein grosses Wissen wird uns fehlen. Der Gemeinderat bedankt sich bei Roger Böni herzlich für sein grosses Engagement und die guten Dienste und wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft.

Jahrhundertprojekt der Quellsanierung Ost die Versorgung erneuern und mit der generellen Wasserplanung Grundlage für einen langfristigen Betrieb legen

- In der regionalen Zusammenarbeit «Schnitzelhalle» konnte der Forst einen beachtenswerten Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten
- Das in einem Beteiligungsprozess erarbeitete Energiekonzept für Teufen gipfelte im Label «Energistadt»
- Die Fachstelle Umwelt konnte mit der Abwasserentsorgung zusammengelegt werden und der Anschluss der Abwasserentsorgung nach St. Gallen wurde in die Wege geleitet.

Ab 2009 führte Martin Ruff auch das Ressort Kultur. Dabei durfte er den Umbau des Zeughauses begleiten und sich bei den Generationenwechseln in der Bibliothek und bei

der Tüfnerpost einbringen. In seine Amtszeit fällt auch die Herausgabe der Teufner Ortsgeschichte.

Im Namen der Einwohner/innen sowie aller Ratskolleginnen und Ratskollegen bedankt sich der Gemeinderat bei den zurückgetretenen Kollegen und der Kollegin für den grossen Einsatz im Dienste der Öffentlichkeit und wünscht ihnen für die nun folgende Zeit alles Gute in privater wie auch in beruflicher Hinsicht.

35 Jahre Erfahrung verlassen die GPK

Auf Ende Amtsjahr 2015/16 treten mit Markus Rothmund, Beat Bachmann und Christian Ehrbar gleich drei Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission zurück. Alle drei haben ihre Demission bereits im Oktober 2015 bekanntgegeben. Damit verlassen auf einen Schlag 35 Jahre Erfahrung die Geschäftsprüfungskommission.

Der Amtsälteste ist **Markus Rothmund**, der 1999 als Mitglied der SVP und Vertreter des Gewerbes in die GPK gewählt wurde.

Während seinen 17 Jahren in dieser Behörde durfte er unter Christian Schächli, Stefan Jäger und Christian Ehrbar mit drei verschiedenen Präsidenten zusammenarbeiten.

Der parteilose **Beat Bachmann** wurde 2006 vom Gewerbe für den in der GPK frei werdenden Sitz portiert und dabei von der SVP unterstützt.

Christian Ehrbar schliesslich wurde 2008 als Mitglied der SVP und Vertreter des Gewerbes in die GPK gewählt und übernahm 2013 das Amt des GPK-Präsidenten.

Die drei ausscheidenden GPK-Mitglieder haben intensive Amtsjahre erlebt, in denen mehrere herausfordernde Themen bearbeitet werden mussten. Dabei haben sie ihre Aufgabe im Dienste der Allgemeinheit mit grossem Einsatz und viel Herzblut versehen und lies-

sen sich nicht von Widerständen oder Druck auf das Gremium oder gar auf die eigene Person beirren.

Nicht zuletzt auch dank der unnachgiebigen Hartnäckigkeit der ausscheidenden Mitglieder wurden in den letzten Jahren verschiedene Schwachpunkte in der Führung der Gemeinde sowie in der Verwaltung aufgedeckt. In bester Erinnerung bleiben die intensiven Diskussionen innerhalb der GPK. Dabei wurde jeweils hart um die für die Gemeinde beste Lösung gerungen, aber stets so, dass danach eine gemeinsame «Nachsitzung» möglich war.

Im Namen der Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Teufen bedanken wir uns bei den drei Kollegen für ihren grossen Einsatz im Dienste der Öffentlichkeit und wünschen ihnen für die nun folgende Zeit mehr Musse für Familie und Hobbys sowie für weitere Projekte im Beruf oder zugunsten der Öffentlichkeit.

Rolando Zanotelli, Mitglied GPK
Willi Staubli, Aktuar GPK/designierter Präsident

Rückblick des scheidenden GPK-Präsidenten

Nach 8 Jahren in der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Teufen, hiervon 3 Jahre als deren Präsident, ist nun meine Amtszeit beendet. Dies gibt Anlass, um auf die gemachten Erfahrungen und die gewonnenen Eindrücke zurückzublicken und den GPK-Kollegen für deren Einsatz und tatkräftige Unterstützung herzlich zu danken.

Den ihr durch die Einwohner von Teufen verliehenen Prüfauftrag hat die GPK sehr ernst und gewissenhaft wahrgenommen. Trotz den damit verbundenen Widerständen und Unannehmlichkeiten war es mir daher stets ein Anliegen, dass die Geschäfte tatsächlich und eingehend durchleuchtet und bei möglichen Missständen oder Ungereimtheiten nachgefasst wurde. Dass dies nicht nur angenehm und mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, habe ich insbesondere in meinen letzten anderthalb Amtsjahren erfahren müssen. Erwähnt seien an dieser Stelle insbesondere die in der Bevölkerung breit diskutierte sogenannte «Entschädigungs-

affäre» und in jüngster Zeit der ebenfalls publik gewordene Vorfall «Guyer-Stiftung». Letzterer konnte während meiner Amtszeit noch nicht abschliessend behandelt werden, die notwendigen Schritte sind jedoch eingeleitet.

Dass in der Gemeindeverwaltung und in einem Gemeinderat im Milizsystem Fehler vorkommen, ist für mich normal und selbstverständlich. Befremdlich ist es jedoch, wenn nach Hinweisen der GPK auf diese Fehler nur abgeblockt wird und eine genügende Reaktion – im Extremfall – überhaupt erst erfolgt, nachdem zum letzten Mittel der Aufsichtsbeschwerde gegriffen oder anderweitig den Hinweisen der GPK genügend Nachdruck verliehen wurde.

Auf dieser Basis konnte und kann eine Gemeindeverwaltung nicht gut funktionieren und eine befruchtende Wechselwirkung zwischen der GPK als Prüfvorgang und dem Gemeinderat als Exekutivorgan wird hierdurch zum Nachteil aller verhindert.

Mit meiner Rücktrittserklärung im letzten Jahr habe ich persönlich die Konsequenzen aus dieser Situation gezogen. Dies in der Erwartung, dass mit neuen Mitgliedern in der GPK sowie im Gemeinderat die Grundlage für eine zweckorientierte und sinnvolle Zusammenarbeit gelegt werden kann. Wie nun die jüngsten Ereignisse (Vorfall «Guyer-Stiftung») gezeigt haben, ist und war die personelle Erneuerung im Büro Gemeinderat und Gemeinderat denn auch notwendig. Es bleibt zu hoffen, dass mit dem nun anstehenden Wechsel der Funktionäre auch eine neue Kritik- und Fehlerkultur einhergeht. Die Ansätze hierfür sind immerhin erkennbar, und es bleibt mir der Wunsch, dass die Gemeinde Teufen schon bald nicht mehr durch negative Schlagzeilen, sondern als positives Vorbild in den Medien und der Bevölkerung wahrgenommen wird. Ich freue mich, diese Entwicklung nun als Einwohner der Gemeinde Teufen mitverfolgen zu dürfen und möchte mich an dieser Stelle für das mir als GPK-Präsident von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken. Christian Ehrbar

51892

Werner Holderegger
Versicherungsexperte

Baloise Bank SoBa

Wir machen Sie sicherer.
Mit unserer persönlichen
Beratung.

Die Basler-Sicherheitswelt verbindet klassische
Versicherung mit intelligenter Prävention.
Alles, was wir tun, ist auf Sicherheit ausgerichtet.
So helfen wir, Risiken einzuschränken.

Werner Holderegger, Versicherungsexperte
Untere Gählern 957, 9053 Teufen
Tel. +41 58 285 13 77, Mobile +41 79 286 47 30
werner.holderegger@baloise.ch

Basler
Versicherungen

www.baloise.ch

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI
9053 Teufen | 9055 Bühler

Tel. 071 333 30 40 | www.heierli-zimmerei.ch

- Ausführung sämtlicher
Zimmer- und Schreinerarbeiten
- Umbau und Neubau
- Holzelementbau
- Fassaden
- Treppen

isofloc
Wärmedämmtechnik

Das Team der AXA Hauptagentur in Teufen berät Sie gern/

Norman Gräfe, Doris Preisig, Niklaus Koller, Jennifer Saccon, Andreas Buff, Stefan Rüegg, Markus Wirth

AXA Winterthur
Hauptagentur Stefan Rüegg

Alte Haslenstrasse 5, 9053 Teufen
Telefon 071 333 20 44
teufen@axa-winterthur.ch

AXA winterthur
Finanzielle Sicherheit / neu definiert

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Hirn APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2016

- 13.06 6 Tage Dresden «die sächsische Hauptstadt»
mit Ausflügen
- 03.07 4 Tage Romantisches Deutschland
«Würzburg am Main»
- 18.07 11 Tage Paris-Irland «Die grüne Insel»
- 30.07 4 Tage Bergfahrt ins Wallis mit Ausflügen
- 08.08 5 Tage Niederösterreich «Ferien im Schlosshotel»
mit Ausflügen
- 23.08 3 Tage Lago Maggiore mit Centovalli-Bahn
- 04.09 5 Tage Herbstreise ans Mittelmeer «Cinque Terre»
- 22.09 4 Tage Südtirol «Die schönsten Alpenpässe»
- 03.10 6 Tage Ungarn-Rundreise «Budapest»
- 15.10 2 Tage Saisonabschlussfahrt
«Elsass – Schwarzwald»
- 05.12 4 Tage Christkindelmarkt in Leipzig

Verlangen Sie bitte das Reiseprogramm.

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

Gartenpark-Restaurant mit Terrasse

jeden Monat neue Spezialitäten

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

Bewilligte Baugesuche im 1. Quartal 2016

Esther und Urs Gähler, Stofelrain, 9053 Teufen: Vergrößerung Sitzplatz mit Beschattungsanlage, Stofelrain 2315.

Appenzell Ausserrhoden, Amt für Immobilien, Obstmarkt 1, 9102 Herisau: Erstellung einer Containeranlage für den Strafvollzug, Gmünden 1185.

Franziska und Giovanni Bassanello, Speicherstrasse 8a, 9053 Teufen: Abbruch Gartenhaus, Egglistrasse.

Werner und Daniela Keller, Hauptstrasse 113, 9052 Niederteufen: Abbruch/Wiederaufbau Garage mit neuer Unterkellerung bei Wohnhaus, Hauptstrasse 113, Niederteufen.

Ueli Koller, Bleichi 611, 9053 Teufen: Neubau Laufstall, Bleichi.

Schönes Lächeln Zahnarzt GmbH, Teufenerstrasse 200, 9012 St. Gallen: Montage einer beleuchteten Reklametafel, Teufenerstrasse 200, 9012 St. Gallen.

Astrid Kern und Markus Leuenberger, Kamorstrasse 12, 9000 St. Gallen: Umbau Wohnhaus, Erstellung Windfang und Aussenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Blattenstrasse 5, Niederteufen.

Hans und Marlise Schiess, Bächlistrasse 6a,

9053 Teufen: Erstellung Lagerplatz/Parkplatz und gedeckter Unterstand, Bächlistrasse.

Erika Jung Eugster und Manfred Eugster, Rothhusstrasse 2, 9053 Teufen: Einbau Dachgaube und neue Schiebetüre in Nordfassade, Rothhusstrasse 2.

Jasmin und Matthias Kuratli, Ebni 10, 9053 Teufen: Umbau Wohnhaus mit Fassadenänderungen, Anbau Terrasse, Einbau Feuerungsanlage, Hauptstrasse 30.

Jörg Niederer, Sternenstrasse 14, 3380 Wangen an der Aare: Umbau Dachgeschoss mit Einbau von zwei Dachgauben und zwei neuen Dachflächenfenstern, Hauptstrasse 85.

Barbara und Jürg Gschwend, Dorfstrasse 36, 8712 Stäfa: Abbruch/Wiederaufbau Stallteil und Umbau Wohnhausteil, Neubau Doppelgarage, Stelz.

Christian und Andrea Paulus-Pucher, Steinwischlenstrasse 9, 9052 Niederteufen: Neubau Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Projektänderung, Gopfweg, Niederteufen.

Peter Andres Sulzer, Im Holz 6, 9053 Teufen: Neubau Carport und Vergrößerung Parkplatz, Im Holz 6.

Departement Volks- und Landwirtschaft Kanton Appenzell A. Rh., Oberforstamt, Schützenstrasse 1, 9102 Herisau: Forstliche Walderschliessung Blatten, Blattenstrasse.

Alexandra und Daniel Brunner, Seestrasse 72c, 9320 Arbon: Umbau Wohnhaus mit Einbau Dachgaube, Neubau Stützmauer, Erstellung Wärmepumpenanlage mit einer Erdsonde, Tonisbüel 1618.

Ruedi und Lydia Menet-Rusch, Zwyszigstrasse 28, 9000 St. Gallen: Abbruch Mehrfamilienhaus, Neubau Einfamilienhaus mit Solaranlage, Alte Haslenstrasse 14.

Ruedi und Lydia Menet-Rusch, Zwyszigstrasse 28, 9000 St. Gallen: Wärmepumpenanlage mit einer Erdsonde, Alte Haslenstrasse 14.

Tisca Tischhauser & Co. AG, Sonnenbergweg 1, 9055 Bühler: Umnutzung Verkaufsladen in Wohnung mit Fassadenänderung, Hechtstrasse 2.

Rita und Christoph Stadelmann-Weiler, Hauptstrasse 122a, 9052 Niederteufen: Neubau Holzunterstand mit neuer Zufahrt, Hauptstrasse, Niederteufen.

Peter Rolf Gähler, Ebni 14, 9053 Teufen: Rückbau/Neubau Tankanlagen, Hechtmühle 185.

Handänderungen im März 2016

Signer-Kühne Josef, 9053 Teufen AR, an Speck René, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. 1471.3024, 466 m², Plan Nr. 46, Battenhaus, Wohnhaus Vers.-Nr. 790, Battenhaus 790, Gartenanlage.

Nägeli AG, mit Sitz in Gais, 9056 Gais, an Sutter-Zurfluh Reto, 9052 Niederteufen; Sutter-Zurfluh Karin Martha, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. S11643.3024, Plan Nr. 22/19, Schützenbergstrasse 1a, 4 1/2-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss West mit Keller, im Untergeschoss als Nebenraum, ^{53/1000} Miteigentum an Grundstück Nr. 232.3024.

Stünzi Walter, 9032 Engelburg; Niethammer

Müller Margaretha, 9052 Niederteufen; Niethammer Lukas, 8546 Kefikon; Niethammer Stefan, 9052 Niederteufen; Jean-Baptiste-Niethammer Regina, 8134 Adliswil, an Levana AG, mit Sitz in Teufen AR, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. 1842.3024, 3511 m², Plan Nr. 30, Schönenbüel, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Weg.

Erbengemeinschaft Lisabeth Heidi Schläpfer-Bucher, 9053 Teufen AR, an Stadler Roger Heinrich, 9052 Niederteufen; Pizzigoni Stadler-Pizzigoni Tamara, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. 1211.3024, 2278 m², Plan Nr. 9, Rütibergstrasse,

Wohnhaus Vers.-Nr. 1327, Rütibergstrasse 1327, Hallenbad Vers.-Nr. 2836, Rütibergstrasse, Gartenanlage, Wiese, Weide, Strasse, übrige befestigte Fläche.

Corciulo Luciano, 9053 Teufen AR, an Schoch Martin, 9402 Mörschwil: Grundstück Nr. S10117.3024, Plan Nr. 9, Rütihofstrasse 3b, Sonderrecht an 3 1/2 Zimmerwohnung in Block B, Geschoss E, mit Kellerabteil und Abstellplatz, ^{50/1000} Miteigentum an Grundstück Nr. 1794.3024.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Nietzschmann, Ava, geb. 31.03.2016 in St. Gallen, Tochter des Just, Danilo und der Nietzschmann, Anne, wohnhaft in Teufen.

Dähler, Lucas, geb. 03.04.2016 in St. Gallen, Sohn des Dähler, Sacha Urs und der Dähler geb. Erni, Bramairy, wohnhaft in Teufen.

Blansjaar, Annalena, geb. 25.04.2016 in St. Gallen, Tochter des Blansjaar, Daniel und der Blansjaar geb. Geiger, Riccarda, wohnhaft in Niederteufen.

Walter, Yuma Nova, geb. 05.05.2016 in St. Gallen, Tochter des Boos, Michael Andreas und der Walter, Assata Liliane, wohnhaft in Niederteufen.

Preisig, Noël Elias, geb. 04.05.2016 in Herisau, Sohn des Preisig, Daniel Peter und der Preisig geb. Vetsch, Marina, wohnhaft in Niederteufen.

Heierli, Melanie, geb. 29.04.2016 in Herisau, Tochter des Heierli, Christian und der Heierli geb. Inauen, Judith, wohnhaft in Teufen.

Gilliand, Anaïs Sóley, geb. 24.04.2016 in St. Gallen, Tochter des Nufer, Philipp Mark und der Gilliand, Silja, wohnhaft in Niederteufen.

Trauungen

Schönholzer, Daniel und Schönholzer geb. Westermayer, Sarah, getraut am 29.04.2016 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Todesfälle

Brunner, Alexander Richard, geb. 1927, gest. am 29.04.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Hefner, Walter, geb. 1923, gest. am 02.05.2016 in Speicher, wohnhaft gewesen in Teufen.

Kriegseisen geb. Heller, Ruth Helene, geb. 1948, gest. am 06.05.2016 in Winterthur, wohnhaft gewesen in Niederteufen.

Zürcher, Emil, geb. 1925, gest. am 24.04.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Teufen.

Willi, Hans Peter, geb. 1954, gest. am 28.04.2016 in Herisau, wohnhaft gewesen in der Lustmühle.

Vor 200 Jahren herrschte in Teufen Hungersnot

Andenken an die Hungerjahre 1816/1817

Thomas Fuchs

Die Hungersnot von 1816/17 hinterliess bei den Betroffenen einen so starken Eindruck, dass sich viele verpflichtet fühlten, die Geschehnisse und vor allem auch die Lehren daraus festzuhalten und weiterzugeben. Besonders in den evangelisch-reformierten Gebieten im deutschsprachigen Raum entstand eine grosse Zahl von Andenken. Aus Teufen sind deren fünf bekannt.

Das herausragendste Andenken, ein bemalter Schrank, wurde bereits in der Tüüfner Poscht vom Juli/August 2014 vorgestellt. Hier geht es um die anderen vier. Sie befinden sich in der Ortsgeschichtlichen Sammlung Teufen.

Hinterglasmalerei Tanner

«Wer weise ist behalte dieses zu einem immerwährenden Gedächtniss und lehre daraus den Ernst und die segnende Güte Gottes verstehen.» Mit diesem Zitat aus den Sprüchen Salomos schliesst die Erinnerungsschrift an die «zwey sehr denkwürdigen Jahre 1817 und 1818», die das Müllerehepaar Sebastian Tanner und Anna Elisabetha Küng aus Teufen 1823 anfertigen liess. Es handelt sich um eine von drei gleich gestalteten Spruchtafeln. Die Auftraggeber der beiden anderen waren ebenfalls Müller, und zwar in Waldstatt und Schwellbrunn. Als Hersteller dieser kleinen Kunstwerke konnte Hans Büchler aus Watt-

wil neulich den Fuhrhalter Ulrich Moosmann (1739–1830) aus Mogelsberg ausfindig machen.

Die weisse Vignette in der Mitte zeigt die Berufssymbole und die Namenskürzel des Müllers (Wasserrad) und Bäckers (Brezel) M. S. B. T. (Meister Sebastian Tanner). Die mit Goldfarbe hinterlegten Vignetten vergleichen die extremen Lebensmittelpreise auf dem Höchststand der Teuerung im Frühling 1817 (links) und die wieder einigermaßen normalen Preise im Jahr 1818 (rechts). Weiter werden die Ereignisse dieser Jahre kurz beschrieben und theologisch kommentiert.

Für einen Sack Korn (Dinkel) musste im Frühling 1817 der hohe Betrag von 106 Gulden entrichtet werden, für ein Viertel Kartoffeln 4 bis 5 Gulden, für ein Pfund Brot 28 Kreuzer. 1818 bezahlte man normale Preise: 12 Gulden für den Sack Korn, 16 bis 20 Kreuzer für das Viertel Kartoffeln, 3 1/4 Kreuzer für das Pfund Brot (1 Gulden = 60 Kreuzer).

Zum Jahr 1817 wird zudem ausgeführt: «Dazu der Verdienst noch so schlecht, dass viel tausend Menschen ohne Arbeit und ohne Brod, den schrecklichen Tod des Hungers sterben mussten. Ich will mein Volk heimsuchen um seiner Missethat willen, und will ihm zeigen, dass ich der Herr Gott bin, den es verachtet hat.» Das abschliessende Bibelzitat (Ezechiel 10,5) gibt die allgemein verbreitete Meinung wieder, die Hungersnot sei eine Strafe Gottes,

eine Art letzte Mahnung, zu den richtigen Tugenden zurück zu finden, die während der Zeit des Überflusses und später dann im Tummel einer alles umstürzenden Revolution und der anschliessenden napoleonischen Kriege untergegangen waren. Eine gewisse Logik war dem angesichts der Ereignisse der vorangegangenen Jahrzehnte nicht abzusprechen. Wenn die Not als Lehre dient, erhält sie zudem einen Sinn und ist somit klarer zu bewältigen. Was über die Menschen gekommen war, hatten sie also verdient. Gott ist an keine Naturgesetze gebunden und kann jederzeit in den Gang der Dinge eingreifen. Darin äussert sich auch Kritik am Gedankengut der Aufklärung, ebenso an der Industrialisierung und dem dahinterstehenden Geist des Kapitalismus.

Die Ursache lag in Indonesien

Heute wissen wir, dass die Ursache für das «Jahr ohne Sommer» 1816 eine gigantische Vulkaneruption in Indonesien im April 1815 war. Sie hatte für einen Zeitraum von bis zu vier Jahren Wetteranomalien von ganz unterschiedlichem Charakter zur Folge. In manchen Gebieten war es viel zu feucht (z. B. Westeuropa, China), in anderen zu trocken (z. B. USA, Südafrika), in den meisten zu kalt, in einigen aber auch besonders warm (z. B. Russland, Japan). In der Schweiz war es nicht nur viel zu kalt, sondern es regnete auch fast permanent, ab 1900 Meter schneite es. Was trotz der Kälte wachsen konnte, wurde durch die Nässe zerstört.

Sogar der Zar half dem Appenzellerland

Die Inhalte der beiden weniger aufwändig gestalteten Spruchbilder bewegen sich auf derselben Linie. Sie legen aber mehr Wert auf die Wiedergabe von Ereignissen. Die grössere geht unter anderem auf Nothilfemassnahmen ein und erwähnt etwa, dass der Zar von Russland 15'000 Gulden zugunsten der Armen im Appenzellerland spendete. Sie gibt sogar einen Überblick über die Bevölkerungsentwicklung in allen Ausserrhoder Gemeinden im Jahr 1817. Im ganzen Kanton standen 3532 Verstorbene nur gerade 1082 Geburten gegenüber. In den vorangegangenen Jahren waren erhebliche Geburtenüberschüsse üblich gewesen.

Einen etwas anderen Charakter haben die Aufzeichnungen von Wilhelm Waldburger im Leuenbächli. Seine beiden von Hand beschriebenen Seiten legen den Fokus auf die Ereignisse in seiner Wohngemeinde Teufen. Ein Auszug findet sich im Kästchen nebenan.

Teufen im Hungerjahr 1816/17

Teufen war, obwohl es zu den reichen Gemeinden im Kanton gehörte, von der Hungersnot besonders stark betroffen. 1817 standen 330 Verstorbene nur 98 Geburten gegenüber, Ehen wurden nur gerade 11 geschlossen (gegenüber 52 und 44 in den Jahren zuvor). Bei einer Einwohnerzahl von gut 3950 Personen waren im Winterhalbjahr 1816/17 rund 1800 Personen auf Armenunterstützung angewie-

sen. 800 von ihnen hatten den Status von sogenannten Beisassen, waren also Bürger einer anderen Gemeinde im Kanton. Unter ihnen war die Not am grössten, sie blieben zunächst sich selber überlassen, denn damals waren die Bürgergemeinden für die Fürsorge zuständig.

Einige der Wohlhabendsten engagierten sich dann aber stark zugunsten der Notleidenden. Sie richteten unter anderem eine Suppenanstalt ein und riefen eine Industrieschule ins Leben. Sie liessen zur Arbeitsbeschaffung zudem eine neue Fahrstrasse nach St. Gallen bauen. Die Fabrikanten bemühten sich weiter, Aufträge für Handstickereien vermehrt in der eigenen Gemeinde und nicht ins Ausland zu vergeben.

1 Ulrich Moosmann (1759–1830), Mogelsberg, *Kronologische Bemerkung der zwei sehr denkwürdigen Jahre 1817 und 1818 für Meister Sebastian Tanner und Frau Anna Elisaetha Küng, auf der Mühle, Gemeinde Teufen, Hinterglasmalerei, 1823.*

2 Unbekannter Künstler, *Denkmal der ewig merkwürdig und besonders wichtigen Jahren 1817 und 1818, Tinte und Farbe auf Papier, ca. 1820.*

3 Unbekannter Künstler, *im Juni 1817, Tinte und Farbe auf Papier, o.J.*

Ausschnitte aus den «Bemerkungen» über die Jahre 1816 und 1817 von Wilhelm Waldburger im Leuenbächli, Teufen.

1817: «Die Theürung und Verdienstlosigkeit haben schon im vorigen Jahr 10 Monath gedauert. ...

Am Freÿtag vor der Landsgemeind schlagt das Brod 18 xr. [Kreuzer] auf einmahl auf und kostet also das Brod 1 fl. [Gulden] 28 xr. Es war kalt Winterwetter bis im Maÿen, an der Landsgemeind war es sehr traurig, am Landgemeind Morgen sind in Teuffen 5 Leichen zu beerdigen, und ist so kalt das alles gefroren, über Mittag schneit es so lang das Volk auf dem Gemeindsplatz steht, der Pfarrer hat zum Text gehabt aus dem 77. Psalm 11. Vers: Ich muss das Leiden, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern.

Die Leüte waren still und traurig und das Vieh schreit um Futter, der Centner Heü 4 bis 5 fl., das Klafter 10 bis 11 fl., die Lebensmittel stiegen von einer Woche zur andern und der Verdienst fällt von Zeit zu Zeit. Der Hunger, Jammer und Mangel wurde je länger je grösser, es wurde in der Gemeinde Teuffen alle Wochen gegen 400 fl. an die Armen ausgetheilt und müssen doch noch viele Leüte vor Hunger sterben. ...

Die Witterung im Sommer ist recht schön, und die Früchte auf dem Feld, Gott sey dank, sehen prächtig aus, das es jedem des Herz erfreüt, das man gute Hoffnung hat auf ein wohlfeiles Brod, aber es mögen es viele Leüte nicht mehr erleben, bis Ende Heümonath [Juli] sind hier in Teuffen schon 174 Leichen beerdiget worden, den 1ten Sonntag im Augstmonath hat der Pfarrer 11 Leichen verkündt, den 2ten 13. In dieser Wochen schlägt das Brod 22 xr. ab, man ist wieder erfreüt worden, das Musmehl fällt in 2 Wochen von 8 fl. bis auf 4 fl.»

Unter dem Titel «Hatili und die Hungersnot 1816/1817» zeigt das Museum Herisau bis Ende Jahr eine Sonderausstellung zum Thema. Dort sind auch die Teufner Andenken zu sehen. Öffnungszeiten: Mi – So 13 – 17 Uhr, für Gruppen auch sonst auf Anfrage. www.museumherisau.ch

Sommeraktion

Sie erhalten **15% Rabatt**

auf das ganze Sortiment

(nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und Aktionen)

Bei Abgabe dieses Inserates bis 31.07.16!

G1 Sport, Jung, Innovativ, Unabhängig!
einfach anders.

Auf Ihr Besuch freut sich das ganze G1 Team
Luzia, Thierry, Marion, Jeannine und Melanie

G1 Sport, Dorfplatz 15, 9056 Gais, 071 790 04 01, g1-sport.ch

maxgiger

**zimmerei
holzbau
schreinerei**

Goldiweid · 9053 Teufen
T/F 071 333 48 74 · M 079 730 36 12
www.maxgiger.ch · info@maxgiger.ch

Kuratli Gartenbau

Postfach 249
9053 Teufen/AR
071 333 35 32
www.kuratli-gartenbau.ch

Kuratli Gartenbau

Freude am Garten

Ihr Gärtner z`Tüfe

Kuratli Hauswartungen

Postfach 249
9053 Teufen/AR

071 333 35 32
www.kuratli-hauswartungen.ch

Kuratli Hauswartungen

Freude an Sauberkeit

Ihre Hauswartung z`Tüfe

emil ehrbar

■ Parkett ■

Emil Ehrbar AG ■ Hauptstrasse 20 ■ CH-9053 Teufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 078-899 61 48 ■ E-Mail info@ehrbar-parkett.ch

Verkaufen Sie Ihr Auto?

Ich bin interessiert.

T 079 333 99 99

Faire Konditionen

Hisham Kurdi
Ankauf von Gebrauchtwagen

Kurdi.ch
Teufenerstrasse 164
9012 Riethügli

SCHIESS

GERÜSTBAU

KOMPETENT ZUVERLÄSSIG SICHER

Bächlistrasse 9 | Tel. 071 333 21 22 | info@schliessgerüstbau.ch
9053 Teufen | Fax 071 333 57 22 | www.schliessgerüstbau.ch

züst

BEDACHUNGEN AG

MARCEL ZÜST

STEILDACH.
FLACHDACH.
FASSADEN.

Bächlistrasse 9
9053 Teufen

Telefon 071 333 11 77
Telefax 071 333 10 77

info@zuest-bedachungen.ch
www.zuest-bedachungen.ch

SUBARU
Confidence in Motion

**SONDERMODELL
LEVORG 4x4 SWISS SPECIAL
FÜR NUR FR. 29'900.-.**

SWISS SPECIAL

Preisnachlass von Fr. 2'000.-
und 4 Alufelgen gratis.

Levorg 1.6DIT AWD Swiss Special, Lineartronic, 5-türig, 170 PS, Energieeffizienz-Kategorie F, CO₂ 159 g/km, Verbrauch gesamt 6,9 l/100 km, Listenpreis Fr. 31'900.- abzüglich Preisnachlass Fr. 2'000.- = Fr. 29'900.- (Farbe Pure Red). Inkl. Metallic-Farbe: Listenpreis Fr. 32'700.- abzüglich Preisnachlass Fr. 2'000.- = Fr. 30'700.-. Solange Vorrat. Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO₂ 139 g/km.

ebneter AG

Garage Ebneter AG, Untere Brunneren 12, 9055 Bühler
Tel. 071 793 19 69

www.ebnetter-ag.ch

SUBARU

Erich Gmünder, Text und Foto

Zuerst eine Vorbemerkung: Mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass Hans Höhener in unserer Porträtserie bisher nicht vorkam. Dabei ist er wohl ohne zu übertreiben DER Tüüfner Chopf schlechthin: Als Beizersohn, aufgewachsen am Dorfplatz, mit Geschichte und Geschichten des Dorfes von klein auf vertraut, Leiter der Appenzeller Tagblatt-Redaktion (dort, wo heute die Drogerie Michel untergebracht ist), jüngster Gemeinderat (mit 23), Kantonsrat, Wiederbeleber des Silvesterchlausens in Teufen (1970), Präsident des TV Teufen, Regierungsrat (mit 34), Landammann... Doch dann die Zäsur: Auf die Landsgemeinde 1997 trat er nach 16 Jahren aus der Regierung zurück, setzte als Favorit für die Nachfolge des legendären Ständerats Otto Schoch alles auf eine Karte – das Rennen an der notabene letzten Ausserrhoder Landsgemeinde in Hundwil machte jedoch der Herisauer Quereinsteiger Hansruedi Merz. Der Unternehmensberater profitierte von seinem Nimbus als Sanierer der Kantonalbank, während Hans Höhener für das Debakel des Staatsinstituts abgestraft wurde, obwohl er dessen Bankrat nie angehört hatte. Ein Vorgang, dessen Hintergründe seiner Ansicht nach noch immer auf eine Aufarbeitung warten. Bisherige Anläufe verliefen im Sand, die Gründe kann er nur vermuten.

Für ihn habe sich der plötzliche Abschied von der Politik zuerst «wie ein Berufsverbot» angefühlt. Doch Hans Höhener steckte die Niederlage sportlich weg. Fortan engagierte er sich verstärkt als Sportförderer, so national und international u. a. als Präsident der einflussreichen Eidgenössischen Sportkommission, als Präsident des Seilbahnverbandes, als Ombudsmann des öffentlichen Verkehrs und lokal als Gründer der Sportschule Appenzellerland.

Hans Höhener

DER Tüüfner Chopf schlechthin

Und er baute sein Engagement im Verwaltungsrat der Säntis Schwebebahn aus, dem er seit 1984 angehört und den er seit 1989 präsidiert. Er setzte auf offensives Marketing, und auf Marksteine und Leuchttürme: Der Ausbau des Gipfelrestaurants, die Erneuerung der Bahn und schliesslich als Abschluss und Krönung das 42-Mio-Projekt für den Hotelneubau auf der Schwägälp.

«32 Jahre sind genug»

Wie er die 15'700 Aktionäre (die GV auf der Schwägälp hat mittlerweile die Dimension einer Landsgemeinde) dazu brachte, das gigantische Hotelprojekt zu stemmen und wie er Heimat- und Landschaftsschutz dafür gewann, gilt als Meisterleistung der Kommunikation. Immer wieder und wohl schon zum 100. Mal führt er Vertreter anderer Tourismusdestinationen oder ganz einfach interessierte Besucher durch den markanten Hotelneubau, der die Trendwende vom Ta-

ges- zum Aufenthaltstourismus markiert.

Das Säntisliechtle

«Säntis – der Berg»: Der Hausberg der Ostschweiz und des angrenzenden Süddeutschlands, dort, wo die Kantone St. Gallen und beide Appenzell sich berühren, war für ihn nie das trennende, sondern das verbindende Element für die lebendige Volkskultur rund um den Alpstein. Er, der jahrelang als Silvesterchlaus unterwegs war und heute noch fürs Leben gerne ein «Zäuerli» anstimmt, gründete zusammen mit Kulturinstitutionen rund um den Säntis das Kulturfenster. Und er brachte Kultur ganz unterschiedlicher Richtungen auf den Säntis. Die Tätigkeit als Chef des Bildungs- und Kulturdepartements habe eben seinen Horizont erweitert. Später kamen zahlreiche Reisen in praktisch alle europäischen Hauptstädte hinzu, als Vertreter der Tourismus- und Sportverbände und «Schatten-Sportminister» der Schweiz. «Da

wird einem erst richtig bewusst, wie wichtig Kultur ist für unsere Lebensqualität. Ohne Kultur verlieren wir einen Teil unserer Identität.»

Auf dem Höhepunkt tritt er nun nach 32 Jahren im Verwaltungsrat und 27 Jahren als Präsident des grössten Ostschweizer Tourismus-Unternehmens zurück. Er freut sich darauf, wieder mehr Zeit für seine kulturellen und sportlichen Interessen und für die Sportschule aufbringen zu können. Dem Säntis wird er weiterhin verbunden bleiben, durch seine vielfältigen Aktivitäten – und jeden Morgen und Abend beim Blick aus dem Fenster. Er erzählt, wie er als kleiner Bub jeweils sehnsuchtsvoll am Abend beim Blick aus dem Schlafzimmer im «Anker» das «Säntisliechtle» gesucht habe. Diese Faszination für den Berg lässt ihn nicht so schnell los.

Hans Höhener

Geboren: 4. Januar 1947 in Teufen

Heimatort: Gais AR

Familie: verheiratet mit Helen (geb. Zingg), drei erwachsene Kinder: Adrian, Kathrin und Annina

Erlerner Beruf: Studien in Geschichte und Politikwissenschaften, dann Journalist...

Heute tätig als: VR-Präsident der Säntis-Schwebebahn AG und Präsident/Delegierter bei Appenzellerland Sport, Ombudsmann öffentlicher Verkehr Deutschschweiz

Lieblingessen: «Südworscht ond Chääshörnli», Geschnetzeltes mit Rösti

Lieblingsgetränk: Grüntee und Flauder

Musikvorlieben: Appenzeller Volksmusik, Musicals und Opern

Buch auf dem Nachttisch: Benedict Wells «Vom Ende der Einsamkeit» und Rebecca C. Schnyder «Alles ist besser in der Nacht»

Hobbys: Sport allgemein, Leichtathletik, polit. Philosophie, Städtereisen

Lebensmotto: Die schönste Freude ist, Freude bereiten.

Wir kommen immer raus.

Diamantbohr

- Bohren
- Schneiden
- Kontrollierter Rückbau

Filiale St. Gallen
diamantbohr.com

Der Immobiliendienstleister
Erfahren Sie den Unterschied

Suchen Sie eine Traumimmobilie oder möchten Sie verkaufen?

Wir sind der Spezialist vor Ort.

Dorf 14 | 9053 Teufen | 071 333 14 14 | info@demar-ag.ch

Niederteufen

Schulhausstrasse 10
3 & 4-Zimmerwohnung

Wir vermieten per sofort schöne Wohnungen mit traumhafter Aussicht in der steuergünstigen Gemeinde Niederteufen.

- grosszügiger Grundriss
- Zimmer mit Parkettböden
- zeitgemässe Küche
- angenehme Mieterschaft im Haus
- Balkon mit schöner Aussicht

Miete: 3- ZW Fr. 1'480.- /4- ZW Fr. 1'590.-

Für Fragen & Besichtigungen:

Tilia AG

071 841 05 35/ 079 662 63 05

Weitere Mietobjekte auf:

www.tilia-ag.ch

CH-9500 Wil
Tel. 071 913 90 50

www.ah-residenz.ch

Lustmühle, Weirden 4

zu vermieten ab 01.07.2016, helle, moderne 3-Zi.-Whg. 2. OG, an ruhiger Lage, mit schöner Aussicht, sonnigem Balkon, kein Lift, moderne helle Küche, Bad/WC, Bodenbeläge teilweise mit Parkett/Laminat.

MZ Fr. 1080.00 inkl. NK

Optional Einzelgarage Mtl. Fr. 100.00

Optional Parkplatz Mtl. Fr. 35.00

Lustmühle, Weirden 7

zu vermieten ab sofort, an schöner Lage, lichtdurchflutete und moderne 4.5-Zi Whg. 1. OG ohne Lift, Bodenbeläge Parkett, großzügige Raumaufteilung, Cheminée, moderne Küche mit GS, Bad/WC und zusätzl. Gäste WC, sonniger Balkon.

MZ Fr. 1'770.00, inkl. NK

Optional Einzelgarage Mtl. Fr. 100.00

Optional Parkplatz Mtl. 35.00

Bühler AR, Hinterdorf 12

zu vermieten ab 01.07.2016, helle, moderne 4.5 Zi.-Whg. 2. OG, an ruhiger Lage, mit schöner Aussicht, sonnigem Balkon, kein Lift, moderne helle Küche mit zus. Balkon, Bad/WC, Bodenbeläge Parkett/Novilon.

MZ Fr. 1216.00 inkl. NK

Optional Einzelgarage Mtl. Fr. 130.00

Optional Parkplatz Mtl. Fr. 50.00

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Bewirtschaften

Vermarkten

Bewerten

Kampfkunst Shaolin Kung Fu als Lebensschule

Marc Zehnder ist Sekundarlehrer in Speicher und arbeitet als Kung Fu Trainer in Teufen, wo er seit 2013 wohnt. Hier gründete der mehrfach ausgezeichnete Kampfkunst-Athlet 2015 seine eigene Schule.

Marc Zehnder zeigt die praktische Anwendung von Selbstverteidigungs-Handgriffen. Foto: SZ

In seinem «Koh Sum Shaolin Centre» im ehemaligen Media Swiss-Gebäude unterrichtet

er die ersten Schülerinnen und Schüler mit viel Erfahrung und Herzblut.

Im Alter von 23 Jahren begann Marc Zehnder mit dem Training von Shaolin Kung Fu bei Grossmeister Jürg Ziegler in Winterthur. Seither haben ihn diese Sportart und ihre spirituelle Dimension nicht mehr losgelassen.

Beweglich und vital bleiben

Marc Zehnder erklärt, dass Shaolin sinnhaft für «junger Baum» steht: «Jeder Mensch kann bis ins hohe Alter beweglich und vital bleiben, wenn er Körper und Geist ganzheitlich trainiert.»

Das Erlernen einer Kampfkunst erfordert Willenskraft und Einsatzbereitschaft. «Einerseits wird einem das Letzte abverlangt und man lernt seine Grenzen neu kennen, andererseits wird jeder im Team stets getragen und unterstützt. Dabei wird viel gelacht. Genau diese Mischung aus hartem Training und Humor hat mich all die Jahre begeistert und in dieser Atmosphäre unterrichte ich heute meine SchülerInnen.»

Mehr als nur Kampfsport

Marc Zehnder unterrichtet das traditionelle

Süd-Shaolin Lohan Kung Fu. Dieses beinhaltet neben Kampfkunstformen auch praktische Selbstverteidigungstechniken oder Meditation und Philosophie. Man müsse kein Superheld sein, um Shaolin Kung Fu zu trainieren, sagt Marc Zehnder.

«Ich bin überzeugt: Regelmässig Kampfkunst betreiben ist für die Pflege der körperlichen und mentalen Gesundheit etwas vom Besten, das man für sich tun kann. Deshalb bin ich so begeistert, dass ich diese Fähigkeiten meinen Schülerinnen und Schülern weitergeben kann.»

Sepp Zurmühle

Marc Zehnder (39) ist in Winterthur geboren und aufgewachsen. Seit 2013 wohnt er mit Ehefrau Veronica Zehnder-Moesch aus Teufen und der 18-monatigen Tochter Ainoha an der Grünaustrasse.

→ Koh Sum Shaolin Center: Alte Haslenstrasse 5 (beim Lindenkreisel) www.koh-sum-shaolin.ch, 078 604 03 05. www.shaolinenergyhealing.ch

Die Trainings sind offen für jedermann, jeweils Mittwoch 19.30 – 20.30, Samstag 13.30 – 14.30 Uhr.

Kinesiologie – ein Weg ins Gleichgewicht

Annelis Leopold absolvierte eine 3-jährige Ausbildung zur diplomierten Kinesiologin am Institut IKAMED in Zürich. Seit 2009 arbeitet sie in der eigenen Praxis an der Neugasse 26 in St. Gallen.

Annelis Leopold wohnt seit letztem Herbst mit ihrem Mann an der Vorderhausstrasse in Teufen.

Ganzheitliche Methode

Integrative Kinesiologie ist eine ganzheitliche Methode und dient der Gesundheitsförderung und Gesunderhaltung.

Die IK-Therapie beinhaltet eine Kombination aus Körperarbeit und Gesprächspsychologie. Der Klient wird darin unterstützt, sein eigenes Potential zu entdecken und zu verwirklichen.

Im Gespräch und mit Muskeltests wird ein Resultat erarbeitet, das aufzeigt, «wo der Schuh drückt». Ziel ist, Bewegung in festge-

fahrene Emotionen, Denkweisen und Verhaltensmuster zu bringen, um den Menschen seine Balance finden zu lassen.

Wohlbefinden und Lebensfreude

Die Therapie trägt bei zur Persönlichkeitsentwicklung, z. B. zur Stärkung der Selbstsicherheit, zu Stressabbau, bei Lernstörungen zum Abbau von Lernblockaden oder Prüfungsangst und zur Gesundheitsförderung sowie als Ergänzungstherapie nach Operationen, Unfällen und Traumata. Sie wird als unterstützende Begleitung bei der Behandlung von Allergien, Essstörungen, Suchtverhalten und vielem mehr eingesetzt.

Annelis Leopold arbeitet gemäss den ethischen Werten und Richtlinien des International Kinesiology College IKC und erweitert ihr Wissen mit permanenter Weiterbildung. Sie arbeitet mit ätherischen Ölen, Bachblüten, Duftaromen, Klängen und anderen Techniken, es werden jedoch keine Medikamente eingesetzt.

→ Praxis für Integrative Kinesiologie, Neugasse 26, annelis@kinesiologie-leopold.ch, M 078 827 63 19, www.kinesiologie-leopold.ch

Mägi Walti

Annelis Leopold in ihrer Praxis. Foto: MW

Uhren & Schmuck · Gabriela Blankenhorn

Dienstag 9 - 11 / 14 - 16
 Mittwoch 9 - 11
 Donnerstag 9 - 11 / 14 - 16
 Freitag 9 - 11 / 14 - 16
 Samstag 9 - 11

Speicherstrasse 7b
 9053 Teufen AR
 Tel. 071 333 30 20
 www.blankenhorn.ch

jetzt: Batterien und Lederbänder !!

Ulmann

CAR-REISEN

9057 Wasserauen

T 071 787 30 05 www.ulmann-carreisen.ch

In der Regel am 2. Mittwoch im Monat Halbtagesjassfahrt, Abfahrt 10.30 Uhr Brauereiplatz

16. Juni	1 Tg. Pilgergottesdienst Ingenbohl (inkl. Mittagessen)
20. / 21. Juli	2 Tg. Samnaun mit Preisjassen oder Spiele
22. Sept.	1 Tg. Europapark Rust (Mauritius)
30. Sept. - 03. Okt.	4 Tg. Herbstfahrt ins Südtirol
22. / 23. Okt.	2 Tg. Zum Saisonende, Verwöhnwo-E. Seefeld
02. Nov.	1 Tg. Rüebli-Märt in Aarau
26. Nov.	1 Tg. AGRAMA (Fachmesse für Landwirte)
27. / 28. Nov.	2 Tg. Christkindlesmarkt, Nürnberg
03. Dez.	1 Tg. Christchindli-Märt Bremgarten

Verlangen Sie von den jeweiligen Reisen das ausführliche Programm.

Die schönsten
Küchen entstehen,
während
man über sie
spricht.

Erzählen Sie uns von
Ihrer Traumküche, und
wir zeigen Ihnen, wie
wir diese gemeinsam
realisieren können.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
 St. Leonhardstrasse 78
 9000 St. Gallen, 071 222 6111

MK

Holzbau GmbH

Innenausbau · Fassaden · Abbruch · Vermietung
Sämtliche Zimmermanns- und Schreinerarbeiten

Michael Knechtle

Tel./Fax 071 333 45 28

Mobile 079 349 53 73

Gaisweg 1099
9053 Teufen

mkholzbau@bluewin.ch
www.mkholzbau.ch

SCHEFER

GARTENGESTALTUNG

Teufen / Trogen
 071 333 13 03 / 078 766 38 13
www.schefer-gartengestaltung.ch

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

IHRE IMMOBILIEN- EXPERTEN MIT DEM RICHTIGEN RIECHER.

SPROLL & RAMSEYER
DAS HAUS FÜR HAUSER

Sproll & Ramseyer AG, Poststrasse 23, Postfach 2149, CH-9001 St. Gallen
Telefon 071 229 00 29, Fax 071 229 00 39, info@sur.ag, www.sur.ag

Gewerbeverein mit erneuerter Spitze

Anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung (HV) des Gewerbevereins Teufen wurden drei Vorstandmitglieder neu gewählt sowie die Organisationskomitees für Gewerbeausstellung und Tüüfner Adventsnacht vorgestellt.

Im Rahmen der ordentlichen HV wurden Kevin Rothmund und Hansruedi Waldburger neu in den Vorstand und Sandra Graf als Revisorin gewählt.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Oliver Hörler (Präsident, bisher), Kevin Rothmund (Vizepräsident, neu) Joachim Bühler (Kassier, bisher), Gabriela Blankenhorn (Beisitzerin, bisher), Sandra Graf (Revisorin, neu) und Susanne Gebs (Revisorin, bisher).

Paddy Gloor wird das Amt als Aktuar schrittweise bis zur HV 2017 an Hansruedi Waldburger übergeben. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sämtliche Aufgaben reibungslos weitergeführt werden können.

Der erneuerte Vorstand des Gewerbevereins Teufen (v. l. n. r.) Hansruedi Waldburger, neu, Kevin Rothmund, neu, Oliver Hörler, Gabriela Blankenhorn, Paddy Gloor und Joachim Bühler. Foto: EG

Den zurücktretenden Max Schläpfer (Vizepräsident) sowie Rolf Nef (Revisor) wurde für ihre

langjährige und engagierte Arbeit für den Verein herzlich gedankt.

beausstellung gebildet werden. Diese wird vom 7.–9. September 2018 in Teufen stattfinden.

Das OK, der Vorstand und der Verein sind überzeugt, dass eine gelungene Gewerbeausstellung wichtig ist. Insbesondere für ein starkes, lokales Gewerbe, welches zu einem lebendigen Dorf massgeblich beiträgt.

OK Adventsnacht

Für die zurücktretenden Mitglieder des OK Adventsnacht (Marco Panella, Hanspeter Michel und Gallus Hengartner) sorgen neu Nadine Reut und Nadja Fässler für «frischen Wind».

Gemeinsam mit Susanne Gebs organisiert das Trio die bisher sehr erfolgreiche und weithin beliebte Tüüfner Adventsnacht.

Am Samstag, 26. November 2016 wird diese bereits zum 9. Mal stattfinden. pd.

OK Gewerbeausstellung

Nach längeren Bemühungen konnte nun ein OK für die Gewerbe-

Teufner strömten nach Bühler

Hunderte Besucherinnen und Besucher aus Teufen und der Region zogen am 23. April nach Bühler, wo die vier Betriebe des Gewerbebaus an der Austrasse 10 zur Besichtigung einluden. Sie ermöglichten einen Einblick in die Büros und Produktionsstätten, wo vom Bauplan über Innenausbauten bis hin zu montagefertigen Bauelementen die ganze Palette des Holzbaus zur Anwendung kommt.

Unser Bild: v. l. Jakob Gmünder (Zeltvermietung), Migg Heierli (Zimmerei), Martin Clavadetscher (Schreinerei) und Paul Grunder (Holzbau-Ingenieurbüro). Foto ep

«Bluemewunsch»-Verkaufsstand

Susanne Krummenacher hat den Beruf der Floristin gelernt und betreibt nun vor ihrem Haus an der Bühlerstrasse einen Verkaufsstand mit Selbstbedienung.

Die vierfache Mutter kann so neben der Familienarbeit weiterhin ihren angestammten Beruf ausüben.

Margeritenstöckli, Orchideen, Schnittblumen, Küchenkräuter, aber auch Karten und Herzen aus Holz gehören zum Sortiment.

Nach Möglichkeit verwendet sie für ihre Kreationen Blumen aus dem eigenen Garten an der Bühlerstrasse, wo sie mit ihrer Familie in einem alten Bauernhaus lebt. Ihr Mann hat einen Anhänger zu einem schmucken «Bluemelädeli» umgebaut, der sogar mit einer Heizung ausgestattet ist.

Es gebe viele Gelegenheiten im Jahresablauf, um Freude zu bereiten, sagt Susanne Krummenacher. Gerne

So präsentierte Susanne Krummenacher ihr Sortiment am Muttertag.

Foto: FA

gestaltet sie Dekorationen für Geburtstage, Hochzeiten und Anlässe jeder Art. Zu ihrem Fachbereich gehört auch Floristik für den Trauerfall. Auf Anfrage gibt sie auch Kurse. FA

→ Bluemewunsch, Susanne Krummenacher, Bühlerstrasse 664, Mobile 078 606 09 14, bluemewunsch@bluewin.ch

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Referenzen: www.bock.ch

FABRIKLADEN
> alti Wäbi <

Unser Angebot

Tag- und Nachtvorhänge · Verdunklungsstoffe
Volant Vitragen · Biedermeiervorhänge
Flächenvorhänge · Schlaufenvorhänge · Funktionsstoffe
Lamellen Rollo · Schienen · Kissen · Zubehör
Wintergartenbeschattungen · Decken · Möbelstoffe

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 13³⁰ bis 17⁰⁰ Uhr
Oder auf telefonische Vereinbarung
Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen · T 071 335 70 52

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Der schnellste
Reparatur-Service
der Ostschweiz!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte

AEG
Electrolux

Miele
Bauknecht
V-ZUG AG

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

DER MOKKA

**ÜBER STOCK
UND STEIN.**

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6.5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

Musikanten und Silvesterchläuse machten dem Schönenbühl die Aufwartung.

Was wäre Tüufe ohne den Schönenbühl?

Frieda und Ruedi Preisig wirten in 4. Generation im heimeligen Restaurant

Das 40-Jahr-Jubiläum von Frieda und Ruedi Preisig wurde am 20. Mai mit den Stammgästen und ehemaligen Serviertöchtern gefeiert, und alle waren zu Speis und Trank eingeladen.

Erika Preisig

Der Brunnen plätschert vor dem Haus und der grosse Kachelofen in der Wirtsstube strahlt eine angenehme Wärme aus – 1976 genauso wie heute. «Wasser und eine warme Stube, das ist das Wichtigste», sagt Frieda Preisig.

Die Jahre sind vergangen, die Welt, das Dorf haben sich verändert. Doch der Schönenbühl ist sich selbst treu geblieben, eine kleine Oase, die sich dem Renovationszwang und allen Essens-trends widersetzt hat und das geblieben ist, was sie vor 40 Jahren,

beim Einstand der jungen Eheleute war: eine gemütliche, immer blitzsaubere Gaststube, wo jedermann, ob Bankdirektor oder Buezer, einfach willkommen ist. Wo man seit Jahr und Tag Chässchnette oder Fondue isst – ausser der Köchin, die selber Käse gar nicht mag –

und wo seit den Anfängen immer dieselbe Runde den Feierabend einläutet.

Wer Gesellschaft sucht, der findet sie, weil man zusammensitzt an einem Tisch und miteinander redet. Denn das ist wohl das zweite und wichtigste Geheimnis des Schönenbühl:

Frieda Preisig mit ihrer weissen Schürze vereinigt in sich alle Eigenschaften, die eine gute Wirtin ausmachen: Sie ist eine ausgezeichnete Köchin, sie ist einfühlsam, sie kennt die Mödeli ihrer Gäste, sie ist eine gute ZuhörerIn, hält sich aber auch nicht zurück, ihre Meinung kund zu tun.

Der Umgang mit ihren Gästen habe auch sie geprägt im Laufe der Jahre, sagt sie. Toleranter sei sie geworden und weltoffener. Ohne ihre Stube verlassen zu müssen, habe sie von ihren Gästen viel gelernt.

Seltenes Wirtejubiläum: Frieda und Ruedi Preisig wirten seit 40 Jahren im Schönenbühl. Foto EP

Unser Wettbewerb: Haben Sie gut aufgepasst?

Tüüfner Poscht lesen bringt Gewinn!

Und so wird's gemacht: Wählen Sie pro Frage eine Antwort aus und notieren Sie den dazugehörenden Buchstaben in das entsprechende Feld rechts. Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Lösungswort:

Wohnkultur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Die Paracelsus Klinik wurde übernommen von Investoren aus:

- R China
- E Japan
- F Malaysia

2 Beim Start der Badesaison herrschten in der Badi Wassertemperatur von:

- A 12 Grad
- C 18 Grad
- O 13 Grad

3 Aus wie vielen Nationen stammen die Flüchtlinge beim Integrationsprojekt der Kirchen?

- T 6
- H 12
- I 15

4 Wie lange ist der diskutierte Kurztunnel bis zum Schützen-garten?

- L 450 m
- H 370 m
- M 750 m

5 Wann soll die nächste Tüüfner Gewerbeschau stattfinden?

- O 2020
- G 2017
- E 2018

6 Die Brunnenfigur am Dorfplatz wurde geschaffen von:

- S Uli Schoch
- N Wilhelm Meier
- T Roland Schmitt

7 Das Zündhölzlimuseum wurde gestiftet von:

- S Konrad Nef
- G Heidi Guyer
- F Fredy Lienhard

8 Wie viele Amtsjahre waren die zurücktretenden Gemeinderäte zusammgezählt im Amt?

- N 13 Jahre
- T 24 Jahre
- E 18 Jahre

9 Wieviele Vereine und Institutionen durften auf die Unterstützung von Roland Bieri zählen?

- B 3
- S 5
- A 6

10 Wie lange war Hans Höhener VR-Präsident der Säntis Schwebbahn?

- G 32 Jahre
- L 27 Jahre
- N 35 Jahre

11 Seit wann wird der Tüüfner Bär verliehen?

- G 2000
- L 2009
- T 2005

Tüüfner Poscht in alten Fotos: LÖWENZAHN

Uff, das war schwer! Wer war auf den Schwarz-weiss-Fotos zu sehen aus den Anfangszeiten der Tüüfner Poscht?

Im Vorteil waren da eindeutig jene, die schon länger als 100... pardon, 15-20 Jahre in Teufen leben, Alteingesessene und interessierte (nicht mehr ganz neue) Zuzüger!

Gefragt waren die Namen einzelner Personen aus der jüngeren Zeitgeschichte Teufens. Hier die Auflösung des Rätsels der Mai-Ausgabe:

1 L Martin Brunner

2 Ö Oliver Forrer
3 W Ursula von Burg
4 E Walter Giger
5 N Vreni Wild
6 Z Jakob Weder
7 A Florian Studach
8 H Silvia Fuster
9 N Mirjam Niederer
Daraus ergab sich das Lösungswort: LÖWENZAHN

Jubiläumswettbewerb: Das Los ermittelte folgende Gewinner/-innen:

1. Preis (Übernachtung inkl. Frühstück und Säntisfahrt für zwei Personen im neuen Hotel

Säntis, Schwägälp, gestiftet von der Säntis-Schwebbahn AG): Carmine Trivigno, Hechtstr. 9.

2. Preis (Gutschein Fr. 150.- Landi Teufen): Kurt Schicho, Rütiholzstrasse 9a. (Da der Pflanzenverkauf von Gartenbau Vonarburg bereits in der ersten Maihälfte abgeschlossen war, konnte für dieses Jahr kein Gutschein mehr ausgestellt werden).

3. Preis (Gutschein Fr. 100.- Restaurant Linde, Teufen): Alexandra Sutter, Ebni 7.

4. Preis (Gutschein Fr. 50.- Markwalder, Teufen): Kurt Keller, Schlipfweg 17.

5. Preis (Abonnement Tüüfner Poscht für Auswärtige): Willi Staubli, Untere Böhlstr. 1.

Wir gratulieren!

Einsendeschluss für den neuen Wettbewerb ist der 14. Juni 2016.

Senden Sie die Lösung an: Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen oder per Mail an wettbewerb@tposcht.ch

Sicher durchs Dorf – keineswegs selbstverständlich

Das zeigte das Fahrtraining des Elternrates

Anspruchsvolle Überquerung der Hauptstrasse.

Bildbericht: Alexandra Grüter-Axthammer

«Sicher auf dem Velo» – unter diesem Motto organisierte der Elternrat zusammen mit Pro Velo einen Velofahrkurs.

Die Fahrradprüfung wird erst in der 6. Klasse abgelegt. Viele Eltern finden das zu spät. So organisierten Ron van der Zwet und Stefan Hägele vom Vorstand des Elternrates diesen Velofahrkurs,

auch im Hinblick auf die Doppelspur, welche dereinst neue Herausforderungen an die Velofahrer stellt. Finanziell wurde der Kurs deshalb nicht nur von der Gemeinde, sondern auch vom Kanton unterstützt und im Rahmen des Mobilitätstags durchgeführt.

Sechzehn Kinder, von der ersten bis zur fünften Klasse, begleitet von einem Elternteil, übten ihre Geschicklichkeit auf dem Velo auf einem Parcours und im realen Strassenverkehr.

Kinder erleben den toten Winkel.

Michael Städler von Pro Velo zeigte zuerst auf, wie ein Velo korrekt ausgestattet ist. Wer keinen Reflektor hatte, bekam von den Helfern von Pro Velo kurzerhand einen aufgeklebt.

Besonders wichtig ist der Helm. Lässt man ein rohes Ei, eingepackt in einen helmförmigen Sagex, von zwei Metern Höhe auf den Boden fallen, bleibt es ganz. Ohne Helm genügen wenige Zentimeter Fallhöhe, und das Ei zerbricht. Gefährlich kann es für Radfahrer werden, die im to-

ten Winkel eines Lastwagens stehen – was aber heisst das genau?

Die Kinder durften sich im Feuerwehrauto auf den Fahrersitz setzen und sahen so gleich selber, wann ein Velofahrer sichtbar ist und wann nicht.

Ausgestattet mit hellgrünen Westen ging es dann durchs Dorf. Kinder und Eltern wurden präzise angeleitet, worauf es ankommt, etwa beim Einspuren oder beim Überqueren der Strasse, und erhielten viele weitere Informationen.

Schüler luden zum Gala-Dinner

Am ersten Gala-Dinner der Sekundarschule Hörli durften sich Eltern und Angehörige der Klasse 1c kulinarisch verwöhnen lassen.

Aufgetischt wurden drei Gänge: Nach einem Salatteller gab es zweierlei Lasagne als Hauptgang, abgerundet wurde das Menü mit einem Erdbeer-Tiramisu und Muffins für den Heimweg.

Die Gäste legten freiwillig einen

Betrag in die Kasse. Der Erlös, über 600 Franken, ging an eine Schule in Nepal. Dank dem grossartigen Einsatz der Jugendlichen und der Hauswirtschaftslehrerin Christine Grau wurde das Gala-Dinner zu einem gelungenen Abend. *Andreas Künzli*

Rund vierzig Angehörige kamen zum Dinner. *Foto: zVg.*

Kinder gestalteten selber Bilderbücher

Während einer Woche arbeiteten die fleissigen Autoren und Illustratoren an eigenen Bilderbüchern.

Sie setzten sich mit Leitfiguren auseinander und entwickelten den Inhalt der Geschichte. Auch hiess es sich Gedanken zu machen, was auf die Bilder und was in den Text gehört.

Als krönenden Abschluss konnten die Kinder ihre Werke präsentieren. Im Trudi Gerster-Stil erzählten sie vom Hai Viktor, der die verschwundene Meerjungfrau sucht, und vom Fohlen, das seine Mutter verloren hat.

Vom Publikum gab es grossen Applaus für die kleinen Künstlerinnen und Künstler. *Nicole Nyffenegger*

Die Kinder vom Kindergarten und der 1./2. Klasse vom Schulhaus Gähler luden zur Bilderbuch-Vernissage ein. *Foto: zVg.*

Wechsel in der Kirchenvorstehererschaft

Andrea Anker und Verena Hubmann gestalteten den anKlang-Gottesdienst vom 1. Mai unter Mitwirkung des Männerchors Tobel. Im Anschluss fand die Kirchgemeindeversammlung statt.

Thema von Bibeltext und Predigt war das Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Die beiden Pfarrerrinnen stellten dazu den Gottesdienst unter den Titel «Top und Tobel» und griffen dabei die alte Ortsbezeichnung «Tobel» im Namen des Männerchors auf.

Aline Auer-Metzener neu in der KiVo

An der anschliessenden Kirchgemeindeversammlung gab es eine

Aline Auer wird willkommen geheissen, Claudia Weiler verabschiedet.

Foto: Erika Bänziger

Neuwahl in die Kirchenvorstehererschaft. Als Verantwortliche für das neu geschaffene Ressort Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit stellte sich Aline Auer zur Verfügung. Die Juristin mit langjähriger Erfahrung ist

u. a. Mitglied der UBA (unabhängige Beschwerdestelle für das Alter) und wurde einstimmig in die KiVo gewählt. Claudia Weiler hat eine Weiterbildung absolviert und wird sich beruflich neu ausrichten, weshalb sie ihre

Mitarbeit als Aktuarin der KiVo gekündigt hat. In Zukunft wird diese Aufgabe von Esther Preisig im Sekretariat übernommen.

Die beiden Pfarrerrinnen informierten über die zahlreichen neuen Angebote, um näher zu den Menschen im Dorf und vor allem auch zu den Hilfsbedürftigen und Einsamen zu kommen. So gibt es neu ein Team für Besuche zuhause und einen Runden Tisch zur Vernetzung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in der Gemeinde.

Kassier Hansueli Sutter erläuterte den Abschluss mit einem Ertragsüberschuss von 370'004.70 Franken. Die Verwaltungsrechnung 2015 wurde einstimmig genehmigt.

Mägi Walti

Runder Tisch für Asylsuchende

Gemeinsames Engagement der Kirchen im Rotbachtal

Seit diesem Frühjahr gibt es zu Fragen rund um Leben, Begleitung und Integration der Asylsuchenden im Rotbachtal einen Runden Tisch.

Dazu gehören Vertreterinnen und Vertreter der katholischen und reformierten Mittelländer Kirchgemeinden und der FEG Gais, weitere interessierte Frei-

willige, betroffene Asylsuchende sowie die Beauftragten der Mittelländer Gemeinden der Asylberatungsstelle in Speicher (Soziale Dienste Mittelland).

Angeregt wurde die Zusammenarbeit durch die Notwendigkeit von Deutschkursen für die Asylsuchenden im Appenzeller Mittelland. Vor Pfingsten konnten im Pfarreizentrum Stofel nun

die ersten Deutschstunden abgehalten werden (siehe separater Bericht). Über die Sprachkurse hinaus sind weitere Projekte in Planung oder in Umsetzung begriffen: Musikstunden, ein Kaffee-Treff, ein Eltern-Kind-Treff, Patenfamilien für Familien usw.

Nach den Strapazen von Entwurzelung und Flucht sind die Kontakte und Begegnungen mit

den Menschen am neuen Ort das Wichtigste, um anzukommen und sich zurecht zu finden.

Wer sich auch gerne engagieren und zum Runden Tisch eingeladen werden möchte, melde sich bitte bei Maya Leu (leu.maya@sunrise.ch), Verena Hubmann, 071 333 13 11, verena.hubmann@ref-teufen.ch, oder Eric Petrini (eric.petrini@kath-buehler.ch).

«Flöten und Frohlocken»

Inspiriert von der Aufforderung aus Psalm 100 «Jauchzt dem Herren, alle Welt» wollen wir im anKlang-Gottesdienst am 5. Juni um 17 Uhr in der Grubenmannkirche über die wunderbaren und manchmal auch schwierigen Seiten des Lobes nachsinnen und uns dabei von der Formation Flauto tre (Helena Krüsi-Enz, Katharina Hildebrand und Hanspe-

ter Küng), die barocke Flötenmusik spielt, berühren und bewegen lassen.

Predigt und Liturgie: Pfrn. Andrea Anker. Anschliessend Apéro.

«Gott sei Dank!» Lob der Dankbarkeit

Im Taufgottesdienst am Sonntag, 12. Juni, um 9.45 Uhr ist das Thema «Dankbarkeit» rundum präsent:

Dankbar bringt Familie Baumann Alina und Nils und Familie Domeisen/Egli Leona zur Taufe.

Dankbar erheben die Sängerrinnen und Sänger des adhoc-Chors unter der Leitung von Peter Roth ihre Stimme und singen Lieder zum Thema.

Dankbar spinn Pfarrerinnen Verena Hubmann Gedankenfäden, die der Frage nachgehen, was es alles braucht, bis wir ein gesundes Kind in unseren Armen halten, einen Bissen Brot oder

einen Schluck Wasser oder Wein geniessen können.

Dem Selbstverständlichen Aufmerksamkeit schenken, das Alltägliche durch Achtsamkeit heiligen, das Empfangene mit Dank entgegennehmen – das ist Gottesdienst, nicht nur am Sonntag, sondern mitten im Alltag!

Anschliessend geniessen wir alles – Brot, Wasser, Wein – beim Apéro im Kirchgemeindehaus Hörli!

Ein Afrikaner im katholischen Pfarrhaus

Während der berufsbedingten Abwesenheit von Stefan Staub geht im Pfarrhaus im Stofel ein afrikanischer Priester ein und aus. Der perfekt deutsch sprechende Pater Ambrosius wurde für diesen Einsatz von seinem Bischof in Thiés, Senegal, für einen Monat freigestellt.

Abbé Ambroise oder «Ambu» war in seinem Heimatland jahrelang als Generaldirektor der Caritas Senegal tätig. Daher kennt er die Probleme der Menschen in dem Land, wo die Christen mit rund 5 Prozent eine kleine, aber einflussreiche Minderheit sind.

Geboren in einer Strohhütte und aufgewachsen in ärmlichen

Stefan Staub vertieft für seinen Teilzeitjob als Armeeseelsorger seine Kenntnisse in Französisch und wird in dieser Zeit vom afrikanischen Priester Ambrosius Tine vertreten. Foto: EG

Verhältnissen, wurde er von einem französischen Missionar gefördert, der ihn aufs Gymnasium

schickte. Nach Priesterseminar und Studien in Rom und Deutschland kehrte er als Pfarrer zu sei-

nen Wurzeln zurück, bevor er in der Caritas Karriere machte. Als Spezialist für Migration war er bald weltweit gefragt und wurde sogar von der Uno für einen Auftritt eingeladen. Nun ist er mit 62 wieder in eine Pfarrei zurückgekehrt und zusätzlich als Finanzchef in der Bistumsleitung tätig.

In der Schweiz ist Ambu bekannt als Projektleiter des im Riethüsli domizilierten Hilfswerks «Hand für Afrika», das in den letzten 12 Jahren in Senegal mit Spenden und Patenschaften zahlreiche Schulen baute, Trinkwasserversorgungen, Landwirtschaftsprojekte oder Berufsbildungsprojekte uam. finanzierte und Nothilfe in Dürreperioden leistet. Erich Gmünder

Kirchenfest «Johannes des Täufers»

Zum Kirchenfest vom 19. Juni wird die *Missa brevis Sancti Joannis de Deo* von Joseph Haydn – auch bekannt als kleine Orgelsolomesse – in der katholischen Kirche im Stofel um 10 Uhr aufgeführt.

Die katholischen Kirchenchöre Teufen-Bühler und Heiden singen zusammen mit Gastsängerinnen und Sängern aus Haslen

und St. Gallen dieses beliebte Werk. Der Name Orgelsolomesse kommt daher, weil die insgesamt sehr kurz gehaltene Messe im Be-

nedictus ein ausgedehntes Orgel- und Sopran-Solo hat. Als Solistin wurde Susanne Seitter-Frei aus St. Gallen verpflichtet, Andrew Hutnik singt als Bass-Solist mit.

Die musikalische Begleitung wird durch Julia Levitin an der Orgel und ein Streichquartett der Familie Hercegh sichergestellt. Zur Gabenbereitung ertönt das «Ave Maria» von Michal Lorenc, einem neuzeitlichen polnischen Komponisten. Die Gesamtleitung hat Mirjam Sprenger. Wir freuen uns auf einen festlichen Gottesdienst und Ihr Kommen!

«Mit allen Wassern gewaschen»

Ökumenischer Gottesdienst bei der Jägerei

Natürlich hoffen wir am Sonntag, 26. Juni, nicht auf Wasser von oben, sondern auf strahlenden Sonnenschein, wenn wir um 10 Uhr bei der Jägerei unseren ökumenischen Sommergottesdienst im Freien feiern.

Das Wasser kommt dann aber zum Einsatz, wenn – im gut öku-

Bei schönem Wetter durften im letzten Jahr rund 220 Menschen bei der Jägerei zusammen feiern. Archivfoto: EG

menischen Sinn – Anna Püntener von Verena Hubmann und Tabea Maria Benz von Stefan Staub getauft werden. Das Leben verlangt ja immer wieder etwas von uns. So wollen wir in dieser Feier vom guten Wasser des Vertrauens und der Hoffnung schöpfen. Musikalisch begleitet die Harmoniemusik Teufen den Gottesdienst. Für die Kinder wird ein spezielles Programm angeboten. Anschliessend stehen für alle Grill und Getränke bereit.

Busfahrdienst

Es kann der Fahrdienst der VBSG in Anspruch genommen werden, der nach folgendem Fahrplan verkehrt: Lustmühle ab 9.25, Niederteufen ab 9.30, Sternen ab 9.32, Stofel ab 9.35, Bahnhof Teufen ab 9.40 (Rückkehr ab Jägerei zwischen 11.30 und 11.45).

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Grubemannkirche statt. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und Mitfeiern!

Im Gedenken

Gilbert Charles Erismann-Schubiger

7.11.1950 – 30.3.2016

Gilbert war das älteste von vier Geschwistern. Er wuchs zusammen mit seinen beiden Schwestern und seinem Bruder in St. Gallen auf. Nach der Schulzeit liess er sich zum Zahntechniker ausbilden. Mit Leib und Seele hat er auf diesem Beruf gearbeitet, der zum Mittelpunkt seines Lebens wurde. So konnte er sein eigenes Geschäft aufbauen. Sein Labor, in dem er arbeitete, war für ihn ein Heiligtum! Er blühte in seiner Arbeit auf. Gilbert war ein sehr geselliger Mensch und schätzte den Kontakt mit seinen Mitmenschen. Besonders stolz war er auf seine Familie, auf seine Ehefrau und seine Tochter mit den Grosskindern. Gilbert war sozial und hilfsbereit. Dies kam auch bei der Führung des Geschäftes zum Ausdruck.

In seiner Freizeit fuhr er gerne Töff. Sein Favorit war seine Harley-Davidson. 2011 trat Gilbert Erismann in das Wohn- und Pflegezentrum der Psychiatrie in Herisau ein. Durch eine schwere Krankheit war es ihm nicht mehr möglich, seinen Beruf auszuüben und eigenständig zu leben. Dazu kam 2014 auch noch eine bösartige Zungenkrebs-erkrankung. Er wurde während dieser Zeit intensiv von seiner Familie und nächsten Angehörigen begleitet. Seine Kräfte nahmen immer mehr ab. Am 30. März 2016 ist Gilbert Erismann für immer eingeschlafen. Sein bewegtes Leben war geprägt durch Höhen und Tiefen, in dem er aber auch Erfüllung gefunden hat. Er konnte in Frieden von dieser Welt gehen.

Trudi Solenthaler-Tobler

20.6.1927 – 30.3.2016

Trudi Solenthaler wuchs als jüngstes von drei Kindern im idyllisch gelegenen Sägholz in Rehetobel auf. Das Leben war damals im wirtschaftlichen Niedergang des einst blühenden Stickereigewerbes sehr schwierig. Nicht nur die Arbeitslosigkeit ihres Vaters machte der Familie zu schaffen. Der Vater verunfallte und die Mutter verstarb an Brustkrebs, als Trudi zwölf Jahre alt war. 1939 konnte Trudi bei ihrer älteren Schwester Berta in der Bäckerei Stelz Tobel in Teufen Unterschlupf finden. Hier hatte Trudi wieder richtigen Familienanschluss. Obwohl Trudi keine Ausbildung machen durfte und kaum Freitage geschweige Ferien hatte, gab es in der Bäckerei doch einzelne Lichtblicke.

Im August 1949 heiratete sie Karl Solenthaler. Im Gfell zogen sie in ein kleines Häuschen. Trudi konnte weiter in der Bäckerei Hörler mithelfen und Karl fand in Teufen in der Sägerei und Schreinerei Waldburger eine Anstellung. Schon bald wurde der kleine Karl geboren, und 1952 zog die junge Familie in die Wettli. Vater Karl baute in Nacharbeit den Hausteil mit der ehemaligen Zimmermannswerkstatt des früheren Sälis vom Gasthaus Bärli zu einer Wohnung aus. Neben der Arbeit in der Bäckerei half Trudi Solenthaler zwei Familien im Dorf im Haushalt. Damals trat sie auch dem Samariterverein bei. 1966 kam Tochter Susi zur Welt und 1977 zog Sohn Karl mit Ehefrau und dem ersten Enkel im Bauernhaus ein. Im Laufe der Zeit wurde Trudi Grossmutter von sieben Enkeln und vier Urenkeln, die sie von Herzen liebte und auch immer Zeit für sie hatte.

Schwere Zeiten durchlebte sie, als 1996 ihr Ehemann und 2008 ihre Tochter Susi starben. Die vielen Kontakte zu Verwandten und Bekannten und vor allem zu den Enkeln waren es, die sie vorwärts blicken liessen. Über 76 Jahre lebte Trudi im Tobel. Sie war eine friedliche, stille, sehr bescheidene, treue und gewissenhafte Schafferin. Am 30. März 2016 schloss sie infolge eines schweren Hirnschlags für immer ihre Augen.

Emil Zürcher-Rösiger

7.4.1925 – 24.4.2016

Emil Zürcher wuchs mit seiner Schwester Margrit auf dem Hof Stosswald in der Lustmühle auf. Er erlebte eine einfache, glückliche Kindheit. Nach der KV-Lehre und der Matura absolvierte er in Magglingen die Ausbildung zum Sportlehrer. Alle diese Talente brachte Emil als Lehrer an der Handelsmittelschule der Kantonsschule St. Gallen den Schülern bei, zuletzt als deren Vorstand. Auch sonst war er in zahlreichen Vereinen, unter anderem als Präsident engagiert: Stenografie (Emil war ein schweizweit anerkannter Experte), Schach, Sprache, Sport und Pädagogik.

1951 durfte er seine beharrlich umworbene Liebe, Heidi Rösiger, an den Altar führen. Im Häuschen in St. Georgen sorgten bald fünf fröhliche Kinder – Martin, Erhard, Marlis, Esther und Susanne – für Betrieb. Und auch für Kosten. Emil arbeitete hart, nahm manchen Nebenjob an, um die Familie über die Runden zu bringen. Denn diese war für ihn das Wichtigste. Besondere Freude bereitetete es ihm, seine Lieben mitzunehmen auf Bergwanderungen, um ihnen seine Leidenschaft für Natur und Berge näher zu bringen. Zwei Lyrikbändchen zeugen von Emils Liebe zur Sprache. Die Gedichte berühren und regen zum Nachdenken an. Doch auch sein typischer Schalk kommt zum Ausdruck:

*es ist ein vorrecht der betagten
endlich ruhe zu finden
die erinnerungen schön zu färben
und unerfüllte wünsche schlicht zu vergessen*

Nach der Pensionierung kehrte Emil zurück in seine Heimatgemeinde Teufen. In der Stube an der Engelgasse, den geliebten Alpstein vor Augen, fühlte er sich wohl. Gesundheitliche Probleme trug er mit Humor und einer ihm eigenen Gelassenheit gegenüber dem Leben. Er war unverzagt und zufrieden bis zum Schluss. So durfte er, wie er es sich gewünscht hatte, in seinen eigenen vier Wänden sterben. Möglich gemacht hatte dies die aufopfernde Pflege seiner Heidi und vieler weiterer Betreuerinnen von Spitex, Privaten und Palliative Care.

Notiert: Erika Preisig und Marlis Schaeppi

Unsere Jubilare im Juni

Zum 92. Geburtstag gratulieren wir **Walter Ammann-Baumgartner** am 1. Juni. Mit seiner Ehefrau Rösli wohnt er zufrieden an der Landhausstrasse.

Franz Biasi-Buchli wird am 4. Juni 94 Jahre alt. Zusammen mit Sohn Rolf wohnt er in seinem Heim an der Vorderhausstrasse. Dort fühlt er sich wohl und geniesst den Sommer in seinem Garten. Glücklich ist er auch, dass er ein sehr inniges Verhältnis zu seinen drei Söhnen und deren Familien pflegt. Regelmässig wird Franz Biasi ausgeführt, und jeden Sonntag wird bei ihm zu Hause für alle gekocht. Meistens hat es noch Reste für die kommende Woche, worüber er sich sehr freut. Wir gratulieren dem zufriedenen Jubilar herzlich.

Am 10. Juni 1926 ist **Rodolphe Ecabert-Rohner** in Bern geboren. Seine Muttersprache ist Französisch. Das Studium zum Maschineningenieur

absolvierte er an der ETH in Zürich. Da er seinen Horizont erweitern wollte, zog er mit seiner Familie für mehrere Jahre nach Amerika. 1960 kehrten sie in die Schweiz zurück und er arbeitete fortan für die Firma Sulzer. Seinen beruflichen Höhepunkt fand er in der Abteilung Gesamtanlagen, indem er in Argentinien während acht Jahren eine Schwerwasseranlage für Kernkraftwerke bauen lassen konnte. Bis zu seiner Pensionierung war Rodolphe Ecabert während 30 Jahren erfolgreich für Sulzer tätig.

Da er schon immer Freude an Zahlen hatte und auch gerne Mathematiker geworden wäre, studierte er im AHV-Alter an der ETH während zwei Jahren Informatik. 2001 heiratete er seine langjährige Lebenspartnerin Margrit Rohner. Früher sah man unseren Jubilar als Jogger frühmorgens mit seinem Hund Perro in Niederteufen seine Runden drehen. Disziplin war seine Devise. Später zog er nach Teufen.

Seit 2012 wird unser Jubilar im Haus Unteres Gremm betreut. Wir wünschen ihm alles Gute zu seinem 90. Geburtstag.

Clemens Hug-Eschenmoser gratulieren wir am 17. Juni zu seinem 97. Geburtstag. Der Jubilar lebt im Haus Lindenhügel, wie seine Frau Doris, die im Mai den

90. Geburtstag feiern durfte. Clemens Hug ist geistig sehr mobil und ein liebenswürdiger Gesprächspartner. 1947 hat Clemens Hug Doris Eschenmoser geheiratet. Das Paar ist also seit 69 Jahren verheiratet, eine unglaublich lange Zeit.

Zur Familie gehören fünf Kinder, neun Grosskinder und neun Urgrosskinder. Erst kürzlich sind Clemens und Doris Hug-Eschenmoser zum neunten Mal Urgrosseltern geworden, worüber sich das Paar sehr freut.

Den 80. Geburtstag darf **Augusta Zellweger** am 18. Juni feiern. Die Tüüfner Poscht wünscht ihr alles Gute.

Notiert: Marlis Schaeppi

Wir wünschen viel Freude und alles Gute zur Geburt

Meine Name ist **Pars Aydemir**. Ich kam mit 3'140g und 49cm am 11. Dezember 2015 in der Klinik Stephanshorn in St. Gallen auf die Welt. Bald durfte ich meine älteren Brüder Sarp (8) und Uras (2) kennenlernen und mich an den turbulenten Familienalltag gewöhnen. Ich geniesse es, wenn meine Eltern und meine Brüder mit mir spielen und mich liebevoll umsorgen. Für meine Eltern bin ich ihr Sonnenschein und ihr kleiner Prinz. Meine Eltern Hülya und Levent Aydemir-Yilmaz wohnen mit uns an der Hauptstrasse 83.

Nelio Schneider erblickte am 29. Februar 2016 (Schalttag!) mit 3370g und 49cm im Kantonsspital St. Gallen das Licht der Welt. Glücklich und dankbar durften Jasmin und Markus Schneider-Zwicky ihren Sohn in die Arme schliessen. Die Familie wohnt an der Bündtstrasse 16b.

Mael Andri Künzli ist am 3. April 2016 um 08.02 Uhr in Herisau zur Welt gekommen. Stolze 4010g hat er bei seiner Geburt auf die Waage gebracht und damit seine Mutter ein erstes Mal herausgefordert. Seine zweijährige Schwester Moana überhäuft ihren Prinzen mit Küssen und ist – genau wie die Eltern Ramona und Andi Künzli – glücklich über ihren neuen Wegbegleiter. Die nun vierköpfige Familie geniesst die letzten Wochen und Tage an der Steinwischlenstrasse, bevor sie mit Sack und Pack an die Alte Speicherstrasse zieht.

SPORT in TEUFEN

1. Mannschaft: Befreit vom Abstiegskampf

Rückrunde FC Teufen 3. Liga

Nach einer sehr bescheidenen Vorrunde mit lediglich 7 Punkten aus 10 Spielen überwindeten wir auf dem enttäuschenden 10. Tabellenrang. Nebst einem schmalen Kader kamen viele Absenzen und Verletzte hinzu, welche schlussendlich diese Erfolglosigkeit in der 1. Saisonhälfte ausmachten.

Anfangs Februar starteten wir mit einem speziellen Fitnessprogramm, unter der Leitung von Physiotherapeutin Petra in die Vorbereitungsphase. In den folgenden acht Wochen absolvierten wir nebst zahlreichen Trainingseinheiten auf dem Kunstrasen auch insgesamt 5 Vorbereitungsspiele, welche grösstenteils mit Bravour gemeistert wurden. Mit dabei waren auch 2-3 talentierte Junioren, welche sich nahtlos in die 1. Mannschaft integrierten. Sehr erfreulich, die im Gegensatz zur Vorrunde gut besuchten Trainings! Der diesjährige Teamanlass – Fondueplausch

auf dem Ruhsitz – war ein toller Event, bei welchem alle geschlossen mitzogen.

Mit einem grossartigen 2:0 Sieg gegen den Tabellenführer FC Ruggell starteten wir erfolgreich in die Rückrunde. Ein gelungener und vielversprechender Anfang, um langsam aus dem Tabellenkeller zu kommen. Es folgten die Spiele gegen Triesenberg und Rheineck, welche beide zu Null gewonnen werden konnten. Zudem wurde beim FC Triesenberg der erste Auswärtssieg dieser Saison realisiert. In diesem Zusammenhang kann auch einmal mehr festgestellt werden, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt, wenn alle am gleichen «Strick» ziehen.

Es darf gehofft werden, mit dieser jungen Mannschaft weiterhin Erfolge zu erzielen und dass wir von schwerwiegenden Verletzungen verschont bleiben.

Daniel Schöllhorn, Trainer 1. Mannschaft FC Teufen

Teufner Contenance am 3. St. Galler Auffahrtslauf

14 Helfer des FC Teufen waren für die Herausgabe eines Teils der 6'000 Startnummern inklusive Package verantwortlich.

Bildbericht: Fabian Germann

Von den Piccolos über die Schüler bis zu den Läuferinnen und Läufern des Halbmarathons finden sich bei der Startnummernausgabe verschiedenste ambitionierte Auffahrtsläufer

ein. Alle wollen sie ihre Startnummer inklusive dem beliebten Läufer-Package abholen. Die Stimmung ist sehr locker und heiter, und trotzdem ist bei den Läuferinnen und Läufern eine gewisse Anspannung und Nervosität zu spüren. Viele von ihnen haben viel Fleiss und Zeit in ihre Vorbereitung für diesen einen Lauf investiert.

Marcel Meier notiert die Nummer eines Läufers.

www.tvteufen.ch

Impressum Spezial Sport

FC Teufen: Fabian Germann, germann.fabian@gmail.com; Mobile 078 808 93 44.
TV Teufen: André Hochreutener, leichtathletik@tvteufen.ch

Sporttipp

im Juni

Public Viewing EM 2016

Der FC Teufen lädt alle Teufnerinnen und Teufner zum Public Viewing der EM-Spiele der Schweizer Nationalmannschaft ein. Begleitet wird der Anlass von einem Rahmenprogramm mit Tipp-spiel und Junior Soccer Turnier. Das Junior Soccer Turnier (für die Jahrgänge 07/08/09) macht den Start am Samstag, 11. Juni. Anmeldungen unter: <http://fcteufen.ch/anlaesse/em/>

Programm:

Zeughaus Teufen

Samstag, 11. Juni, ab 13 Uhr: Junior Soccer Turnier. Um 15 Uhr: Albanien – Schweiz.

Zelt Sportanlage Landhaus

Mittwoch, 15. Juni um 18 Uhr: Rumänien – Schweiz. Donnerstag/Freitag, 16./17. Juni: diverse EM-Spiele. Samstag/Sonntag, 18./19. Juni: Tüüfner Dorfturnier.

Mittwoch bis Freitag: Von 17 bis 18.30 Uhr: Feierabendbier und Wurst für CHF 6.50.

Auch bei den Teufner Helfern ist die Anspannung zu Beginn gross. So müssen die Startnummern und Läufer-Packages im Umfang von mehreren hundert Stück verteilt werden. Aber auch Auskünfte bezüglich Startzeiten, Toiletten und Verpflegung gehören dazu.

Die Abläufe pendeln sich aber ziemlich schnell ein, und die vierzehn Helfer wirken – wie man es von ihnen auf dem Fussballplatz gewohnt ist – immer mehr wie ein perfekt eingespieltes Team. Diese Contenance der Teufner überträgt sich zunehmend auch auf die Läuferinnen und Läufer, welche aufgrund der näher rückenden Startzeit gerne ein Stück Ruhe mit auf den Weg nehmen.

Da- und Ca-Junioren auf der Erfolgsspur

Da-Junioren beim Spieleinlauf (2:7 Sieg in Gossau).

Die intensive und lange Vorbereitung scheint sich sowohl bei den Da- als auch den Ca-Junioren ausgezahlt zu haben. Beide Teams grüssen von den oberen Tabellenplätzen.

Während die Da-Junioren bis anhin vier Siege und ein Unentschieden verbuchen konnten, dürfen die Ca-Junioren auf fünf Siege und eine Niederlage zurückschauen.

Auch in der Art und Weise wie die beiden Mannschaften Fussball spielen, gleichen sie

sich. Kombinationsspiel, Pressing und ein starker Teamgeist gehören zu den wichtigsten Komponenten beider Mannschaften.

Nur bei der Chancenauswertung haben sie noch Luft nach oben – ein Problem, welches die Trainer in Zukunft in ihren Trainingseinheiten sicherlich noch adressieren werden.

Fussballclub Teufen
www.fcteufen.ch

Geräteriege TV Teufen

Sieg für Leonie Hochreutener im K1

An den Frühlingsmeisterschaften vom 30. April in Appenzell durfte Leonie Hochreutener von der Geräteriege Teufen im K1 die Goldmedaille entgegen nehmen. Wir gratulieren zu dieser Topleistung!

Saisonstart am Geräteturntag

Der Appenzeller Geräteturntag in Wald im März war der erste Wettkampf der Saison. Leonie Hochreutener zeigte schon bei ihrem ersten Wettkampf Stärke und holte sich die Silbermedaille. Sara Knöpfel und Anna Sütterle gewannen eine Auszeichnung im K1. Die K2-Mädchen mit Jil Hörler und Sophie Breitenmoser holten ebenfalls zwei Auszeichnungen. Die K3-Mädchen blieben im Mittelfeld. In der Kategorie 4 gewann Alexandra Höhener eine Auszeichnung auf dem 11. Rang.

Frühlingsmeisterschaften

Nach intensiver Vorbereitung und zusätzlichem Ferientraining starteten insgesamt 17 Mädchen an den Frühlingsmeisterschaften und zeigten gute Leistungen.

Mit Noten von 9.30 am Boden, 9.50 am Sprung und 9.70 am Reck liess die 9-jährige Leonie Hochreutener das gesamte Feld hinter sich und holte den Sieg in ihrer Kategorie.

Die K2-Turnerinnen erturnten 4 Auszeichnungen (Aline Breitenmoser 8. Rang, Zoe Marty 12., Sophie Breitenmoser und Jil Hörler 15 Rang.)

Die Mädchen der 3. Kategorie konnten mit

den Topleistungen nicht mithalten und platzierten sich im Mittelfeld.

Mit einem missglückten Sprung, aber sehr guten Ausführungen an allen anderen Geräten kam Alexandra Höhener im K4 auf den tollen 5. Rang. Nina Gegenschatz klassierte sich auf dem 21. Rang. Wir gratulieren allen Turnerinnen zu ihren Leistungen.

Ausblick

Ein Grossteil der Riege bereitet sich nun auf das Turnfest in Thun vor, wo sie im Jugendvereinswettkampf unter Leitung von Susanne Höhener eine Stufenbarrenübung zu Musik zeigen werden.

Am Mittwoch 15. Juni 2016 um 18.30 Uhr in der Sporthalle Landhaus zeigt die Geräteriege ihre Vereinsvorführung am Stufenbarren. Es ist ihre Hauptprobe für die Teilnahme am Turnfest in Thun. Zuschauer sind herzlich willkommen!

Der nächste Wettkampf im Einzelgeräteturnen des ATV findet dann Ende August statt. Bis dahin wird noch viel trainiert und an den Übungen gefeilt.

Ab September beginnen wir wieder mit einer neuen Gruppe Anfängerinnen. Monika Nef

Hast auch du Freude am Geräteturnen?

Dann melde dich bei Monika Nef (monika.nef@gmx.net) für eine Schnupperlektion im August!

Leonie Hochreutener mit ihrer Goldmedaille.

Sportagenda Juni 2016

- 5.** Sonntag, 17.00 Uhr, Sportanlagen Landhaus Teufen, 4. Liga: FC Teufen – FC Altstätten
- 11.** Samstag, ab 13.00 Uhr, Zeughaus Teufen, Junior Soccer Turnier. 15.00 Uhr Public Viewing: Albanien – Schweiz
- 12.** Sonntag, 15.30 Uhr, Sportanlagen Landhaus Teufen, 3. Liga: FC Teufen – FC Goldach
- 15.** Mittwoch, 18.00 Uhr, Sportanlagen Landhaus Teufen, Public Viewing: Rumänien – Schweiz, Zelt.
- 16./17.** Donnerstag/Freitag, 18.00 Uhr, Sportanlagen Landhaus Teufen, Public Viewing: Diverse EM-Spiele, Zelt.
- 18./19.** Samstag/Sonntag, Sportanlagen Landhaus Teufen, Tüfner Dorfturnier.

Erfolgreicher Einstieg in die Freiluftsaison

Erste nationale Podestplätze für Sprintteams

Gleich 5 Podestplätze erreichten die Staffelteams an den nationalen Titelkämpfen des Turnverbandes: An den Schweizer Vereinsmeisterschaften im Mannschaftsmehrkampf (SVM) in Naters gelang den U 14 Athleten eine Steigerung, und am GESA Cup in Altstätten schlossen die Gelb-Roten an frühere Erfolge an.

Nach den Erfolgen des Nachwuchses in den letzten Jahren freut es den Hauptverantwortlichen, Trainer Karl Wyler, umso mehr, dass in diesem Jahr das konsequente Aufbautraining bei den Aktiven erfolgreich umgesetzt werden konnte. Die Männer mit Routinier Thomas Koster, Manuel und Fabian Weibel, Hannes und Thomas Koller, Remo Zellweger, Domenik Meier und Dennis Buitendijk erreichten in einem grossen Teilnehmerfeld in Naters nach spannenden Vorläufen und Halbfinal den 3. Schlussrang.

Das Frauenteam mit Sarah Graf, Sarah Tobler, Miryam Mazenauer, Nicole und Alexandra Höhener, Kim Inauen, Hanna Liersch, Silja Lehmann, Julia Simmchen und Lena Marie Rosenfelder erreichte mit minimalstem Rückstand gar Rang 2 in der Pendelstafette. Gleich 2 Podestplätze erreichten die Mixedteams, sowohl in der Staffelform mit als auch ohne Stab resultierte Rang 2.

Titel für weiblichen Nachwuchs

In den Nachwuchskategorien waren weniger Teams als in den Vorjahren am Start. Trotzdem

dürfen sich die Teufnerinnen über ihre Erfolge freuen. In der Staffelform ohne Stab sprintete kein Verein schneller als sie, mit dem Stab belegten sie Rang 2.

SVM als Gradmesser

Über die ganze Saison können sich die Vereine in diesem SVM Teamwettkampf an verschiedenen Orten messen und über die nationale Datenbank werden

im Herbst die besten Schweizer Nachwuchsteams ermittelt.

Trotz miserabler Witterung steigerte sich das U 14 Knaben team in Wil mit Marcel Friedrich, Luca Hohermuth, Jonas Koller, Lukas Koller, Nicolas Truijens, Khaled Kurdi, Gian Schläpfer und Noa Walser enorm und wird am Ende der Saison einen vorderen Mittelfeldplatz belegen. Über mehrere Talente verfügen die Teufner bei den jüngeren Mädchen. Mara Eschler, Jenice Koller, Chiara Lenzi, Sophia Lindenmann, Anna Menzi und Tarja Zuberbühler legten die Grundlage zu ihrem überlegenen Tagessieg mit einem Sieg im Staffellauf.

Mit Teamgeist zum Erfolg am GESA Cup in Altstätten

Teufner Leichtathleten gelingt es immer wieder, in Teamwettkämpfen über sich hinaus zu wachsen. Am GESA Cup in Altstätten gelang dem Männer- und dem sehr jungen Frauenteam mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Sprung auf das Podest. Die Männer belegten hinter Altstätten und Mels Rang 3, das Frauenteam erreichte überraschend denselben Rang hinter Oberriet und Altstätten.

Gruppenbild mit Trainer Karl Wyler. Foto: HK

Hans Koller

TV Teufen am Berner Kantonaltturnfest

Der TV Teufen startet am 18./19. Juni 2016 in den Einzelwettkämpfen und im Vereinswettkampf Jugend sowie am 24.–26. Juni in die Vereinswettkämpfen und Unihockey mit einer Delegation am Berner Kantonaltturnfest in Thun.

Wir freuen uns über Zuschauer und Fans für den TV Teufen. Die Startzeiten unseres Vereins sind der Homepage des Kantonaltturnfests zu entnehmen (www.thun2016.ch).

Daniel Preisig

Turnerinnen der Gymnastik Bühne am Kantonaltturnfest in Mels, auch in Thun sind sie mit dabei.

Faszination Leichtathletik für Alle

«De schnellscht Tüüfner», UBS Kids Cup und Leichtathletikschule

Leichtathletik ist in Teufen im Trend, dies zeigen die steigenden Mitgliederzahlen bei den Jüngsten, der Schülerabteilung des TV Teufen. Mit 3 Anlässen möchte der TV Teufen die gesamte Jugend ansprechen und zu abendlicher Bewegung auf dem Landhaus einladen.

«De schnellscht Tüüfner» am Mittwoch 22. Juni

Der Sprint gilt wohl als Basisdisziplin der Leichtathletik, denn wer schnell rennen kann, hat eine gute Grundlage für alle technischen Disziplinen gelegt. Zudem kennen die Leichtathleten wohl kaum einen spannenderen Moment als den Start zu einem Sprint. Dies macht wohl die Attraktivität sowohl für Teilnehmende wie auch Zuschauende aus. Auftakt bildet um 17.00 Uhr ein klassisches

Leichtathletikeinlaufen, ab 17.30 Uhr werden Vorläufe in jedem Jahrgang einzeln gelaufen, anschliessend finden Finalläufe statt. Die Schülerkategorien umfassen die Jahrgänge 2009 und älter. Anmeldeschluss ist der 10. Juni, den ersten drei pro Jahrgang winken Medaillen, weitere gute Platzierungen werden mit Diplomen belohnt. Die ersten 6 pro Jahrgang qualifizieren sich für den Kantonalfinal vom 28. August in Herisau.

Klassenstaffeln als Attraktion

Zur Krönung eines «grossen» Meetings gehören Staffelwettbewerbe, dies soll auch beim schnellsten Teufner so sein. Hier können Schulklassen teilnehmen. 5-10 Laufende einer Klasse, egal ob Mädchen oder Knaben, teilen sich eine 400-Meterrunde auf. Auch hier winken den besten Klassen pro Schulstufe Medaillen.

UBS Kids Cup am Mittwoch, 29. Juni

Leichtathletik gehört zu den vielseitigen Sportarten. Dies kann beim UBS Kids Cup ausprobiert werden. Nebst Sprint werden Weitsprung und Ballwurf angeboten. Diese 3 Disziplinen werden als Mehrkampf zusammengezählt und rangiert. Auch hier kann ab Jahrgang 2001 und jünger jahrgangsweise gestartet werden, und den besten winken wiederum Medaillen und Diplome als Erinnerung.

Anmeldeformulare für beide Anlässe können bei den Klassenlehrenden oder beim Eingang zur Sporthalle Landhaus bezogen wer-

den. Auf der Homepage der Schülerabteilung <http://www.tvteufen-schueler.ch/> und www.tvteufen.ch können ebenfalls Ausschreibungen und Anmeldeformulare bezogen werden.

Leichtathletikschule am Mittwoch, 15. Juni

Wer Leichtathletik kennenlernen möchte, erhält eine Möglichkeit, dies fachkundig zu erleben. Am 15. Juni von 15.00 Uhr bis 17.00 bietet die LA Riege einen Einstieg in Sprint, Staffellauf, Weitsprung und Ballwurf an. Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Besammlungsort ist das Speakerhaus auf den Landhausanlagen. Dieser Leichtathletikeinstieg findet bei jeder Witterung statt.

→ Auskünfte erteilt gerne Hans Koller, kollerh@bluewin.ch, 079 284 83 34

Tüüfner Dorfturnier 2016

Der FC Teufen lädt wiederum zum traditionellen Tüüfner Dorfturnier ein, das gleichzeitig ein Dorffest für alle sein soll. Das Turnier findet am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juni 2016 statt.

Auch dieses Jahr werden die sportlichen Aktivitäten im Vordergrund stehen. Selbstverständlich verwöhnen wir unsere Gäste mit einem reichhaltigen kulinarischen Angebot.

Die Spiele der Kategorien A-D und neu auch des allseits beliebten Generationen-

Cups (Kat. L) finden am Samstag statt. Parallel dazu findet ebenfalls am Samstag der Gewerbecup statt (Spielzeit neu ab 16.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr). Die Siegerehrung dieser Kategorien findet dann anschliessend an die Finalsplele im Festzelt statt. Abgerundet wird der Festabend mit einer Live-Band oder einem DJ. Der Sonntag ist wiederum der Spieltag der Kategorien E-K.

Der FC Teufen freut sich auf möglichst zahlreiche Anmeldungen.

→ Hier geht es zur Anmeldung: <http://fcteufen.ch/anlaesse/dorfturnier/>

Wir wünschen unseren
Sportvereinen viel Erfolg!

Entsorgungspark **STUDACH**

Ihr Recycling-Partner im Appenzellerland

Öffnungszeiten:

Mo – Fr	9.30 – 12.00
	13.30 – 18.00*
Sa	9.30 – 12.00

*im Winter bis 17.00

Paul Studach
Bühlerstrasse 698
9053 Teufen

Telefon 071 335 70 70
Fax 071 335 70 71
mulden@studach.ch / www.studach.ch

HEIZUNG SANITÄR

F. ZÜRCHER AG

9053 Teufen T 071 333 13 69
9055 Bühler N 078 731 70 39

ROLF WALDBURGER AG

R
HOLZBAU
W
SCHREINEREI

Speicherstrasse 19
9053 Teufen
Telefon 071 333 14 70
Telefax 071 333 14 82
wabu_holz@bluewin.ch

Licht – Kraft – Telefon – EDV

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

René Speck
N
Schreinerei

Rütholzstrasse 26
CH-9052 Niederteufen

Tel. +41 71 333 11 25
M. +41 79 261 68 48
renespeck@gmail.com

ÄLTESTE SCHWEIZER
BRAUKUNST

Schützengarten
1779
ÄLTESTE SCHWEIZER BRAUKUNST

Seit der Gründung im Jahr 1779 ist Schützengarten eigenständig und bei Kunden und Konsumenten tief verwurzelt. Hier pflegen und leben Braumeister die Jahrhunderte alte Braukunst mit grosser Sorgfalt.

Die Bier-Kreationen der ältesten Brauerei der Schweiz werden jährlich mit der höchstmöglichen Auszeichnung für «beste Qualität und höchsten Genuss» prämiert.

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Alle
Modelle
mit 7 Jahren
Garantie

New Sorento 2.2 L CRDi 4WD 200 PS

Das Kraftpaket mit Premium-Anspruch steht jetzt zur Probefahrt bereit

hirn
AUTOMOBILE

Hirn Appenzell AG
9050 Appenzell-Meistersrüte
Tel. 071 787 36 36 · www.hirn.ch

Unentdeckte Schreibtalente im Appenzellerland

Das Amt für Kultur von Appenzell Ausserrhoden führt 2016 den ersten Schreibwettbewerb mit dem Thema «Aussicht» durch. Aus über vierzig Einsendungen wählte eine Fachjury elf Texte aus, welche dem breiten Publikum im ganzen Kanton präsentiert wurden.

Die elf besten Texte wurden auf der Lesetour von Nathalie Hubler und Philipp Langenegger in der Bibliothek Teufen vorgetragen.

Foto: Erika Bänziger

In der Bibliothek Teufen lauschte eine stattliche Schar Zuhörerinnen und Zuhörer den von den Schauspielern Nathalie Hubler und Philipp Langenegger vorgetragenen Texten und wurde dabei entführt in die Hügellandschaften des Appenzellerlandes bis hinauf auf den Säntis und weiter bis zum Regenbogen. Aber auch Einsichten in innere Welten

wurden gewährt und manchmal wurde die Aussicht zur Aussichtslosigkeit.

In den Texten schöpften die Autoren und Autorinnen stilistisch aus dem Vollen. Mal einfühlsam und poetisch, mal originell und humorvoll, am Schluss auch sehr berührend kamen die verschiedenen Texte beim Publikum an.

So manche hatten zuletzt die Qual der Wahl, als es darum ging, den Titel seines Lieblingstextes in die Urne zu legen. Jene drei, die am meisten Stimmen erhielten, wurden nochmals kurz angelesen. Beim zweiten Voting schwang zuletzt derselbe Text obenaus, der vom Publikum bereits am Vortag in der Kantonschule Trogen ausgewählt wurde: «Ein Satz über einen, der auf einer Telefonzelle steht».

Wer hinter den einzelnen Einsendungen steht, bleibt vorläufig ein Geheimnis. Nach der Preisverleihung werden die besten Texte unter www.literaturland.ch und in der Appenzeller Anthologie veröffentlicht.

Esther Gähler

Eine rauschende Kinderparty zum Jubiläum

Bildbericht: Alexandra Grüter-Axthammer

Seit 15 Jahren gibt es die Chinderkrippe Chäferfäscht in Teufen, und das wurde am Samstag, 30. April gebührend gefeiert. Ohne lange Reden, dafür mit viel Kuchen, bunten Ballons und den Clowns Mili und Märi.

Rund achtzig Besucherinnen und Besucher, mindestens die Hälfte davon waren Kinder, feierten am 30. April im Pfarreizentrum Stofel, lachten über die Clowns und freuten

sich über den kurzweiligen Anlass. Nach der Begrüssung machten es sich die Kleinen auf den Kissen gemütlich und die Grossen auf den Stühlen und lachten herzlich über die Faxen der Clowns und die phantasievollen Einlagen von Mili und Märi. Aber auch der «Gaterrist» – wie Mili den Gitarristen Dario nannte – kam beim Publikum gut an.

Zum Schluss wurden die Gewinner des Zeichnungswettbewerbs ausgelost. Den Hauptgewinn – ein Besuch von Mili an der nächsten Geburtstagsparty – gewann Gian. Er freute sich riesig darüber.

Kleine und grosse Fans von Mili und Märi.

Mit witzigen Liedern begeistern sie das Publikum.

Attraktion für Kinder: die Lamas.

Mit Kind und Kegel ins Schönenbüel

Bei herrlichstem Sonnenschein konnte im Wohnheim Schönenbüel der Muttertagsbrunch zum 10. Jubiläum durchgeführt werden.

Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet wurde vom Wohnheim und den freiwilligen Helfern serviert. Für musikalische Unterhaltung, Märli und Basteln für die Kleinen, Lamaführungen als Attraktion war auch gesorgt.

Text und Foto: FA

Immer da, wo Zahlen sind.

Reden Sie mit uns über Ihr Eigenheim.
Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin von 7 bis 7.

Anka May
Kreditberaterin | 071 335 03 74

Raiffeisenbank Appenzell | Geschäftsstelle Teufen
anka.may@raiffeisen.ch | www.rbappenzell.ch

Finanzierungslösung,
die zu Ihnen passt
raiffeisen.ch/
hypotheken

RAIFFEISEN

Getränkemarkt Ziel

Das Ziel ist der Genuss.

Da wo Sie schnell und einfach an eine grosse Vielfalt an Getränken kommen – Mineral, Bier, Wein, Spirituosen.
Der Getränkemarkt Ziel freut sich auf Sie.

Getränkemarkt Ziel, Zielstrasse 23, 9050 Appenzell, Telefon 071 787 15 15, www.appenzellerbier.ch

**Für schwing-
volle Stunden.**

holzin

Möbel für Küche und Bad sowie passende Stühle und Tische.

holzin AG | speicherstrasse | 9053 teufen
rütistrasse 49 | 9050 appenzell | tel. 071 780 08 77 | bruno.inauen@holzin.ch
www.holzin.ch

**FACHMÄNNISCH.
PROMPT.
ZUVERLÄSSIG.**

Ihr Auto ist bei uns in besten Händen.

Emil Frey AG, Autopark St. Gallen
Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen
Telefon 071 228 64 64, www.emil-frey.ch/autopark

Ausstellung Paul Hüberli – Landschaften und so

Bilder aus der Ostschweiz, dem Berner Oberland, dem Tessin und dem Val Müstair.

Gouache-Tempera Bilder von Paul Hüberli. Foto zVg.

Nach mehreren Ausstellungen in der Schweiz, u. a. im Haus Appenzell in Zürich, stellt Paul Hüberli nun auch an seinem Wohnort aus. In der Wohngemeinschaft AWG sind seine Bilder zu sehen und zu erwerben.

Hüberlis bevorzugte Malerei ist der Expressionismus. Seine Bilder sind geprägt von starker Farbgebung und von der Vereinfachung der Darstellung. Mit diesen Ausdrucksmitteln und dem Einbau spannungserzeugender Bildelemente und einem Anflug von Poesie möchte der Künstler mit seinem bildnerischen Schaffen beim Betrachter Empfindungen und Freude auslösen.

→ Wohngemeinschaft AWG, Ausstellung vom 11. Juni bis Spätherbst 2016, Täglich bis 19 Uhr.
Vernissage: Freitag, 10. Juni, 19 Uhr

Kurs Babysitting – letzte Gelegenheit

Noch bis 3. Juni kannst du dich (ab 13 Jahren) anmelden für den Babysitting-Kurs des Schweizerischen Roten Kreuzes im Haus Unteres Gremm.

An zwei Tagen lernst du viel über die Entwicklung der Kinder und ihre Bedürfnisse. Der Kurs kostet Fr. 110.- inkl. Kursbroschüre und Babysitting-Pass.

Anmeldung: Margrit Bumann, margrit.bumann@zipfelzapf.ch
079 - 689 98 65, www.zipfelzapf.ch
→ Kurstage: Samstag, 11. und 18. Juni, 9–12 und 13–16 Uhr

Serenade – Eintritt nur mit Boardingpass! Foto zVg.

Serenade in Niederteufen

Dieses Jahr steht die Serenade ganz im Zeichen der «ARLine».

Die Einladung – ein Boarding Pass – verspricht einen Rundflug mit Start und Ziel beim Airport in Niederteufen – natürlich nur bei schönem Wetter.

Dazwischen wird getanzt, gesungen und ein unterhaltsames Programm geboten von

den Schülern und Lehrpersonen. Anschliessend lädt der Einwohnerverein Niederteufen im Flughafenrestaurant «Blauer Platz» zu Speis und Trank ein. In einer Sonderwoche werden die Kinder alles einüben und vorbereiten und den Schulhausplatz in einen Flughafen verwandeln, mit Eingangskontrolle der Flugpassagiere.

→ Schulhaus Niederteufen: Freitag, 17. Juni, 19 Uhr
Verschiebedaten: 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. Juni und 1. Juli. Auskunft unter Tel. 1600

Baradies im Juni

Akustik-Duo Fabe Vega – Joel Allison

Groove, Passion und eine charakterstarke Stimme zeichnen die Musik von Fabe Vega aus, genauso wie seine intensiven, ehrlichen und tiefgründigen Songs, die von melancholischer Schwere über schwebende Weiten bis zu strahlender Lebensfreude reichen.

Fabe Vega mit dem Bassisten Joel Allison sind das perfekte Beispiel dafür, was zusammen spielen wirklich bedeutet. Mit ihrer passio-

nierten Spielweise und Harmonie klingen sie nach viel mehr, als man von einem Akustik-Duo erwarten würde.

→ Baradies: Freitag, 24. Juni, 20.15 Uhr

Andreas Becker liest Kurzgeschichten

Gast aus Deutschland:
Andreas Becker. Foto zVg.

Im Rheinland zwischen Köln und Düsseldorf aufgewachsen, lebt und arbeitet Andreas Becker heute in Berlin. Nach der Schulzeit hat er über zwanzig Jahre an verschiedenen Theatern in der Regie und Dramaturgie gearbeitet sowie Theaterstücke und kleine Geschichten geschrieben. Die Freundschaft zu zwei

Teufnern führt Becker in unser Baradies. Hier liest er aus seiner Geschichtensammlung «Der Burgzerstörer». Seine Texte handeln von den alltäglichen Abgründen des Miteinander- und Mit-Sich-Seins: Real und surreal, bizarr, doppelbödig und grotesk...

→ Baradies Bar, Freitag 10. Juni, 20.15 Uhr, Kollekte

Lesegesellschaft präsentiert Alex Porter. Foto zVg.

Alex Porter – Zauberer, Performer, Theatermacher

Er ist seit 30 Jahren mit immer neuen Programmen auf Tournee und wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Schweizer Kleinkunstpreis «Prix de la Scène» und dem Anerkennungspreis der Stadt Luzern.

Alex Porter nimmt sich Zeit fürs Erzählen, fürs Zaubern. Er führt sein Publikum in magische Welten, verblüfft mit überraschenden Tricks und bezaubert mit fantastischen, poetischen und geistreichen Geschichten.

Der 1964 geborene Alex Porter lebt in der Region Luzern. Er ist mit Magic Dinners und Galaauftritten im In- und Ausland als Zauberer, Künstler und Poet unterwegs.

Daneben ist Alex Porter seit 10 Jahren Dozent am MAZ, Medienausbildungszentrum Luzern. Eintritt Fr. 15.- für Mitglieder der Lesegesellschaft, Fr. 20.- für Nichtmitglieder, Jugendliche gratis.

→ Rotes Schulhaus Niederteufen, Freitag, 10. Juni, 20 Uhr, Barbetrieb ab 19 Uhr

Tag des A.Vogel Heilpflanzen-Schaugartens

Rund 120 verschiedene Heil- und Küchenkräuter sowie alte Obstsorten wachsen im Erlebnissgarten.

Archivfoto: zVg.

Erleben Sie einen herrlichen Tag mitten in der Natur, vor dem Panorama des Alpsteins.

Besucher können von folgenden Angeboten profitieren: geführte Gartenbesichtigungen, Tipps und Tricks im Umgang mit Pflanzen sowie die Degustationen von A.Vogel-Produkten. Am Mittag steht ein A.Vogel-Risotto auf dem Menüplan. Im Shop werden verschiedene Spezialangebote offeriert und der Verlag A.Vogel ist mit seinen Büchern vor Ort.

Übrigens, das Datum ist gut gewählt, denn an diesem Tag findet auch der nationale Tag der Parks und Gärten statt. Bitte benutzen Sie die öffentlichen Parkplätze in Teufen, gratis Shuttleservice ab Bahnhof Teufen bis zum A.Vogel Gelände auf dem Hätschen.

Weitere Informationen www.erlebnisbesuche.avogel.ch.

→ A. Vogel Hätschen, Samstag, 11. Juni, 10–16 Uhr

Junge Blasmusiker suchen Unterkunft

Das NYWO (National Youth Orchestra) besteht aus 70 jugendlichen Musikerinnen und Musikern aus den Bläserklassen der Konservatorien und Musikschulen von Grossbritannien. Das NYWO war bereits 2013 zu Gast in Teufen. Es gefiel dem Orchester damals so gut, dass es in diesem Jahr sein 10-tägiges Sommerprojekt hier durchführt und vier Konzerte in der Region gibt.

Auftakt ist am Donnerstag, 28. Juli um 20 Uhr mit Werken von zeitgenössischen Komponisten, darunter auch ein Stück des Schweizer Oliver Waespi. Dirigent ist James Gourlay, bestens bekannt in der Brassband Szene. Die Veranstalter suchen noch Privatunterkünfte für ca. 12 Personen. Wer für die Zeit vom 22.7. bis 1.8.2016 ein Zimmer gegen bescheidenes Entgelt zur Verfügung stellen kann, melde sich bitte bei Gallus Hengartner – Telefon 071 335 00 54 oder Roland Bieri – Telefon 071 333 17 02.

Juni 2016

4. Samstag, Dorfplatz	8 - 12 Uhr
Frischmarkt	
10. Freitag, Rotes Schulhaus NT	20.00 Uhr
Alex Porter Zauberer, Performer, Theatermacher	
10. Freitag, Baradies	20.15 Uhr
Lesung Andreas Becker Der Burgzerstörer	
17. Freitag, Schulanlage Niederteufen	19.00 Uhr
Serenade mit Quartierfest (Nur bei schönem Wetter)	
18./19. Samstag/Sonntag, Landhaus	
44. Dorfturnier – Grümpeli	
21. Dienstag, evang. KGH	11.30 Uhr
Seniorentreff – Gartenfest	
22. Mittwoch, Landhaus	16.30 Uhr
de schnellscht Tüüfner	
24. Freitag, Baradies	20.15 Uhr
Fabe Vega Konzert	
25. Samstag, Sammelstellen Abfall	ab 7 Uhr
Altpapier- und Kartonsammlung 077 450 76 86	
29. Mittwoch, Landhaus	16.30 Uhr
UBS Kids Cup Ausscheidung	

Ausstellungen

bis 12. Juni	Zeughaus
Factory Teufen	
Finissage	Sonntag, 12. Juni, 14.00 Uhr
26. Juni bis 10. Juli	Zeughaus
Diplomausstellung HF Bildende Kunst GBS	
Vernissage	Sonntag, 26. Juni, 14.00 Uhr
10. Juni bis Herbst	AWG Krankenhausstrasse
Paul Hüberli – Landschaften und so	
Vernissage	Freitag, 10. Juni, 19.00 Uhr

Wiederkehrende Veranstaltungen und Kurse im Juni

Cevi	Jungschar und Fröschi Hecht und Cevi-Hütte	Sa	4./18.	14.00 Uhr	
Pfadi Attila	Spezialübung/Umweltübung Pfadiheim	Sa	11./25.	14.00 Uhr	
Jubla Rotbachtal	Gruppenstunde kath. Pfarreizentrum	Mo	6./20.	18.00 Uhr	
KJAT	Schülertreff Eleven Jugendtreff	Mi	1./8./15./22./29.	14.00 Uhr	
	Jugendtreff Eleven Jugendtreff	Fr	3./10./24.	19.00 Uhr	
	Jugendtreff: DJ Nacht mit Dani und Cedi Jugendtreff	Fr	17.	19.00 Uhr	
	Kinderdisco Eleven Jugendtreff	Sa	25.	16.30 Uhr	
Ludothek	Spielsamstag Ludothek	Sa	4.	10.00 Uhr	
Bibliothek	Panini-Tauschbörse Bibliothek	Sa	4./25.	10-12 Uhr	
	Buchstart Bibliothek	Di	21.	9.30 Uhr	
FG	Senioren-Spielnachmittag kath. Pfarreizentrum	Do	2./16./30.	14.00 Uhr	
	Weindegustation Delinat St. Gallen	Do	2.	19.00 Uhr	
	Chrabbelgruppe KGH Hörli	Mi	29.	15.00 Uhr	
Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus	Mi	1.	17.00 Uhr	
Frauen-Lauftreff	Aufbau-Lauftraining Vita Parcours	Mi	1./8./15./22./29.	9.00 Uhr	
TV Teufen	Leichtathletik-Schule Landhaus	Mi	15.	w15.00 Uhr	
Landfrauen	Abendwanderung zum Hochhamm Zeughausplatz	Fr	24.	19.30 Uhr	
EV Tobel	Kaffeepause für Töbler Frauen Gemsli	Do	30.	9.00 Uhr	
FDP Teufen	FDP-Stamm Haus Unteres Gremm	Sa	18.	7.30 Uhr	
Gemeinde	Altmittel-Sammlung Sammelstellen	Mi	1.	ab 7.00 Uhr	
Energie Teufen	Strommarkt, aktuelle Situation und HV Zeughaus	Do	2.	18.00 Uhr	
A. Vogel	Tag des Heilpflanzen-Schaugartens A. Vogel	Sa	11.	10-16 Uhr	
Kirchen	Bibelkaffee KGH Hörli	Di	7.	14.00 Uhr	
	Ökumenisch Chinderfiir kath. Kirche	Sa	4.	9.30 Uhr	
	anKlang GD «Flöten und Frohlocken» evang. Kirche	So	5.	17.00 Uhr	
	Kirchenfest «Johannes des Täufers» kath. Kirche	So	19.	10.00 Uhr	
	SympaTisch Thailändischer Mittagstisch, KGH Hörli	Do	9.	12.00 Uhr	
	Ökumenischer Kontaktmittag Restaurant Ilge	Fr	24.	11.30 Uhr	
	Ökumenischer Gottesdienst im Zelt Jägerei	So	26.	10.00 Uhr	
Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Haus Unteres Gremm	Di	28.	9-11 Uhr	
	Mütter- Väterberatung mit Anmeldung 079 686 22 43	Di	7./21.	9-11 Uhr	
Seniorissimo	Jassfreunde Hotel Linde	wöchentlich	Di	jeweils 14.00 Uhr	
	Pilates für Senioren LH	wöchentlich ausg. Ferien	Mi	jeweils 9.00 Uhr	
	Yoga für Seniorissimo LH	wöchentlich ausg. Ferien	Mo	jeweils 9.00 Uhr	
Infos: Josef Zahner 071 333 27 78 mjzahner@bluewin.ch	<i>weitere Aktivitäten im Juni:</i>				
	Rücken- Beckenbodengymnastik Gymraum Landhaus	Mo	6.	17.10 Uhr	
	Literaturclub (Auskunft Tel. 071 330 07 33)	Di	7.	16.00 Uhr	
	Morgekafi mit Gascht Konrad Hummler, Foyer Linde	Fr	3.	9.00 Uhr	
	Offener Senioren-Stammtisch Haus Lindenhügel	Mo	6./20.	9.00 Uhr	
	Ökum. Bibelkreis Grünastrasse 4 (Info 071 330 00 55)	Mi	8./22.	9.30 Uhr	
	Französisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	6./20.	13.45 Uhr	
	Englisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	6./20.	15.45 Uhr	
	Italienisch Konversation Unterrain 15 (Humbel)	Mi	1./15./29.	9.00 Uhr	
	Sommerfest Hechtremise	Di	28.	17.00 Uhr	
	Wandergruppe	Übers Bietenhard/Fischez Wald Bahnhof	Do	9.	8.00 + 8.30 Uhr
		Durchs Domleschg/Burgenweg Domleschg Bahnhof	Do	23.	7.00 + 8.00 Uhr

Neue Daten bis zum 10. des Vormonats: E-Mail veranstaltung@tposcht.ch; Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen

Diplomausstellung HF Bildende Kunst, GBS

Zwischenstellung im Zeughaus

16 Studierende mit ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen entschieden sich 2013, den Diplomlehrgang HF Bildende Kunst an der GBS St. Gallen in Angriff zu nehmen. Vereint durch ein ausgeprägtes Interesse an Kunst und die nebenberufliche Beschäftigung mit Zeichnen, Malen oder Skulptieren, stellten sie sich gemeinsam den vielfältigen Herausforderungen des Lehrgangs. Im Zentrum stand die praktische und theoretische Auseinandersetzung mit der Frage «was ist eigentlich Kunst?»

Kuratorin Caterina Sonderegger. Foto zVg

Jetzt – drei Jahre später – präsentieren die Studierenden im Zeughaus ihre Diplomarbeiten. Kuratorin der Ausstellung unter dem Titel «if it's not going to be flared, it shouldn't hang there!» ist Caterina Sonderegger. Wie immer im Zeughaus Teufen werden Anknüpfungspunkte und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ausstellungen gesucht und Gegensätze diskutiert. Die Werke zeigen nicht einfach den Schlusspunkt eines Lehrgangs, sondern ebenso persönliche Fragestellungen und Herausforderungen, die den Auftakt in die Zukunft bilden.

→ Zeughaus, Ausstellung vom 26. Juni bis 10. Juli.
Vernissage: 26. Juni, 14 Uhr. Finissage: 10. Juli, 14 Uhr

DIE LETZTE

Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

Helewie

Die Tüfner Poscht online vermeldete am 3. April voller Stolz die neue Frauenpower im Gemeinderat: Die verbleibende Gemeinderätin und Vizepräsidentin **Ursula von Burg** erhielt damals drei neue Gspänli auf einen Schlag. Mit **Katja Diethelm, Pascale Sigg** und **Bea Weiler** sei der Frauenanteil in der Teufner Regierung (bei insgesamt 9 Mitgliedern) so hoch wie noch nie. Stopp, schrieb uns da eine Leserin, und erinnerte daran, dass bereits in der Amtsperiode 2005–2009 ein vierblättriges weibliches Kleeblatt an der Männermehrheit kratzte: **Gaby Bucher, Frieda Moesch, Barbara Brandenburg** und **Ulla Wyser**.

Bereits 1996 hatte es vier Frauen im Teufner Gemeinderat – damals bestand dieser aber noch aus 15 Mitgliedern.

Frauenpower 1998 im Gemeinderat: v. l. Silvia Fuster-Freund, Frieda Moesch-Graf, Gaby Bucher-Germann und Barbara Winiger-Menet (TP 8/1998).

Vreni Giger mit ihrem Nachfolger Agron Ileshi. Foto: zVg.

Und wenn wir grad bei taffen Teufnerinnen sind: Die wohl berühmteste unter ihnen gibt auf: **Vreni Giger**, hochdekorierte Köchin im «**Jägerhof**» übergibt den Betrieb noch vor den Sommerferien ihrem Küchenchef und übernimmt eine neue Herausforderung in Zürich – wobei bis jetzt offenblieb, was das sein wird. Von der Urteufnerin, welche ein abgeschiedenes Haus in Teufen bewohnt und dort selber Kräuter anpflanzt, ist man gewohnt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Wird sie Kolumnistin, TV-Köchin oder Ernährungsberaterin? Nachdem sie vergangenen Januar in der Sendung Persönlich von Radio SRF1 ziemlich freimütig über das Abnehmen und ihre gescheiterte Ehe sprach, weiss man, dass sie ihre neugewonnenen Freiheiten sicher anderweitig nutzen und kaum so rasch in einen stressigen Gastrobetrieb zurückkehren wird.

Margrit Brunnschweiler

ist nicht auf Facebook und bezeichnet sich deshalb als altmodisch. Umso erstaunlicher ihr Projekt für den Ideenwettbewerb zum 150-Jahr-Jubiläum der St.Galler Kantonalbank. Sie will zusammen mit Studenten eine App (für nicht Eingeweihte: eine elektronische Anwendung fürs Mobiltelefon) entwickeln, mit dem Flüchtlingen und Asylbewerbern das Erlernen der deutschen Sprache auf spielerische Art und Weise ermöglicht werden soll. Da heute praktisch alle Flüchtlinge über ein Smartphone und viel ungenutzte Zeit verfügten, so überlegte sich die Teufnerin, wäre es doch naheliegend, dieses vertraute und positiv besetzte Medium für die Integration zu nutzen.

Gleichzeitig mit den Grundbegriffen der Sprache sollen den Nutzern wichtige Informationen über Leben und Alltag in der Region vermittelt werden.

Und sie denkt schon an ein Wikipedia für Immigranten, wo das gesammelte Wissen in den verschiedenen Sprachen vereint werden könnte. – Wer hat da «altmodisch» gesagt?

Das die Information und Kommunikation über elektronische Kanäle funktioniert, beweist auch die Tüfner Poscht

online, die täglich von bis zu 1000 Leuten besucht wird – oft in der Bahn unterwegs auf dem Handy – und in diesen Tagen einen neuen Auftritt verpasst erhalten hat. Dabei stiftet die Seite auch Gutes.

Kurt Keller sorgt mit seinem Team dafür, dass an den Rastplätzen immer genügend Holz zur Verfügung steht.

Archivfoto: EG

Als **Kurt Keller** sich unlängst auf www.tposcht.ch über einen Vandalenakt ärgerte – unbekannt Täter hatten von seiner Liegenschaft Holzlatten entwendet und oben auf dem Schlipf als Brennmaterial verwendet – meldeten sich die Täter reumütig, entschuldigten sich und leisteten Schadenersatz. Kurt Keller zog im Gegenzug seine Anzeige bei der Polizei zurück. Chapeau – für beide Seiten!

Notiert: Erich Gmünder

Damit nach der Klinik wieder alles wie vor der Erkrankung ist.

www.beritklinik.ch

Klinik für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

